

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDE
DEPARTAMENTO DE MEDICINA E ENFERMAGEM
CURSO DE ENFERMAGEM

XIV MOSTRA DE TRABALHOS CIENTÍFICOS EM ENFERMAGEM:

Saúde Planetária: Desafios e a Atuação Crítica da Enfermagem

VIÇOSA-MG, 2025

VII Congresso de Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa

XV Semana de Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa

ANAIS

Data: 23 a 25 de junho de 2025

Local: Auditório do Departamento de Economia Rural – Campus UFV Viçosa-MG

FICHA CATALOGRÁFICA

VII Congresso de Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa
XV Semana de Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa
XIV MOSTRA DE TRABALHOS CIENTÍFICOS EM ENFERMAGEM

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

REITOR

Prof. Demetrius David da Silva

VICE-REITORA

Profª Rejane Nascentes

DIRETORA DO CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE

Profª Fabiana Cristina Silveira Alves de Melo

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE MEDICINA E ENFERMAGEM

Profª Silvia Almeida Cardoso

COORDENADORA DO CURSO DE ENFERMAGEM

Profª Andreia Guerra Siman

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

COORDENADORAS

Patrícia de Oliveira Salgado
Talita Prado Simão Miranda
Rhavena Barbosa dos Santos

Comissão Organizadora

Alessandra Montezano de Paula Carvalho
Andreia Guerra Siman
Beatriz Santana Caçador
Bruno David Henriques
Camila Mendes Passos
Camila Santana Domingos
Caroline de Castro Moura
Cristiane Fialho de Jesus
Daniela Peixoto Lorenzoni
Deise Moura de Oliveira
Érica Toledo de Mendonça
Eunice Ferreira da Silva
Flavia Batista Barbosa de Sá Diaz
Katiusse Rezende Alves
Lilian Fernandes Arial Ayres
Lais Andrade Nunes
Luana Vieira Toledo
Luciana Ramos de Moura
Luciene Muniz Braga Daskaleas
Mara Rubia Maciel Cardoso do Prado
Marilane de Oliveira Fani Amaro
Marisa Dibbern Lopes Correia
Nicelia Aparecida Vieira Samuel
Patrícia de Oliveira Salgado
Pedro Paulo do Prado Junior
Rafaela Magalhães Fernandes Saltarelli
Rhavena Barbosa dos Santos
Talita da Conceição de Oliveira Fonseca
Talita Prado Simão Miranda
Tiago Ricardo Moreira
Vanessa de Souza Amaral

SUMÁRIO

1. EIXO: EDUCAÇÃO E ENSINO NO CUIDADO EM SAÚDE	12
- CATEGORIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA	12
A PERSPECTIVA DE UM ESTUDANTE DE MEDICINA SOBRE A ATUAÇÃO EM UM CURSO DE SUTURAS PARA ENFERMEIROS	13
ACOLHIMENTO AOS CALOUROS PELO PROGRAMA DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA	14
ATIVIDADES EDUCATIVAS COLETIVAS COMO ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE AGRAVOS EM ADOLESCENTES: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA	15
BULLYING E SUAS IMPLICAÇÕES: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE RODA DE CONVERSA COM CRIANÇAS ATENDIDOS POR UMA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS	16
CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM ACERCA DAS MANOBRAS DE DESOBSTRUÇÃO DE VIAS AÉREAS EM RN: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA	17
CAPACITAÇÃO EM PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA: ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA A EQUIPE DE ENFERMAGEM	18
CAPACITAÇÃO EM SUPORTE BÁSICO DE VIDA PARA PROFESSORES DA REDE BÁSICA DE ENSINO DE VIÇOSA, MINAS GERAIS.	19
CONTRIBUIÇÃO DA REUNIÃO CIENTÍFICA SOBRE POLÍTICA NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS NO APRENDIZADO E FORMAÇÃO DO ESTUDANTE: RELATO DE EXPERIÊNCIA	20
CURSO DE FORMAÇÃO EM VENTOSATERAPIA OFERTADO PELO PROGRAMA DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA	21
EDUCAÇÃO EM SEXUALIDADE: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UMA RODA DE CONVERSA COM ADOLESCENTES ATENDIDOS POR UMA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS	22
ENTRE PONTOS E SABERES: ATUAÇÃO DE DISCENTES DE ENFERMAGEM NA MONITORIA DE CURSO DE SUTURA NA UFV	23
FERIDAS QUE ENSINAM: IMPACTOS DE UMA PRÁTICA EXTENSIONISTA NA FORMAÇÃO EM ENFERMAGEM.....	24
FUNDAÇÃO DA LIGA ACADÊMICA DE FERIDAS DA UFV (LAFE) E SEUS IMPACTOS NA FORMAÇÃO ACADÊMICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA	25
IMPACTO DA PRÁTICA DE AURICULOTERAPIA NO APERFEIÇOAMENTO ACADÊMICO DE ESTUDANTES DE ENFERMAGEM: RELATO DE EXPERIÊNCIA	26
O AVANÇO DA MORTALIDADE DE CÂNCER COLORRETAL EM MINAS GERAIS E A IMPORTÂNCIA DE SEU RASTREAMENTO	27

OFICINA DE FITOTERAPIA NO CONGRESSO DE SAÚDE MENTAL PELO PROGRAMA DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA	28
PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DA LUTA ANTIMANICOMIAL PELO PROGRAMA DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA	29
PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES DE ENFERMAGEM SOBRE AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	30
PRECEPTORIA EM ENFERMAGEM: DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES E COMPETÊNCIAS POR MEIO DA TRÍADE ASSISTÊNCIA-ENSINO-PESQUISA	31
PRIMEIROS SOCORROS PARA IDOSOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA	32
PROJETO DE EXTENSÃO SAÚDE NAS MORADIAS: ATUAÇÃO E IMPACTO AOS ESTUDANTES.....	33
PROMOÇÃO DO BEM ESTAR E DA QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR PÚBLICO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA	34
RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ESTUDANTES DE ENFERMAGEM NA PROMOÇÃO DE CUIDADOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	35
RESTAURAÇÃO DE PROTÓTIPO DE PÉ DIABÉTICO DESENVOLVIDO EM IMPRESSORA 3D: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	36
SIMULAÇÃO COMO MÉTODO DE RACIOCÍNIO CLÍNICO E AUTOCONFIANÇA PARA ESTUDANTES DE ENFERMAGEM DE UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA	37
UM OLHAR SOBRE SEXUALIDADE E CONTRACEPÇÃO NO ALOJAMENTO FEMININO: RELATO DE EXPERIÊNCIA	38
- CATEGORIA: TRABALHO ORIGINAL	39
CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE CENÁRIO DE TREINAMENTO PARA SITUAÇÕES DE ENGASGO E PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA PARA PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL	40
EDUCAÇÃO PERMANENTE SOBRE O PROCEDIMENTO DE PUNÇÃO VENOSA COMO ESTRATÉGIA DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL.	41
IMPLEMENTAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO ENSINO DE ENFERMAGEM: CRIAÇÃO DE CASOS CLÍNICOS E UM APLICATIVO WEB PARA REGISTRO DE ENFERMAGEM.....	42
INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS EM GESTANTES DE ALTO RISCO ASSISTIDAS POR UMA UNIDADE DE REFERÊNCIA NA ZONA DA MATA MINEIRA	43
SATISFAÇÃO DE PARTICIPANTES EM UM CURSO DE FORMAÇÃO EM VENTOSATERAPIA	44
UTILIZAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM EM CIÊNCIAS DA SAÚDE: UM ESTUDO AVALIATIVO	45
- CATEGORIA: REVISÃO DE LITERATURA	46
EFICÁCIA DA CONTAGEM DE CARBOIDRATOS NA REDUÇÃO DA HEMOGLOBINA GLICADA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DIABETES	

TIPO 1.....	47
2. EIXO: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM.....	48
- CATEGORIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	48
A IMPORTÂNCIA DAS AUDITORIAS NA SEGURANÇA DO PACIENTE PARA AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS E PREVENÇÃO DE INCIDENTES.....	49
ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NA ADMINISTRAÇÃO DE VITAMINA A EM CRIANÇAS: RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	50
AVALIAÇÃO MULTIDIMENSIONAL DO IDOSO EM DOMICÍLIO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	51
BUNDLES DE PREVENÇÃO DE INFECÇÃO PRIMÁRIA DE CORRENTE SANGUÍNEA: FERRAMENTA DE FORTALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS.....	52
ENGAJAMENTO E SEGURANÇA: A RECONFIGURAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DE LEITO NO FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE.....	53
IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE ENFERMAGEM EM UM HOSPITAL DA ZONA DA MATA MINEIRA: RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	54
PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR DE UNIVERSITÁRIOS ATRAVÉS DA VENTOSATERAPIA.....	56
RELATO DE EXPERIÊNCIA: ATENDIMENTOS DE ENFERMAGEM PARA INSERÇÃO DO DIU NA DIVISÃO DE SAÚDE DA UFV.....	57
- CATEGORIA: TRABALHO ORIGINAL.....	58
ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL DA <i>INFILTRATION SCALE</i> PARA A POPULAÇÃO BRASILEIRA.....	59
ASSOCIAÇÃO ENTRE A MANIFESTAÇÃO DA ANSIEDADE EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS COM CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS DESCRITAS NOS DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM DA NANDA-I.....	60
ASSOCIAÇÃO ENTRE VINCULAÇÃO À MATERNIDADE DE REFERÊNCIA E CONSULTAS PRÉ-NATAIS PELO SUS ENTRE MULHERES BRASILEIRAS.....	61
COMPARAÇÃO DO NÍVEL DE DOR EM PACIENTES CRÍTICOS VENTILADOS MECANICAMENTE DURANTE O BANHO NO LEITO: ESTUDO OBSERVACIONAL PILOTO.....	62
CONHECIMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE SOBRE BARREIRAS DE PREVENÇÃO DE ERROS COM MEDICAMENTOS POTENCIALMENTE PERIGOSOS: ESTUDO QUASE EXPERIMENTAL.....	63
EXPERIÊNCIAS E EXPECTATIVAS DE MÃES NO CUIDADO À CRIANÇA COM DIABETES MELLITUS TIPO 1.....	64
EXPERIÊNCIAS E EXPECTATIVAS DE PAIS/RESPONSÁVEIS DE CRIANÇAS COM OBESIDADE.....	65
FATORES ASSOCIADOS AO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO NOS PRIMEIROS DIAS DE VIDA.....	66
PERFIL DOS ATENDIMENTOS POR TRAUMA REALIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) NA MICRORREGIÃO DE VIÇOSA, MG.....	67

PRÁTICA SEGURA DE BANHO NO LEITO: FRAGILIDADES E POTENCIALIDADES IDENTIFICADAS DURANTE A INTERVENÇÃO EM PACIENTES CRÍTICOS.....	68
PRÁTICA SEGURA DE BANHO NO LEITO: PREVALÊNCIA DE HIPOTENSÃO EM PACIENTES CRÍTICOS DURANTE A INTERVENÇÃO	69
PREVALÊNCIA DE NÃO ADESÃO À CONSULTA PUERPERAL EM MULHERES NÃO VINCULADAS À MATERNIDADE DE REFERÊNCIA.....	70
PREVALÊNCIA DE NÃO ADESÃO À CONSULTA PUERPERAL EM MULHERES QUE REALIZARAM PRÉ-NATAL PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.....	71
RELAÇÃO ENTRE O CONSUMO ABUSIVO DE ÁLCOOL E A DEPRESSÃO EM MULHERES BRASILEIRAS ADULTAS	72
RELAÇÃO ENTRE O HÁBITO DE FUMAR E A DEPRESSÃO EM MULHERES BRASILEIRAS ADULTAS	73
RELAÇÃO ENTRE QUALIDADE DO PRÉ-NATAL E REALIZAÇÃO DAS CONSULTAS PELO SUS NO BRASIL, PNS 2019	74
SEGURANÇA DO PACIENTE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: DESAFIOS VIVENCIADOS PELA EQUIPE MÉDICA	75
SEGURANÇA DO PACIENTE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: AÇÕES REALIZADAS PELA EQUIPE MÉDICA	76
- CATEGORIA: REVISÃO DE LITERATURA	77
AVALIAÇÃO DA DOR DURANTE O BANHO NO LEITO EM PACIENTES CRÍTICOS: REVISÃO DE ESCOPO	78
FATORES QUE INFLUENCIAM A ADESÃO AO TRATAMENTO EM PACIENTES ATENDIDOS PELOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL: REVISÃO DE LITERATURA	79
INFLUÊNCIA DO SUPORTE NUTRICIONAL NO CONTROLE GLICÊMICO DO PACIENTE CRÍTICO	80
MODELOS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA PARA PREDIÇÃO GLICÊMICA: REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA	81
PERFIL DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU): UMA REVISÃO DE LITERATURA.....	82
3. EIXO: GERÊNCIA E GESTÃO DO CUIDADO EM SAÚDE.....	83
- CATEGORIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA	83
DO MITO À PRÁTICA: REFLEXÕES SOBRE A LIDERANÇA TRANSFORMACIONAL EM ENFERMAGEM	84
GESTÃO E EMPREENDEDORISMO EM ENFERMAGEM: RELATO DE EXPERIÊNCIA NA ELABORAÇÃO DE PLANO DE NEGÓCIOS	85
LIDERANÇA E EMPODERAMENTO EM ENFERMAGEM: A CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA JUNIOR HUMANIZA - UFV NA FORMAÇÃO DISCENTE.....	87
- CATEGORIA: TRABALHO ORIGINAL	89
A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E O PROGRAMA PREVINE BRASIL: PERCEPÇÃO DOS ENFERMEIROS.....	90
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL E SAÚDE MENTAL: PERFIL DOS ESTUDANTES EM	

VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA E USO DOS SERVIÇOS OFERTADOS	91
BANHO NO LEITO E CARGA DE TRABALHO EM ENFERMAGEM	92
OS BENEFÍCIOS DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	93
OS DESAFIOS VIVENCIADOS PELOS ENFERMEIROS NA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL	94
PERCEPÇÃO DE ATORES DA REDE DE SAÚDE SOBRE O CUIDADO À PESSOA COM OBESIDADE EM UM MUNICÍPIO DE MINAS GERAIS	95
PERCEPÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA SOBRE DESAFIOS NO ENCAMINHAMENTO AOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS EM UMA MICRORREGIÃO	96
POLIMEDICAÇÃO EM IDOSOS DE UM MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE DE MINAS GERAIS: ESTUDO TRANSVERSAL	97
RECURSOS HUMANOS: FATOR CRÍTICO PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	98
- CATEGORIA: REVISÃO DE LITERATURA	99
O PAPEL DA ENFERMAGEM NA MUDANÇA ORGANIZACIONAL PLANEJADA NOS SERVIÇOS DE SAÚDE: REVISÃO INTEGRATIVA	100
4. EIXO: HISTORICIDADE DA ENFERMAGEM	101
- CATEGORIA: REVISÃO DE LITERATURA	101
A INFLUÊNCIA FRANCESA NA PROFISSIONALIZAÇÃO DA ENFERMAGEM NO BRASIL	102
5. EIXO: ÁREA TEMÁTICA ESPECIAL	103
DETERMINANTES SOCIOAMBIENTAIS DA SAÚDE E VULNERABILIDADES EM UM PLANETA EM TRANSFORMAÇÃO	103
- CATEGORIA: REVISÃO DE LITERATURA	103
AÇÕES E ATRIBUIÇÕES DA ENFERMAGEM NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL: UMA REVISÃO NARRATIVA	104
FATORES SOCIAIS DETERMINANTES DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE MENTAL DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS: REVISÃO INTEGRATIVA NARRATIVA	105
TECNOLOGIA E INFÂNCIA: DETERMINANTES SOCIAIS DO TEMPO DE TELA E SEUS IMPACTOS À SAÚDE	106
6. EIXO: PESQUISA E INOVAÇÃO EM SAÚDE	107
- CATEGORIA: TRABALHO ORIGINAL	107
DIAGNÓSTICO AUTORREFERIDO DE DIABETES NA GESTAÇÃO DE ACORDO COM A PESQUISA NACIONAL DE SAÚDE	108
EFETIVIDADE DA ACUPUNTURA AURICULAR A LASER NO TRATAMENTO DO ESTRESSE EM UNIVERSITÁRIOS: ESTUDO QUASE EXPERIMENTAL MULTICÊNTRICO	109
RISCO DE DOR AGUDA: PROPOSIÇÃO DE UM CONCEITO	110
SAÚDE MENTAL NO ENSINO SUPERIOR: DIFERENÇAS NO SOFRIMENTO ENTRE	

ESTUDANTES POR AMPLA CONCORRÊNCIA E AÇÕES AFIRMATIVAS	111
- CATEGORIA: REVISÃO DE LITERATURA	112
AVANÇOS TECNOLÓGICOS NO TRATAMENTO DAS ONICOMICOSSES: DA TERAPIA CONVENCIONAL ÀS ESTRATÉGIAS INOVADORAS	113

1. EIXO: EDUCAÇÃO E ENSINO NO CUIDADO EM SAÚDE
- CATEGORIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

A PERSPECTIVA DE UM ESTUDANTE DE MEDICINA SOBRE A ATUAÇÃO EM UM CURSO DE SUTURAS PARA ENFERMEIROS

SPINA, Fernando¹

VALENTE, Luiza Fernandes²

GOMES, Gustavo César Pedrosa³

SOUZA, Marcus Vinicius Ferreira⁴

VIEIRA, Pedro Henrique de Lima⁵

SEDIYAMA, Catarina Maria Nogueira de Oliveira⁶

ULHOA, Cinthia Magalhães⁷

Objetivo(s): Em dezembro de 2024 os integrantes da Liga Acadêmica de Cirurgia Geral da Universidade Federal de Viçosa (Abulcasis), da Empresa Júnior de Enfermagem e Liga Acadêmica de Simulação em Saúde realizaram o primeiro curso de suturas para enfermeiros da UFV. O objetivo deste relato é evidenciar a perspectiva de um estudante de medicina, cujo papel foi realizar monitorias teóricas e práticas sobre essa nova atuação da enfermagem. **Descrição das atividades:** o evento foi dividido em um momento teórico e um momento prático. Durante a teoria, os alunos foram apresentados a conceitos básicos da cirurgia, como instrumental cirúrgico, tipos de fios e agulhas, anestesia local e tipos de suturas. No momento prático, os integrantes da Abulcasis atuaram como monitores, a fim de orientar os alunos sobre degermação, anestesia local e sutura simples. O objetivo desse treinamento foi preparar os enfermeiros para a prática de sutura em prontos socorros ou unidades de pronto atendimento, a fim de guiá-los para realizar suturas no mais amplo leque de feridas. Desse modo, a sutura simples e o chuleio simples foram treinados, com o intuito de atender a essa demanda. **Resultados:** Não foram realizados pré e pós testes, porém a receptividade do evento foi muito boa, como relatado pelos participantes. Como monitor, foi de suma importância compreender a atuação do enfermeiro nessa nova prática, aplicando-a à realidade desses profissionais. **Considerações finais:** o sucesso do evento evidencia a importância da aproximação da enfermagem com a medicina, a fim de disseminar conhecimentos e promover maior profissionalismo ao sistema de saúde.

Fonte(s) de financiamento: não há

Conflito de interesse: não há

Descritores: Técnicas de Sutura; Anestesia Local; Antissepsia; Cirurgia Ambulatorial.

¹ Universidade Federal de Viçosa. fernando.spina@ufv.br

² Universidade Federal de Viçosa. luiza.f.valente@ufv.br

³ Universidade Federal de Viçosa. gustavo.c.gomes@ufv.br

⁴ Universidade Federal de Viçosa. marcus.v.souza@ufv.br

⁵ Universidade Federal de Viçosa. pedro.viera2@ufv.br

⁶ Universidade Federal de Viçosa. catarina.oliveira@ufv.br

⁷ Universidade Federal de Viçosa. cinthia.ulhoa@ufv.br

ACOLHIMENTO AOS CALOUROS PELO PROGRAMA DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA

QUEIROZ, Geisiane Chaves¹

CORRÊA, Júlia Fialho Lélis²

FREITAS, Sthefanie Caroline Pereira da Silva³

CAVALLARI, Gabrielle Ravágliã⁴

LOPES, Wenderson Rogério Araújo⁵

ALVES, Sarah Da Silva Martins⁶

MIRANDA, Talita Prado Simão⁷

MOURA, Caroline de Castro⁸

Objetivo(s): Relatar a experiência de estudantes do curso de Enfermagem sobre a realização da atividade de acolhimento aos calouros pelo Programa de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PPICS). **Descrição das atividades:** Trata-se de um relato de experiência sobre a apresentação do PPICS aos ingressantes da Universidade Federal de Viçosa (UFV). O evento foi realizado no estande do Espaço Multiuso no início do primeiro semestre letivo de 2025, com carga horária de cinco horas. Os membros do projeto explicaram as seguintes Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS): auriculoterapia, ventosaterapia, meditação, *breathwork*, aromaterapia e escalda-pés. Na sequência, foram ofertados aos recém-ingressos sessões experimentais de auriculoterapia, utilizando sementes de mostarda nos acupontos *Shenmen*, Sistema Nervoso Simpático e Rim, e de ventosaterapia, com objetivo de promover relaxamento e bem-estar. **Resultados:** No total, foram atendidas 56 pessoas na auriculoterapia e 27 pessoas na ventosaterapia. Durante a atividade, os calouros apresentaram grande interesse e curiosidades sobre os mecanismos e benefícios das PICS, tendo notável procura por sessões experimentais de auriculoterapia e ventosaterapia. Além disso, os extensionistas conseguiram aprimorar suas habilidades e estabelecer vínculos com o público. **Considerações finais:** A atividade de PICS permitiu que os calouros conhecessem e experimentassem intervenções que são oferecidas gratuitamente pelo programa para a comunidade universitária e que contribuem para a redução de distúrbios emocionais, como depressão, estresse e ansiedade, que são comuns no contexto universitário. Para os extensionistas, a participação nesta atividade possibilitou ampliar o reconhecimento da importância terapêutica das PICS e sua relevância na promoção da saúde.

Fonte de financiamento: não há

Conflito de interesse: não há

Descritores: Terapias Complementares; Enfermagem; Acolhimento; Saúde Mental.

¹ Universidade Federal de Viçosa. Email: geisiane.queiroz@ufv.br

² Universidade Federal de Viçosa. Email: julia.f.correa@ufv.br

³ Universidade Federal de Viçosa. Email: sthefanie.freitas@ufv.br

⁴ Universidade Federal de Viçosa. Email: gabrielle.cavallari@ufv.br

⁵ Universidade Federal de Viçosa. Email: wenderson.r.lopes@ufv.br

⁶ Universidade Federal de Viçosa. Email: sarah.alves@ufv.br

⁷ Universidade Federal de Viçosa. Email: talita.prado@ufv.br

⁸ Universidade Federal de Viçosa. Email: caroline.d.moura@ufv.br

ATIVIDADES EDUCATIVAS COLETIVAS COMO ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE AGRAVOS EM ADOLESCENTES: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

DE LIRA, Érika Lima¹
BASTOS, Lavínya Silva²
SOUZA, Ana Luiza Fernandes da Silva³
CACEMIRO, Maria Luiza Gomes⁴
PASSOS, Camila Mendes dos⁵

Objetivo: Relatar a experiência de realização de atividades educativas com adolescentes escolares. **Contexto e descrição da atividade:** A atividade foi desenvolvida em novembro de 2024, como parte integrante das ações do projeto de extensão “APPAS - Ações de promoção da saúde e prevenção de agravos em adolescentes: um diálogo entre o lúdico, o gênero e a sexualidade”. Ela foi realizada com adolescentes matriculados em duas turmas do 5º ano (10 e 11 anos) de uma escola pública municipal de Viçosa-MG, objetivando conscientizar o adolescente acerca da influência das mídias sociais na alimentação e na autopercepção da imagem corporal. No primeiro dia abordamos o tema: “A fase da adolescência e suas mudanças”. No segundo, o tema foi: “Reflexões sobre as mídias e as redes sociais e os seus impactos”. **Resultados:** Os adolescentes demonstraram um envolvimento satisfatório e interesse pela atividade, porém uma compreensão vaga de como a problemática pode afetar a sua saúde, sugerindo associação à idade e imaturidade. Apesar disso, a ação foi importante para compreender como a saúde mental dos adolescentes tem sido afetada atualmente pelas mídias sociais. A experiência promoveu um aprendizado acerca da importância da abordagem da temática nesta faixa etária, visto os seus impactos. **Considerações finais:** A experiência evidenciou o potencial das práticas educativas coletivas na promoção da saúde no ambiente escolar. Apesar da compreensão limitada dos participantes, o espaço de diálogo contribuiu para reflexões iniciais sobre saúde mental e imagem corporal, reforçando o papel da escola e da extensão universitária.

Fonte(s) de financiamento: não há

Conflito de interesse: não há

Descritores: Educação em Saúde; Saúde do Adolescente; Saúde Pública.

¹ Universidade Federal de Viçosa. – erika.lira@ufv.br

² Universidade Federal de Viçosa - lavinya.bastos@ufv.br

³ Universidade Federal de Viçosa. – ana.souza6@ufv.br

⁴ Universidade Federal de Viçosa - maria.gomes3@ufv.br

⁵ Universidade Federal de Viçosa – camilapassos@ufv.br

BULLYING E SUAS IMPLICAÇÕES: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE RODA DE CONVERSA COM CRIANÇAS ATENDIDOS POR UMA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS

SILVA, Lidiany Paiva¹
CARNEIRO, Anna Kamila Rodrigues
MOURA, Luciana Ramos
BICALHO, Leandro Lopes
MAFRA, Rennan Lanna Martins

Objetivo: Relatar a experiência de uma roda conversa realizada junto a crianças atendidas pela por uma organização sem fins lucrativos. **Descrição das atividades:** A ação integra o projeto de extensão “Competências midiáticas, infância e adolescência em contextos de vulnerabilidade: processos de escuta, fortalecimento em rede e produção de conteúdos midiáticos em uma fundação voltada para menores de idade em situação de vulnerabilidade Ponte Nova/MG”, que trabalha o uso das mídias digitais na vida de crianças e adolescentes. A atividade foi realizada com 19 crianças, entre 6 e 10 anos, e teve como tema central o *bullying* e suas implicações. Para facilitar a compreensão, foram utilizadas metodologias lúdicas, como dinâmicas com bexigas e atividades com papel e lápis de cor, incentivando as crianças a desenharem sobre o tema. Em seguida, ocorreu um momento de troca de percepções sobre o que entendem por *bullying*, como ele se manifesta na instituição e seus impactos. **Resultados:** A maioria das crianças reconheceu o *bullying* como algo errado, com potenciais danos emocionais e físicos. No entanto, muitos comportamentos agressivos são naturalizados no ambiente em que vivem, como o uso de apelidos pejorativos e violência verbal e física. Isso evidencia a necessidade de um trabalho conjunto entre instituição e famílias. **Considerações finais:** A roda de conversa evidenciou a importância de espaços de escuta e diálogo lúdico para promover a conscientização infantil sobre o *bullying* e incentivar ações educativas integradas entre instituição, família e comunidade.

Fonte de financiamento: O presente relato é financiado pela FAPEMIG, através do projeto de extensão “Competência midiática, infância e adolescência em contextos de vulnerabilidade: processos de escuta, fortalecimento em rede e produção de conteúdos midiáticos na Fundação Menino Jesus - Ponte Nova/ MG”. Número do parecer: 6.311.846

Conflito de interesse: Não há.

Descritores: Educação; Educação Sexual; Crianças.

¹ Os autores não indicaram as filiações

CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM ACERCA DAS MANOBRAS DE DESOBSTRUÇÃO DE VIAS AÉREAS EM RN: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

SEVERINO, Ariany Maria Souza¹
FERNANDES, Ana Carolina Rola²
SILVA, Paula Sâmia³
GOMES, Maria Luiza Cacemiro⁴
ALEXANDRINO, Tayslane Jhenyffer⁵
MACHADO, Letícia Andrade⁶
GUALBERTO, Gêssica Teixeira⁷
MIRANDA, Talita Prado Simão⁸
NUNES, Laís Andrade⁹

Objetivo: relatar a experiência de uma capacitação ofertada aos profissionais de enfermagem sobre atendimento a recém-nascido com obstrução de vias aéreas por corpo estranho. **Descrição da atividade:** a ação com duração de uma hora, promovida por estagiárias do nono período do curso de enfermagem da Universidade Federal de Viçosa, foram realizadas nos dias 06, 07, 13 e 14 de maio de 2025 no Hospital São Sebastião em Viçosa para atender solicitação da enfermeira coordenadora do setor da maternidade e banco de leite. A atividade inicialmente foi composta por conteúdos teóricos-práticos que incluiu demonstração e treinamento da manobra de desobstrução das vias aéreas por corpo estranho em recém-nascidos, com uso de manequins. Posteriormente, houve um momento destinado a perguntas e interação. **Resultados:** participaram da capacitação 11 técnicos e três enfermeiros dos setores banco de leite e maternidade. A atividade possibilitou reflexões significativas tanto aos profissionais como às estagiárias, além de trocas de experiências. Com relação aos profissionais, reconheceram a importância do tema e como o conhecimento teórico auxiliou a compreensão enquanto a parte prática favoreceu aprendizado, segurança e autonomia atributos que os capacitou para agir diante tais emergências. No que se refere às estagiárias, reconheceram que, dentre os papéis de atuação do enfermeiro está atrelado o de enfermeiro educador. **Considerações finais:** a experiência com a capacitação evidenciou a importância do enfermeiro identificar e suprir as demandas que precisam ser aprimoradas por sua equipe em situações de urgência por meio de treinamentos que qualifiquem o atendimento e promovam uma assistência segura e efetiva.

Fonte de financiamento: Nenhum

Conflito de interesse: Nenhum

Descritores: Educação em Saúde; Recém- Nascido; Maternidade; Cuidados de Enfermagem; Obstrução das Vias Aéreas Respiratórias.

¹Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. email: ariany.severino@ufv.br

²Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. email: ana.c.rola@ufv.br

³Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. email: paula.s.silva@ufv.br

⁴Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. email: maria.gomes3@ufv.br

⁵Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. email: tayslane.alexandrino@ufv.br

⁶Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. email: leticia.machado@ufv.br

⁷Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. email: gessica.gualberto@ufv.br

⁸Enfermeira docente do curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. email: talita.prado@ufv.br

⁹Enfermeira preceptora do curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. email: lais.a.nunes@ufv.br

CAPACITAÇÃO EM PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA: ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA A EQUIPE DE ENFERMAGEM

SANTANA, Maria Clara Vidigal¹

DO VALE, Martin Braga²

LACERDA, Dwovany de Oliveira³

GALAO, Thaís do Rosário Nogueira⁴

SALTARELLI, Rafaela Magalhães Fernandes⁵

Objetivo: Relatar a experiência de acadêmicos de enfermagem na verificação e aprimoramento das habilidades da equipe de enfermagem das Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município de Viçosa, Minas Gerais, no procedimento de punção venosa periférica. **Descrição das atividades:** As capacitações foram motivadas pelo aumento da demanda por administração de medicações endovenosas nas UBS da cidade. Com isso, foram realizadas capacitações em três unidades de saúde, em diferentes datas, nos meses de março e abril de 2025. As atividades foram conduzidas por dois enfermeiros e dois estagiários de enfermagem, que atuaram como facilitadores. Participaram das capacitações enfermeiros e técnicos de enfermagem das Unidades Básicas de Saúde do Nova Viçosa/Posses, Santa Clara/Morada do Sol e Santo Antônio. O formato adotado foi o de roda de conversa, criando um espaço de escuta ativa e diálogo, no qual os profissionais puderam expor suas dúvidas e necessidades específicas relacionadas ao procedimento de punção venosa periférica. A partir dessas demandas, os facilitadores conduziam discussões e quando necessário casos práticos. **Resultados:** A capacitação permitiu o fortalecimento do conhecimento técnico de seis enfermeiros, nove técnicos de enfermagem e cinco estagiários de enfermagem, promovendo maior segurança na realização da punção venosa periférica. Os participantes apontaram a importância do espaço para troca de experiências e atualização de práticas. Houve melhora na padronização do procedimento entre as equipes das diferentes unidades. **Considerações finais:** A atividade evidenciou a relevância de ações educativas continuadas nas UBS, especialmente aquelas voltadas para procedimentos técnicos de uso frequente.

Fonte de financiamento: não há.

Conflito de interesse: não há.

Descritores: Educação Continuada; Enfermagem de Atenção Primária; Equipe de Enfermagem; Enfermagem Prática.

¹ Acadêmica de enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. Email: mariacsantana@ufv.br

² Acadêmico de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. Email: martin.vale@ufv.br

³ Enfermeiro da Estratégia Saúde da Família Nova Era. Secretaria Municipal de Saúde de Viçosa. Minas Gerais. E-mail: dwovany.lacerda@gmail.com

⁴ Enfermeira da Estratégia Saúde da Família Bom Jesus. Secretaria Municipal de Saúde Viçosa. Minas Gerais. Email: thairng@gmail.com

⁵ Enfermeira/ Técnica de Nível Superior/ Preceptora do Estágio Supervisionado. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: rafaelamagalhaes@ufv.br

CAPACITAÇÃO EM SUPORTE BÁSICO DE VIDA PARA PROFESSORES DA REDE BÁSICA DE ENSINO DE VIÇOSA, MINAS GERAIS.

ROSÁRIO, Taylor Miguel¹
FELISBERTO, João Henrique Felisberto²
ALBINO, Ana Carolina Lopes³
SILVA, João Henrique Corrêa⁴
ALVES, Katiusse Rezende⁵

Objetivo(s): relatar a experiência dos estudantes de enfermagem ao ministrarem um curso suporte básico de vida para leigos. **Descrição das atividades:** as ações foram desenvolvidas no âmbito de um projeto de extensão realizado ao longo de 2024, com foco na capacitação de professores da rede básica de ensino do município de Viçosa, Minas Gerais, totalizando 600 participantes. O curso foi estruturado em dois momentos: o primeiro, teórico, em que estudantes de enfermagem apresentaram os conteúdos sobre suporte básico de vida; e o segundo, prático, destinado à aplicação das técnicas demonstradas. **Resultados:** a participação no projeto possibilitou aos estudantes vivenciar a articulação entre ensino, pesquisa e extensão. Essa integração contribuiu para o aprimoramento de competências teórico-práticas, para a fixação de conteúdos teórico-práticos e para a aplicação do conhecimento em um contexto real. A interação entre a universidade e a comunidade favoreceu um aprendizado sensível, crítico e humanizado, além de reforçar o compromisso social da formação acadêmica e ampliar a compreensão, por parte do estudante de enfermagem, acerca do seu papel na sociedade. **Considerações finais:** a capacitação representou uma oportunidade para os graduandos testarem seus conhecimentos e desenvolverem habilidades em comunicação e educação em saúde. Para os professores, além da aquisição de conhecimento, o curso atendeu à Lei Lucas, que estabelece a obrigatoriedade de treinamentos em primeiros socorros para profissionais da educação básica.

Fonte de financiamento: Programa Institucional de Bolsas de Extensão – PIBEX.

Conflito de interesse: não há.

Descritores: Educação em Saúde; Suporte Básico de Vida; Primeiros Socorros.

¹ Graduando em Enfermagem, Universidade Federal de Viçosa, MG, Brasil. Email: Taylor.rosario@ufv.br

² Graduando em Enfermagem, Universidade Federal de Viçosa, MG, Brasil. Email: Joao.felisberto@ufv.br

³ Graduanda em Enfermagem, Universidade Federal de Viçosa, MG, Brasil. Email: Ana.albino@ufv.br

⁴ Graduando em Enfermagem, Universidade Federal de Viçosa, MG, Brasil. Email: Joao.silva21@ufv.br

⁵ Prof^a Dra. do Departamento de Medicina e Enfermagem, Universidade Federal de Viçosa, MG, Brasil. Email: Katiusse@ufv.br

CONTRIBUIÇÃO DA REUNIÃO CIENTÍFICA SOBRE POLÍTICA NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS NO APRENDIZADO E FORMAÇÃO DO ESTUDANTE: RELATO DE EXPERIÊNCIA

LOPES, Wenderson Rogério Araújo¹
CAVALLARI, Gabrielle Ravaglia²
SILVA, Edimara Medina³
VITORINO, Ludmila Martins Silva⁴
HENRIQUE, Wilane Aparecida Santos⁵
FONSECA, Talita da Conceição de Oliveira⁶
SANTOS, Rhavena Barbosa dos⁷
MIRANDA, Talita Prado Simão⁸

Objetivos: relatar a experiência de uma reunião científica sobre Política Nacional de Cuidados Paliativos e a contribuição deste momento para o aprendizado de estudantes de enfermagem.

Descrição da atividade: a reunião, no formato presencial e com duração de duas horas, foi promovida pela Liga Acadêmica de Cuidados Paliativos no dia 26 de março de 2025 no Departamento de Enfermagem e Medicina da Universidade Federal de Viçosa. A atividade, ministrada por dois estudantes do curso de enfermagem e integrantes da liga, abordou a Política Nacional de Cuidados Paliativos (PNCP) e destacou seus princípios, desafios e perspectivas, seguido de espaço para perguntas e discussões. **Resultados:** participaram da reunião uma técnica-administrativa, duas docentes e cinco estudantes do curso de enfermagem. A participação ativa durante o momento destinado as perguntas e discussões favoreceu a compreensão dos estudantes sobre a temática de cuidados paliativos e a organização dos serviços de saúde para prestar esse cuidado de acordo com PNCP articuladas com outras políticas públicas. Aliado a isso, houve reflexões significativas e importantes sobre a atuação ética e humanizada do profissional de enfermagem frente ao processo de finitude da vida.

Considerações finais: a experiência com a reunião contribuiu significativamente para o conhecimento, processo de formação e aprendizado dos estudantes de enfermagem sobre uma temática sensível e uma política pública essencial e necessária, mas ainda pouco discutida nos currículos acadêmicos. Ademais, atividades como essa fortalecem o papel das Ligas Acadêmicas como promotoras de educação complementar e de conscientização sobre temas relevantes para a prática humanizada em saúde.

Fonte de financiamento: não há.

Conflito de interesse: não há.

Descritores: Cuidados Paliativos; Ensino em saúde; Enfermagem.

¹ Universidade Federal de Viçosa. email: wenderson.r.lopes@ufv.br

² Universidade Federal de Viçosa, email: gabrielle.cavallari@ufv.br

³ Filiação Institucional. Email edimara.silva@ufv.br

⁴ Filiação Institucional. Email ludmila.vitorino@ufv.br

⁵ Filiação Institucional. Email wilane.henrique@ufv.br

⁶ Universidade Federal de Viçosa. email: talita.fonseca@ufv.br

⁷ Universidade Federal de Viçosa. email: rhavena.santos@ufv.br

⁸ Universidade Federal de Viçosa. email: talita.prado@ufv.br

CURSO DE FORMAÇÃO EM VENTOSATERAPIA OFERTADO PELO PROGRAMA DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA

LOPES, Wenderson Rogério Araújo¹
FREITAS, Sthefanie Caroline Pereira da Silva²
CAVALLARI, Gabrielle Ravaglia³
SANTANA, Maria Clara Vidigal⁴
RODRIGUES, Yara Martins⁵
SANT'ANNA, Antônio Venâncio⁶
RABELO, Valquíria Eveline Rabelo⁷
SILVEIRA, Fabrício Sette Abrantes⁸
MOURA, Caroline de Castro⁹

Objetivo: relatar a experiência de discentes de Enfermagem sobre um curso de formação em ventosaterapia ofertada pelo Programa de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde da UFV (PPICS-UFV). **Descrição das atividades:** o curso de capacitação em ventosaterapia – que faz parte do rol de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) - teve como objetivo qualificar estudantes e profissionais da área da saúde para realização da ventosaterapia em pesquisas científicas, em atividades extensionistas e na prática clínica. O curso foi ministrado por uma fisioterapeuta especialista em ventosaterapia, e foi caracterizado como produto técnico de um mestrado profissionalizante do Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde. O mesmo, teve duração de oito horas, e contemplou atividades teóricas e práticas. Todos os participantes receberam uma apostila teórica, que foi confeccionada pela fisioterapeuta e por dois professores doutores, também especialistas na área. E, nas atividades práticas, foram apresentados os diferentes tipos de ventosa disponíveis no mercado e demonstradas as várias formas de aplicação da intervenção. Além disso, todos os participantes tiveram a oportunidade de realizar a intervenção, bem como experimentá-la. **Resultados:** o curso contribuiu para a formação extracurricular dos discentes e dos profissionais que participaram do mesmo, permitindo ampliar cada vez mais a área de atuação e bem como possibilitou vislumbrar novas de empreendimento que envolve o uso das PICS. **Considerações finais:** o curso de capacitação contribuiu de forma significativa na construção de saberes teóricos e práticos sobre a ventosaterapia, em novas formas de pensar o cuidado em saúde e além de despertar o interesse para uma nova área de empreendimento.

Fonte de financiamento: PIBEX 2025

Conflito de interesse: não há.

Descritores: Ventosaterapia; Terapias Complementares; Sistema de Aprendizagem em Saúde; Saúde.

¹ Universidade Federal de Viçosa. wenderson.r.lopes@ufv.br

² Universidade Federal de Viçosa. sthefanie.freitas@ufv.br

³ Universidade Federal de Viçosa. gabrielle.cavallari@ufv.br

⁴ Universidade Federal de Viçosa. mariacsantana@ufv.br

⁵ Universidade Federal de Viçosa. yara.m.rodrigues@ufv.br

⁶ Universidade Federal de Viçosa. antonio.santanna@ufv.br

⁷ Universidade Federal de Viçosa. valquiria.errabelo@ufv.br

⁸ Universidade Federal de Viçosa. fabricio.sette@ufv.br

⁹ Universidade Federal de Viçosa. caroline.d.moura@ufv.br

EDUCAÇÃO EM SEXUALIDADE: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UMA RODA DE CONVERSA COM ADOLESCENTES ATENDIDOS POR UMA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS

SILVA, Lidiany Paiva¹
CARNEIRO, Anna Kamila Rodrigues
MOURA, Luciana Ramos
BICALHO, Leandro Lopes
MAFRA, Rennan Lanna Martins

Objetivo: Relatar a experiência de uma roda conversa realizada junto a adolescentes atendidos pela por uma organização sem fins lucrativos. **Descrição das atividades:** A ação integrou o projeto de extensão “Competência midiática, infância e adolescência em contextos de vulnerabilidade: processos de escuta, fortalecimento em rede e produção de conteúdos midiáticos na Fundação Menino Jesus – Ponte Nova/MG”, que aborda o uso das mídias digitais por crianças e adolescentes. A roda de conversa foi realizada com 14 adolescentes, entre 13 e 17 anos, e teve como tema central a Educação em Sexualidade. Foram discutidos assuntos como uso de preservativos, métodos contraceptivos, assédio e ISTs. Após a conversa inicial, dúvidas deixadas anonimamente em uma caixa previamente disponibilizada na instituição foram esclarecidas, garantindo maior conforto aos participantes. **Resultados:** A ação permitiu observar que os adolescentes demonstram interesse pelo tema, mas possuem conhecimento limitado, obtido principalmente por meio de aulas de biologia, internet, redes sociais, influenciadores e conversas informais. A atividade evidenciou a necessidade de abordar a sexualidade adolescente de forma mais aprofundada, com ações contínuas de educação em saúde. **Considerações Finais:** A atividade evidenciou o interesse dos adolescentes pelo tema e a carência de informações seguras sobre sexualidade. Reforça-se, assim, a importância de espaços educativos que promovam diálogo, escuta e orientação qualificada.

Fonte de financiamento: O presente relato é financiado pela FAPEMIG, através do projeto de extensão “Competência midiática, infância e adolescência em contextos de vulnerabilidade: processos de escuta, fortalecimento em rede e produção de conteúdos midiáticos na Fundação Menino Jesus - Ponte Nova/ MG”. Número do parecer: 6.311.846

Conflito de interesse: Não há.

Descritores: Educação em Saúde; Educação Sexual; Adolescente.

¹ Os autores não indicaram filiação

ENTRE PONTOS E SABERES: ATUAÇÃO DE DISCENTES DE ENFERMAGEM NA MONITORIA DE CURSO DE SUTURA NA UFV

SILVA, João Henrique Corrêa¹
FELISBERTO, João Henrique dos Santos²
GONÇALVES, Anna Luysa Silva³
ALVES, Emily Vitória⁴
CAETANO, Anna Luiza Rodrigues⁵
FERNANDES, Marcela de Paula⁶
LANZIERE, Juliane Carrara⁷
FERREIRA, Pietra de Melo Citrangulo⁸
ROSÁRIO, Taylor Miguel⁹
JUNIOR, Pedro Paulo do Prado¹⁰

Objetivo(s): Descrever uma experiência de discentes de enfermagem como monitores em um curso de suturas. **Descrição das atividades:** A Liga de Simulação em Enfermagem, junto a Empresa Junior Humaniza e a Liga de Cirurgia Geral Albuscasis realizaram no dia 14/12/2024 um curso de suturas para enfermeiros no Departamento de Enfermagem e Medicina. O curso foi desenvolvido de forma a explorar a teoria associada à prática. Na primeira parte do curso, ministrada majoritariamente pelos discentes da medicina, foi apresentada a resolução que permite os enfermeiros a realizarem o procedimento de suturas além de uma bagagem teórica abordando: Tipos de fio, anestesia, diferenças entre os tipos de sutura. Já na parte prática os estudantes de enfermagem puderam auxiliar os participantes do curso na realização das técnicas de suturas, aplicação de anestesia, além de sanar as dúvidas recorrentes. **Resultados:** Como resultados, os participantes trouxeram feedbacks positivos sobre a experiência no curso. Os discentes de enfermagem ao experienciar a organização do evento, divulgação, preparação e estudo do tema de forma interna nas ligas para a execução do mesmo puderam desenvolver competências importantes para sua formação como a liderança, trabalho em equipe e autoconfiança, e ao participar como monitores durante a parte prática, o ensino da técnica permitiu o aprimoramento dos conhecimentos e desenvolvimento da prática do ensino. **Considerações finais:** Participar da organização e monitoria de um curso de suturas é uma oportunidade de aprendizado para os discentes que além de aprimorarem sua técnica, desenvolvem competências, habilidades e atitudes no processo.

Fonte de financiamento: Não houve fonte de financiamento.

Conflito de interesse: Não há conflito de interesse

Descritores: Educação em Enfermagem; Suturas; Monitoria.

¹ joao.silva21@ufv.br

² joao.felisberto@ufv.br

³ anna.luysa@ufv.br

⁴ emily.alves@ufv.br

⁵ anna.caetano@ufv.br

⁶ marcela.p.fernandes@ufv.br

⁷ juliane.lanzieri@ufv.br

⁸ pietra.ferreira@ufv.br

⁹ taylor.rosario@ufv.br

¹⁰ pedro.prado@ufv.br

FERIDAS QUE ENSINAM: IMPACTOS DE UMA PRÁTICA EXTENSIONISTA NA FORMAÇÃO EM ENFERMAGEM

ALCÂNTARA, Luiza Florindo¹
DIOGO, Nádia Aparecida Soares²
MOREIRA, Tiago Ricardo³
SANTOS, Rhavena Barbosa dos⁴
MENDONÇA, Érica Toledo de⁵

Objetivo: Relatar os impactos à formação em Enfermagem vivenciados por uma acadêmica no âmbito da participação em um projeto de extensão universitária envolvendo o cuidado com feridas crônicas em um centro de referência secundário à saúde. **Descrição das atividades:** A experiência ocorreu durante a participação da aluna como bolsista de um projeto de extensão voltado ao cuidado de pessoas com feridas crônicas, no período de 10/2024 e 05/2025, em um ambulatório especializado. As principais atividades envolveram a realização de curativos adotando técnicas e tecnologias de primeira linha no cuidado de lesões, desenvolvimento de ações gerenciais de enfermagem, como a criação do Protocolo Operacional Padrão de Avaliação dos Pés, auxílio na confecção do Protocolo de Feridas do setor, além de ações de educação em saúde individualizadas para cada paciente, durante as consultas de avaliação dos pés em pessoas com Diabetes e planejamento de treinamentos na área de feridas. **Resultados:** A vivência proporcionou o aprimoramento de competências interpessoais, o desenvolvimento de habilidades de comunicação, gerenciais, técnicas, educativas e clínicas, por meio por exemplo de discussões de casos em um âmbito multiprofissional, e raciocínio clínico para tomada de decisão, fortalecendo ainda mais a autonomia e o pensamento crítico como futura enfermeira. **Considerações Finais:** A integração entre a teoria e a prática proporcionada pela prática extensionista, representa uma experiência enriquecedora e transformadora na formação em Enfermagem, ultrapassando os limites do ensino teórico e promovendo a formação prática e reflexiva, possibilitando assim, a consolidação de conhecimentos essenciais para o cuidado em Enfermagem.

Fontes de financiamento: PIBEX UFV 2024 e 2025.

Conflito de interesse: Não há.

Descritores: Enfermagem; Saúde; Educação em Enfermagem; Raciocínio Clínico; Ferimentos e Lesões.

¹ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. Email: luiza.florindo@ufv.br

² Enfermeira. Centro Estadual de Atenção Especializada, Viçosa, MG. E-mail: nadiasdiogo@gmail.com

³ Docente do curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: tiago.ricardo@ufv.br

⁴ Docente do curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: rhavena.santos@ufv.br

⁵ Docente do curso de Enfermagem e Coordenadora do projeto de extensão. Universidade Federal de Viçosa. Email: erica.mendonca@ufv.br

FUNDAÇÃO DA LIGA ACADÊMICA DE FERIDAS DA UFV (LAFE) E SEUS IMPACTOS NA FORMAÇÃO ACADÊMICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

MOTA, Isabelle Candido¹
ALCÂNTARA, Luiza Florindo²
SANTOS, Rhavena Sobrenome³
MENDONÇA, Érica Toledo⁴

Objetivo(s): Relatar a experiência de criação de uma liga acadêmica voltada para temática de feridas na Universidade Federal de Viçosa (UFV), destacando o processo, impactos acadêmicos e sociais. **Descrição das atividades:** A fundação da LAFE teve início em 2022, a partir da articulação de estudantes do curso de enfermagem da UFV, professores e colaboradores (docentes e enfermeiros). O processo de fundação envolveu reuniões, elaboração de estatuto, plano de atividades e a aprovação destes documentos pelas instâncias colegiadas da universidade. Entre junho de 2023 até maio de 2025 a LAFE realizou 6 capacitações, 4 reuniões científicas, 2 visitas técnicas, 1 curso de capacitação da equipe Lafe, 2 estudos de caso e 36 atendimentos no ambulatório de feridas da Divisão de Saúde. **Resultados:** Verificou-se que a fundação da LAFE favoreceu expressivamente o crescimento acadêmico dos membros, contribuindo para o conhecimento teórico-prático sobre a prevenção e os cuidados com feridas. Ademais, a liga buscou integrar ensino pesquisa e extensão, promovendo a criação de vínculo com a comunidade a partir de ações educativas e atendimento a demandas de capacitação por parte dos serviços de saúde local. **Considerações finais:** A junção entre a teoria e a prática no âmbito de fundação da liga contribui ativamente para o processo de autonomia e interesse sobre a área promovendo uma qualificação profissional mais crítica, engajada e alinhada com as demandas da enfermagem.

Fonte de financiamento: Não há

Conflito de interesse: Não há.

Descritores: Ferimentos e Lesões; Enfermagem; Enfermagem de Saúde Pública; Educação em Saúde; Promoção da Saúde.

¹ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: isabelle.mota@ufv.br.

² Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. Email: luiza.florindo@ufv.br

³ Professora Adjunta do Departamento de Enfermagem e Medicina UFV. Email: rahvena.santos@ufv.br

⁴ Professora Associada do Departamento de Enfermagem e Medicina UFV. Email: erica.mendonca@ufv.br

IMPACTO DA PRÁTICA DE AURICULOTERAPIA NO APERFEIÇOAMENTO ACADÊMICO DE ESTUDANTES DE ENFERMAGEM: RELATO DE EXPERIÊNCIA

FERREIRA, Pietra de Melo Citrangulo¹

TOLEDO, Iara da Encarnação²

LOPES, Wenderson Rogério Araújo³

MIRANDA, Talita Prado Simão⁴

MOURA, Caroline de Castro⁵

Objetivo(s): relatar as vivências de acadêmicas de Enfermagem do terceiro período na implementação da prática de auriculoterapia. **Descrição das atividades:** a prática de auriculoterapia, oferecida por meio do Programa de Práticas Integrativas Complementares em Saúde (PPICS), foi realizada na Divisão de Saúde da Universidade Federal de Viçosa por extensionistas do projeto que possuem formação na área, e supervisionado por um docente enfermeiro e acupunturista. Entre os meses de Março e Maio de 2025, foram realizadas sessões de Auriculoterapia em 15 participantes, cuja faixa etária variava entre 19 e 40 anos. Inicialmente, foi explicado o conceito de práticas integrativas e, após isso, aplicados os acupontos no pavilhão auditivo externo, utilizando sementes de mostarda. Foram aplicados 11 acupontos da Medicina Tradicional Chinesa: *Yang* do Fígado 1 e 2, Rim, *ShenMen*, Tronco Cerebral, Fígado, Baço, Pulmão 1 e 2, Sistema Nervoso Simpático e Coração para manejo de ansiedade, estresse e depressão em estudantes da graduação e servidores. **Resultados:** a realização das atividades, especialmente o contato direto com as pessoas atendidas, demonstrou-se essencial para o aprimoramento do diálogo em um ambiente profissional e melhoria de habilidades, como higienização das mãos, manejo de materiais, como as sementes e pinça, e aprofundamento dos conhecimentos sobre os acupontos da Medicina Tradicional Chinesa. **Considerações finais:** a experiência na implementação da auriculoterapia trouxe impactos significativos para a formação acadêmica, pois possibilitou o fortalecimento da escuta ativa, do acolhimento e compreensão das necessidades individuais de cada pessoa atendida, bem como o aperfeiçoamento das técnicas aprendidas durante o processo.

Fonte de financiamento: não há.

Conflito de interesse: não há.

Descritores: Estudantes de Enfermagem; Auriculoterapia; Terapias Complementares.

¹ Graduanda do curso de Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa. pietra.ferreira@ufv.br

² Graduanda do curso de Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa. iara.encarnaotoledo@ufv.br

³ Graduando do curso de Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa. wenderson.r.lopes@ufv.br

⁴ Professora do curso de Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa. talita.prado@ufv.br

⁵ Professora do curso de Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa. caroline.d.moura@ufv.br

O AVANÇO DA MORTALIDADE DE CÂNCER COLORRETAL EM MINAS GERAIS E A IMPORTÂNCIA DE SEU RASTREAMENTO

SPINA, Fernando¹

D'AVILA, Sara Hertel Ribeiro²

SEDIYAMA, André Kiyomitsu Zanuncio³

ULHOA, Cinthia Magalhães⁴

SEDIYAMA, Catarina Maria Nogueira de Oliveira⁵

Objetivo(s): Atualizar internos de medicina e residentes sobre as diretrizes mais recentes para o rastreamento do câncer colorretal, promovendo maior conscientização sobre a importância da detecção precoce. **Descrição das atividades:** O treinamento foi realizado em janeiro de 2025, no Hospital São Sebastião, reunindo internos do curso de medicina e residentes da área de clínica médica. A atividade teve como base o aumento preocupante da mortalidade por câncer de cólon, que passou de 3,86% no período de 2014–2018 para 4,60% entre 2019–2023 em Minas Gerais. A metodologia adotada incluiu apresentação expositiva com uso de slides, com a revisão das recomendações atuais de rastreamento, como a realização da colonoscopia dos 45 aos 75 anos para a população de risco médio, com intervalo de 10 anos entre cada exame. Além disso, foi evidenciada a importância do teste de sangue oculto nas fezes para a avaliação inicial do rastreamento em pacientes assintomáticos. Também foi discutida a relação custo-benefício de cada exame para o rastreamento, associando à importância da continuidade do método escolhido. **Resultados:** Os participantes demonstraram grande interesse durante a aula, contribuindo com perguntas relevantes e relatos de vivência prática. A discussão gerou reflexões sobre falhas no rastreamento precoce e formas de otimizar a abordagem na atenção primária e especializada. **Considerações finais:** A experiência mostrou-se enriquecedora tanto para os participantes quanto para o ministrante, reforçando a necessidade de atualização contínua frente ao aumento da mortalidade por câncer colorretal. Atividades como essa são fundamentais para integrar teoria, prática e políticas de saúde pública

Fonte de financiamento: não há

Conflito de interesse: não há

Descritores: Neoplasias Colorretais; Cirurgia Colorretal; Oncologia; Oncologia Cirúrgica.

¹ Universidade Federal de Viçosa. fernando.spina@ufv.br

² Universidade Federal de Viçosa. sarahertelri@gmail.com

³ Universidade Federal de Viçosa. andre.sediyama@ufv.br

⁴ Universidade Federal de Viçosa. cinthia.ulhoa@ufv.br

⁵ Universidade Federal de Viçosa. catarina.oliveira@ufv.br

OFICINA DE FITOTERAPIA NO CONGRESSO DE SAÚDE MENTAL PELO PROGRAMA DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA

FREITAS, Sthefanie Caroline Pereira da Silva¹

ALVES, Bruna de Oliveira²

CAVALLARI, Gabrielle Raváglio³

SILVA, Edimara Medina⁴

RODRIGUES, Yara Martins⁵

SANTANA, Maria Clara Vidigal⁶

LOPES, Wenderson Rogério Araújo⁷

FONSECA, Maira Christina Marques⁸

MOURA, Caroline de Castro⁹

Objetivo(s): relatar a experiência de extensionista do Programa de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PPICS) sobre a realização de uma oficina de fitoterapia e plantas medicinais em um congresso de Saúde Mental. **Descrição das atividades:** trata-se do relato de experiência da oficina de fitoterapia e plantas medicinais, realizada por extensionistas do PPICS e uma farmacêutica/agrônoma, integrante do projeto, durante o Congresso de Saúde Mental da UFV, em novembro de 2024. A oficina, que reuniu cerca de 50 participantes, abordou desde conceitos fundamentais e a distinção entre plantas medicinais e medicamentos, até a relevância da qualidade da matéria-prima e técnicas de preparo de chás (infusão, cocção e maceração a frio), com demonstrações práticas e degustação. Foram detalhados os efeitos terapêuticos e a posologia de chás de *Passiflora edulis*, *Passiflora sp.*, *Melissa officinalis* e *Matricaria chamomilla*, explorando seus benefícios e formas de utilização. **Resultados:** os participantes demonstraram interesse, com perguntas sobre o uso de plantas medicinais. Dúvidas frequentes incluíram preparo de chás, qualidade das plantas, identificação de plantas seguras e diferenças entre plantas medicinais e medicamentos. A oficina promoveu discussão sobre o uso seguro e eficaz de fitoterápicos, evidenciando a relevância do conhecimento sobre plantas medicinais para a saúde mental. **Considerações finais:** a experiência proporcionou aprendizado aos extensionistas do PPICS, reforçando a importância do uso seguro e eficaz de plantas medicinais na prática clínica, contribuindo para ampliar as opções de cuidado e promover o bem-estar das pessoas.

Fontes de financiamento: CNPq (processo 402216/2023-7) e FAPEMIG (processo APQ-03370-22).

Conflito de interesse: não há.

Descritores: Fitoterapia; Plantas medicinais; Terapias complementares; Educação em saúde.

¹ Acadêmica em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: sthefanie.freitas@ufv.br

² Acadêmica em Enfermagem. Universidade Federal de Minas Gerais. E-mail: bruna.o.alves@ufv.br

³ Acadêmica em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: gabrielle.cavallari@ufv.br

⁴ Acadêmica em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: edimara.silva@ufv.br

⁵ Acadêmica em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: yara.m.rodrigues@ufv.br

⁶ Acadêmica em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: mariacsantana@ufv.br

⁷ Acadêmica em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: wenderson.r.lopes@ufv.br

⁸ Docente do Departamento de Agronomia. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: maira.fonseca@ufv.br

⁹ Docente do departamento de Medicina e Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: caroline.d.moura@ufv.br

PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DA LUTA ANTIMANICOMIAL PELO PROGRAMA DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA

CORRÊA, Júlia Fialho Lélis¹

QUEIROZ, Geisiane Chaves²

LOPES, Wenderson Rogério Araújo³

MIRANDA, Talita Prado Simão⁴

MOURA, Caroline de Castro⁵

Objetivo(s): relatar a experiência de estudantes do curso de Enfermagem sobre a participação em evento da luta antimanicomial pelo Programa de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PPICS). **Descrição das atividades:** relato de experiência sobre a apresentação do PPICS aos participantes da marcha em defesa da luta antimanicomial. O evento foi realizado em uma praça pública, em maio de 2025, mês dedicado à luta antimanicomial, e teve carga horária de cinco horas. Os extensionistas do projeto explicaram sobre a auriculoterapia, uma das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), destacando seus potenciais terapêuticos. Em seguida, foram ofertadas às pessoas presentes no evento sessões experimentais de auriculoterapia, utilizando sementes de mostarda nos acupontos *Shenmen*, Sistema Nervoso Simpático e Rim, com objetivo de promover relaxamento e bem-estar. **Resultados:** no total, 45 pessoas receberam auriculoterapia. Durante a atividade, os defensores da causa antimanicomial fizeram diversas perguntas a respeito das PICS, tendo grande procura por sessões experimentais e continuadas de auriculoterapia. Além disso, foi uma excelente oportunidade de aprimoramento de habilidades e comunicação com o público para os integrantes do projeto. **Considerações finais:** a atividade de PICS possibilitou os participantes da marcha conhecerem e experimentarem intervenções que são oferecidas gratuitamente pelo programa para a comunidade e que contribuem para a redução de distúrbios emocionais, como depressão, estresse e ansiedade, que são comuns na população em geral. A realização dessa atividade também permitiu aos extensionistas ampliarem o reconhecimento da importância terapêutica das PICS e sua relevância na promoção da saúde.

Fonte de financiamento: não há.

Conflito de interesse: não há.

Descritores: Terapias Complementares; Enfermagem; Transtornos Mentais; Saúde Mental.

¹ Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. Email: julia.f.correa@ufv.br

² Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. Email: geisiane.queiroz@ufv.br

³ Acadêmico de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. Email: wenderson.r.lopes@ufv.br

⁴ Professora do Departamento de Medicina e Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. Email: talita.prado@ufv.br

⁵ Professora do Departamento de Medicina e Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. Email: caroline.d.moura@ufv.br

PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES DE ENFERMAGEM SOBRE AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA

FERNANDES, Kaline Batista¹

CUNHA, Kaylane Cristiny Fernandes²

QUEIROZ, Geisiane Chaves³

DUCZMAL, Júlia Duarte⁴

TOLEDO, Luana Vieira⁵

Objetivo: relatar a percepção dos alunos de enfermagem sobre a participação nas atividades de promoção da saúde mental. **Descrição das Atividades:** trata-se de um relato de experiência da atividade relacionada à disciplina EFG 119 – Práticas integradas I , realizada no primeiro semestre de 2024. A atividade proposta consistiu na divisão de grupos que foram levados para os diferentes níveis de atenção à saúde do município de Viçosa. Foram realizadas cinco práticas: sendo a primeira arteterapia com pintura para expressar sentimentos e terapia comunitária para conexão entre desconhecidos. Na segunda, os alunos fizeram perguntas e respostas, com o objetivo de descobrirem sentimentos em comum entre as pessoas . A terceira prática consistiu em uma aula de yoga guiada, na qual os estudantes puderam relaxar. Na quarta, realizou-se a pintura e o uso de massinha para despertar a criatividade. A última prática foi uma atividade física composta por um jogo, a queimada, que promoveu o trabalho em equipe. **Resultados:** os estudantes conseguiram organizar ações e participar de forma ativa, a fim de aliviar o stress e o cansaço por meio das dinâmicas. **Conclusões:** a percepção dos estudantes sobre o momento das atividades é positiva e reforça a importância dessas ações para o bem-estar físico e mental. As ações realizadas demonstraram o valor da saúde mental para os acadêmicos.

Descritores: Saúde Mental; Promoção da Saúde; Enfermagem; Estudantes de Enfermagem.

¹Universidade Federal de Viçosa. E-mail: kaline.fernandes@ufv.br

² Universidade Federal de Viçosa. E-mail: kaylane.cunha@ufv.br

³Universidade Federal de Viçosa. E-mail: geisiane.queiroz@ufv.br

⁴Universidade Federal de Viçosa. E-mail: julia.duczmal@ufv.br

⁵ Universidade Federal de Viçosa. E-mail: luana.toledo@ufv.br

PRECEPTORIA EM ENFERMAGEM: DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES E COMPETÊNCIAS POR MEIO DA TRÍADE ASSISTÊNCIA-ENSINO-PESQUISA

FONTOURA, Victor Martins¹

Objetivo(s): Relatar a atuação docente como preceptor de estágio com alunos do último período do curso técnico em enfermagem, acentuando o desenvolvimento de habilidades e competências por meio da integração sinérgica entre assistência, ensino e pesquisa, visando à formação técnica integral e reflexiva. **Descrição das atividades:** O estágio supervisionado foi realizado em ambiente hospitalar durante 400 horas, onde os alunos participaram de atividades que ultrapassaram a assistência direta ao paciente. O método aplicado baseou-se na supervisão ativa e orientada, promovendo discussões críticas de casos clínicos reais, estímulo à participação em grupos de estudo e incentivo à elaboração de pequenos projetos investigativos vinculados à prática assistencial. Tal abordagem permitiu a ampliação do processo educativo, estimulando competências técnicas específicas, raciocínio clínico apurado, pensamento crítico e reflexivo, comunicação assertiva, trabalho colaborativo e desenvolvimento de habilidades investigativas essenciais para a prática baseada em evidências. **Resultados:** Observou-se um incremento significativo no engajamento e na autonomia dos alunos, bem como uma ampliação da capacidade de atuação integrada nas dimensões de cuidado, ensino e pesquisa. Essa experiência contribuiu para a formação de profissionais mais críticos, autônomos e preparados para os desafios complexos do ambiente de saúde. **Considerações finais:** A tríade assistência-ensino-pesquisa, mediada pela atuação do preceptor, demonstrou-se eficaz para o desenvolvimento integral dos estudantes, enfatizando a importância de metodologias ativas e multidimensionais que promovam competências amplas e preparatórias no ensino técnico em enfermagem, capazes de fomentar a melhoria contínua da prática profissional.

Fonte de financiamento: não há.

Conflito de interesse: não há.

Descritores: Prática do Docente de Enfermagem; Educação em Enfermagem; Preceptoria; Pesquisa em Enfermagem; Assistência Hospitalar.

¹Mestrando em Ensino de Ciências da Saúde e do Ambiente pela Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga (PROCISA/FADIP). Enfermeiro (FADIP). Licenciado em Ciências Biológicas (FUNIP). Graduando em Letras – Português e Inglês (FUNIP). E-mail: victorfontoura2000@hotmail.com

PRIMEIROS SOCORROS PARA IDOSOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA

FARIA, Clara Ellis Damaceno¹

AQUINO, Nathália Guimarães²

PENNA, Juliane Firmino Conte³

DIAZ, Flávia Batista Barbosa de Sá⁴

Resumo: Acidentes são muito frequentes e, em uma emergência, o atendimento deve ser imediato, já que, se associa a maior taxa de sobrevivência. Logo, evidencia-se a importância do papel do leigo no socorro. **Objetivo:** relatar a experiência da realização do curso teórico-prático de primeiros socorros do município de Viçosa, Minas Gerais. **Descrição das atividades:** relato de experiência sobre a realização de um curso teórico-prático destinado a idosos inscritos pelo programa da Universidade Aberta à Pessoa Idosa (UnAPI), que acontecia às sexta-feira entre os dias 28 de março de 2025 a 16 de maio de 2025, variando os locais entre Departamento de Medicina e Enfermagem e Casa 6 da Vila Gianete, ambos no Campus de Viçosa. O curso foi ministrado por alunas do curso de graduação em Enfermagem capacitadas e pela docente coordenadora do Projeto de Primeiros Socorros, com duração de uma hora e meia cada encontro para tratar de temas como: parada cardiorrespiratória e prevenção de quedas. **Resultados:** houve participação e interesse dos participantes, esclarecimento de dúvidas e desmistificação de ações passadas por gerações. Além disso, devido ao curto tempo, eles questionaram sobre a criação de um segundo módulo para aprenderem mais. Por fim, os acadêmicos puderam vivenciar as particularidades da educação popular em saúde, bem como aspectos sociais da extensão universitária. **Considerações finais:** foi uma experiência que enfatizou a necessidade de ofertar cursos de primeiros socorros, sobretudo para os idosos, já que, através de seus relatos, percebe-se a necessidade de aprender.

Fonte de financiamento: não há.

Conflito de interesse: não há.

Descritores: Primeiros socorros; Idoso; Educação em Enfermagem.

¹ Discente de Enfermagem na Universidade Federal de Viçosa, Campus de Viçosa. clara.damaceno@ufv.br

² Discente de Enfermagem na Universidade Federal de Viçosa, Campus de Viçosa. nathalia.aquino@ufv.br

³ Discente de Enfermagem na Universidade Federal de Viçosa, Campus de Viçosa. juliane.penna@ufv.br

⁴ Docente de Enfermagem na Universidade Federal de Viçosa, Campus de Viçosa. flaviabatista@ufv.br

PROJETO DE EXTENSÃO SAÚDE NAS MORADIAS: ATUAÇÃO E IMPACTO AOS ESTUDANTES

CÂNDIDO, Riquelme Aparecido¹
SANTOS, Mikaelly Andrade²
SILVA, Thalita Carolina³
SALOMÉ, Ester Alves de Souza⁴
CORREIA, Marisa Dibbern Lopes⁵

Objetivo: Relatar a experiência de estudantes da área da saúde, residentes nas moradias estudantis, na atuação do Projeto de Extensão Saúde nas Moradias Estudantis nas atividades de promoção da saúde aos residentes das moradias estudantis da Universidade Federal de Viçosa. **Descrição das atividades:** Entre 2024 e 2025, estudantes dos cursos de enfermagem e medicina, moradores ou beneficiários do auxílio moradia, atuaram com foco na qualidade e facilitação do acesso à saúde, promovendo diversas atividades destinadas aos moradores do campus universitário da UFV como: conferência do cartão de vacinas, atualização do cartão vacinal nos cinco prédios, aferição de glicemia capilar, aferição de pressão arterial, rodas de conversa com psicóloga, escuta ativa, facilitação do encaminhamento para a inserção de DIU (dispositivo intrauterino), momentos de lazer, além de postagens no Instagram, como cuidados com a saúde mental, uso adequado de medicamentos e práticas de lazer. **Resultados:** A iniciativa promoveu maior segurança física e mental aos moradores das moradias estudantis, gerando aproximação e aumento da confiança entre os moradores e membros do projeto, indicando um impacto positivo na adesão às ações de promoção da saúde. O acesso à informação e aos atendimentos direcionados ao público específico de moradores garantiu um vínculo diferenciado e focado em suas necessidades específicas. **Considerações finais:** A implementação do Projeto de Extensão Saúde nas Moradias Estudantis evidenciou o impacto transformador de ações de promoção da saúde quando ancoradas na realidade e nas necessidades da comunidade, reforçando a importância da extensão universitária e do protagonismo estudantil na saúde coletiva.

Fonte de financiamento: Não há.

Conflito de interesse: Não há.

Descritores: Promoção da Saúde; Moradias; Estudantes de enfermagem; Estudantes de medicina; Acesso aos Serviços de Saúde.

¹ Graduando em enfermagem pela Universidade Federal de Viçosa. riquelme.candido@ufv.br

² Graduanda de enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: mkaelly.santos@ufv.br

³ Graduanda de enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: Thalita.c.silva@ufv.br

⁴ Graduanda em Medicina pela Universidade Federal de Viçosa. E-mail: ester.salome@ufv.br

⁵ Docente do Departamento de Medicina e Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa. E-mail: marisa.lopes@ufv.br

PROMOÇÃO DO BEM ESTAR E DA QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR PÚBLICO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

PEREIRA, Cecília Pires¹

ZUCATELI, Beatriz Albani²

SILVA, João Henrique Corrêa³

SILVA, Ana Flávia Damião⁴

LEHNER, Douglas Machado Magalhães⁵

LIMA, Maria Luiza Martins⁶

AQUINO, Melissa Oliveira⁷

FELISBERTO, Arieta de Jesus⁸

SOUZA, Débora do Val⁹

PRADO JÚNIOR, Pedro Paulo¹⁰

Objetivo(s): Realizar ações de promoção à saúde dos servidores da Universidade Federal de Viçosa. **Descrição das atividades:** É uma parceria da Divisão de Segurança, Saúde Ocupacional e Qualidade de Vida DSS/PGP, com a Pro-Reitoria de Assuntos Comunitários e o curso de Enfermagem da UFV. Iniciado em setembro de 2024. Mensalmente são realizadas visitas com distribuição de panfletos e orientações em saúde em 107 departamentos da instituição. Atualmente, participam seis alunos do BAAP e quinze voluntários. Durante as visitas, os estudantes dialogam com os servidores disponíveis, promovendo conhecimento e incentivando o autocuidado. A metodologia baseia-se na troca de experiências, por meio de conversas informais, facilitando a abordagem de diversos públicos e estimulando a participação. **Resultados:** O projeto está cadastrado no Registro de Atividades de extensão RAEX- PRJ-162/2023. Já atendeu 1042 trabalhadores. Servidores relatam sentir-se cuidados pela instituição e aproveitam o momento para tirar dúvidas e refletir sobre a saúde. **Considerações finais:** O projeto demonstrou que ações simples e acessíveis de promoção à saúde podem gerar impactos positivos na vida dos servidores públicos. A experiência reforça a importância de ações permanentes de cuidado com o servidor, e indica que iniciativas como essa devem se tornar parte da rotina institucional.

Fonte de financiamento: O projeto é uma parceria entre a Divisão de Segurança, Saúde Ocupacional e Qualidade de Vida (DSS) e a Pro-reitoria de Gestão de Pessoas (PGP).

Conflito de interesse: não há conflito de interesse.

Descritores: Promoção da Saúde; Saúde do Trabalhador; Bem-Estar no Trabalho; Serviço Público; Qualidade de Vida.

¹ Graduanda em Enfermagem, Universidade Federal de Viçosa. cecilia.p.pereira@ufv.br

² Graduanda em Enfermagem, Universidade Federal de Viçosa. beatriz.zucатели@ufv.br

³ Graduando em Enfermagem, Universidade Federal de Viçosa. joao.silva21@ufv.br

⁴ Graduanda em Enfermagem, Universidade Federal de Viçosa. ana.silva46@ufv.br

⁵ Graduando em Enfermagem, Universidade Federal de Viçosa. douglas.lehner@ufv.br

⁶ Graduanda em Enfermagem, Universidade Federal de Viçosa. maria.luiza.lima@ufv.br

⁷ Auxiliar Administrativa, Universidade Federal de Viçosa. melissa.aquino@ufv.br

⁸ Técnica de Enfermagem, Universidade Federal de Viçosa. arieta.oliveira@ufv.br

⁹ Técnica de Enfermagem, Universidade Federal de Viçosa. debora.val@ufv.br

¹⁰ Docente do Departamento de Medicina e Enfermagem, Universidade Federal de Viçosa. pedro.prado@ufv.br

RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ESTUDANTES DE ENFERMAGEM NA PROMOÇÃO DE CUIDADOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

FELISBERTO, João Henrique dos Santos¹

ROSÁRIO, Taylor Miguel²

SILVA, João Henrique Corrêa³

CANDIDO, Riquelme Aparecido⁴

LANZIERE, Juliane Carrara⁵

PRADO JUNIOR, Pedro Paulo⁶

Objetivo(s): Relatar a experiência da realização de um curso de capacitação em Primeiros Socorros para servidores públicos federais. **Descrição das atividades:** O curso de primeiros socorros para os servidores lotados no Departamento de Agronomia- DAA surgiu partir de uma demanda institucional. Este foi elaborado e ministrado por estudantes do curso de enfermagem da UFV em parceria com a Divisão de Segurança, Saúde Ocupacional e Qualidade de Vida – DSS/PGP, a atividade visou orientar sobre os cuidados nas ocorrências mais prevalentes do cotidiano, proporcionando, assim, conhecimentos e habilidades necessárias para prestar assistência imediata em casos de acidentes. A ação aconteceu no auditório do Departamento de Agronomia e foi dividida em dois encontros: o primeiro, abordando o conteúdo de forma teórica e o segundo encontro, de forma prática. Foram utilizadas técnicas de primeiros socorros voltadas para leigos baseado no manual do Instituto Brasileiro de Atendimento Pré-Hospitalar - IBRAPH. **Resultados:** por meio da coleta de feedback por escuta ativa, foi identificado uma lacuna no entendimento de noções básicas de primeiros socorros. Sendo assim, a realização do curso foi fundamental para ampliar o saber em urgências e emergências e, conseqüentemente, o número de pessoas com capacidade técnica para agir diante desses cenários. **Considerações finais:** A realização desse curso demonstra a preocupação da instituição com a saúde e segurança de seus servidores. Além disso, o curso se faz importante também para os discentes do curso de Enfermagem como uma oportunidade de produzir e divulgar conhecimento científico.

Fonte de financiamento: não há.

Conflito de interesse: não há.

Descritores: Educação em Saúde; Educação Continuada; Primeiros Socorros.

¹ Graduando em Enfermagem, Universidade Federal de Viçosa, MG, Brasil. Email: joao.felisberto@ufv.br

² Graduando em Enfermagem, Universidade Federal de Viçosa, MG, Brasil. Email: taylor.rosario@ufv.br

³ Graduando em Enfermagem, Universidade Federal de Viçosa, MG, Brasil. Email: joao.silva21@ufv.br

⁴ Graduando em Enfermagem, Universidade Federal de Viçosa, MG, Brasil. Email: riquelme.candido@ufv.br

⁵ Graduando em Enfermagem, Universidade Federal de Viçosa, MG, Brasil. Email: juliane.lanziere@ufv.br

⁶ Professor associado 2 do Departamento de Medicina e Enfermagem, Universidade Federal de Viçosa, MG, Brasil. Email: pedro.prado@ufv.br

RESTAURAÇÃO DE PROTÓTIPO DE PÉ DIABÉTICO DESENVOLVIDO EM IMPRESSORA 3D: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.

BENEVIDES, Gabrielle Teodoro¹

BARROS, Íria Cecília de Brito²

MENDES, André Luis Carvalho³

SIMAN, Andréia Guerra⁴

Objetivo(s): descrever o processo de criação e restauração de um protótipo de pé diabético criado com o objetivo de melhorar o processo de ensino-aprendizagem no curso de enfermagem da UFV. **Descrição das atividades:** foi desenvolvido, no projeto, um protótipo de pé diabético, simulando feridas e úlceras. O objetivo do desenvolvimento dessa peça foi pela necessidade de um material mais realista para os estudos em algumas disciplinas do curso, haja vista uma escassez de materiais no departamento. A peça foi extraída do site Open3dModel e convertida para o formato stl através do software Onshape, com posteriores ajustes através do programa Ultimaker Cura. A impressão se deu utilizando o filamento PLA, utilizando a impressora 3D, que fica na Divisão de Saúde da UFV. Com o uso, foram notados alguns danos à peça, como ressecamento e problemas com a cor. Para a sua restauração foi utilizada massa de biscuit, tinta fosca para artesanato e verniz, na finalização. **Resultados:** a peça foi restaurada com sucesso, em uso nas disciplinas da área de adulto e em consultas de enfermagem com ênfase em pé diabético, principalmente em ambulatório. **Considerações finais:** as melhorias em materiais para a simulação em saúde são um desafio, uma vez que existe uma escassez desses materiais ou alto custo. Muitos materiais são desenvolvidos de forma improvisada, com poucos recursos. A utilização da impressora 3d proporciona a criação de itens de melhor qualidade e baixa manutenção. Com essa peça pronta, espera-se alcançar melhoria no processo de aprendizagem dos estudantes, bem como proporcionar melhor entendimento acerca das patologias.

Fonte de financiamento: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ)

Conflito de interesse: não há.

Descritores: Pé Diabético; Processo Ensino-Aprendizagem; Tecnologia em Saúde.

¹ Discente de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: gabrielle.benevides@ufv.br

² Discente de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: iria.barros@ufv.br

³ Engenheiro Eletricista. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: andre.mendes@ufv.br

⁴ Professora-titular de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: andreia.siman@ufv.br

SIMULAÇÃO COMO MÉTODO DE RACIOCÍNIO CLÍNICO E AUTOCONFIANÇA PARA ESTUDANTES DE ENFERMAGEM DE UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA: RELATO DE EXPERIENCIA

DORNELAS, Leticia Mendes¹

ROSÁRIO, Taylor Miguel²

XAVIER, Jyulia Graciella Henrique³

ALBINO, Ana Carolina Lopes⁴

MIRANDA, Talita Prado Simão⁵

Objetivos: relatar a experiência de estudantes de enfermagem ao utilizarem cenário simulado como método de raciocínio clínico e autoconfiança. **Descrição das atividades:** as simulações aconteceram no primeiro e segundo semestre de 2024 e teve como público alvo 31 estudantes matriculados nas disciplinas de Habilidades I e II. Todas as atividades foram desenvolvidas nos Laboratórios de Simulação em Saúde do Departamento de Medicina e Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa. O método de cenário simulado foi elaborado e conduzido por estudantes do terceiro ano do curso de enfermagem, monitores da disciplina. Com o intuito de auxiliar o pensamento crítico, estimular o raciocínio clínico e promover autoconfiança nos participantes foi utilizado casos clínicos. Ao término das simulações, houve momento de feedback personalizado, conforme as normas técnicas, apontando êxitos, falhas, aspectos a serem desenvolvidos e ações importantes que foram negligenciadas, contribuindo para uma análise crítica do próprio desempenho e caminhos para aprimoramento de cada estudante participante. **Resultados:** os cenários simulados se mostraram uma ótima oportunidade de desenvolvimento das habilidades de comunicação e raciocínio clínico, além de contribuir de forma significativa para o desenvolvimento das habilidades teórico-práticas. Após a execução das simulações, os estudantes que participaram ativamente do processo relataram se sentirem mais confiantes e capazes de desempenhar as técnicas demonstradas. **Considerações finais:** as simulações representaram uma oportunidade para que todos os envolvidos pudessem avaliar seus conhecimentos teórico-prático acerca das temáticas abordadas dentro das disciplinas de Habilidades I e II, além de aprimorar suas habilidades de pensamento crítico, raciocínio clínico e autoconfiança.

Fonte de financiamento: não há.

Conflito de interesse: não há.

Descritores: Simulação Realística; Educação Permanente; Enfermagem Baseada em Evidências; Raciocínio Clínico.

¹ Graduanda em Enfermagem, Universidade Federal de Viçosa, MG, Brasil. Email: leticia.dornelas@ufv.br

² Graduando em Enfermagem, Universidade Federal de Viçosa, MG, Brasil. Email: Taylor.rosario@ufv.br

³ Graduanda em Enfermagem, Universidade Federal de Viçosa, MG, Brasil. Email: julia.xavier@ufv.br

⁴ Graduanda em Enfermagem, Universidade Federal de Viçosa, MG, Brasil. Email: ana.albino@ufv.br

⁵ Docente em Enfermagem, Universidade Federal de Viçosa, MG, Brasil. Email: taita.prado@ufv.br

UM OLHAR SOBRE SEXUALIDADE E CONTRACEPÇÃO NO ALOJAMENTO FEMININO: RELATO DE EXPERIÊNCIA

SILVA, Thalita Carolina¹
SANTOS, Mikaelly Andrade²
SALOMÉ, Ester Alves de Souza³
CÂNDIDO, Riquelme Aparecido⁴
BARBOSA, Mariana Deister Dias⁵
CORREIA, Marisa Dibbern Lopes⁶

Objetivo(s): Relatar a experiência de uma roda de conversa dentro da unidade de moradia estudantil sobre os direitos sexuais existentes, os métodos contraceptivos, onde e como ter acesso aos supracitados. **Descrição das atividades:** A roda de conversa, com duração de 2 horas, contou com a presença da assistente social da Divisão de Moradias Estudantis e duas estudantes de enfermagem e demais moradoras dos prédios estudantis. O momento foi composto por quiz de “verdade ou mito” sobre os anticoncepção e também sobre os direitos sexuais. Em seguida, foi realizada a exposição teórica dos temas, bem como uma breve discussão com as demais participantes. **Resultados:** A roda de conversa proporcionou às moradoras não só a oportunidade de compreender questões relacionadas à temática, como também foi um espaço de compartilhamento de ideias e de diálogo aberto entre os participantes. Além disso, o momento oportunizou educação em saúde acerca dos métodos contraceptivos e os tabus relacionados aos mesmos. A partir da discussão, os presentes puderam compreender sobre seus direitos sexuais, bem como as formas de acessar e também discutir dúvidas acerca da sexualidade feminina. **Considerações finais:** Momentos como o relatado são de extrema importância para a comunidade estudantil, em especial os que habitam nas unidades de moradias estudantis, uma vez que, além de ser um espaço aberto para a educação em saúde de forma transversal, ainda abre espaço para que haja interações harmoniosas entre as moradoras - resultando em uma melhora na qualidade de vida das mesmas.

Fonte de financiamento: Não há

Conflito de interesse: Não há

Descritores: Educação em saúde; Saúde sexual e reprodutiva; Direitos sexuais e reprodutivos; Saúde da mulher.

¹ Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Viçosa. e-mail: thalita.c.silva@ufv.br

² Graduanda de enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: mikaelly.santos@ufv.br

³ Graduanda em Medicina pela Universidade Federal de Viçosa. E-mail: ester.salome@ufv.br

⁴ Graduando de enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: riquelme.candido@ufv.br

⁵ Assistente social da Divisão de Moradias Estudantis. e-mail: mariana.barbosa@ufv.br.

⁶ Docente do Departamento de Medicina e Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa. e-mail: marisa.lopes@ufv.br

- CATEGORIA: TRABALHO ORIGINAL

CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE CENÁRIO DE TREINAMENTO PARA SITUAÇÕES DE ENGASGO E PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA PARA PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL

FELIPE, Tiago da Silva¹
REZENDE, Katiusse Alves²
VIEIRA, Luana Toledo³

Objetivo(s): propor um cenário para treinamento por simulação sobre o atendimento de Suporte Básico de Vida em situação de engasgo e parada cardiorrespiratória para professores e funcionários do ensino infantil. **Método:** Trata-se de uma pesquisa metodológica que desenvolvida nas seguintes etapas: 1) Revisão da literatura científica 2) Elaboração de um cenário para treinamento por simulação clínica sobre atendimento de Suporte Básico de Vida em situação de engasgo e parada cardiorrespiratória infantil; 3) Validação do conteúdo do cenário por juízes; 4) Teste do cenário por profissionais do ensino infantil de um município de Minas Gerais. O projeto foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Viçosa, Número: 7.084.236. **Resultados:** O desfecho desse estudo será a validade do cenário de acordo com a avaliação de conteúdo por juízes e do teste do cenário pelo público-alvo, as etapas 1 e 2 já foram realizadas, na revisão da literatura não identificou estudos que validaram cenários voltados para pessoas leigas, indicando uma lacuna. A etapa 2 elaborou um cenário realístico, estruturado com diretrizes atualizadas adaptadas ao público-alvo. **Considerações Finais:** O estudo representa uma importante contribuição para a capacitação de professores e funcionários da educação infantil. A aplicação dessa estratégia pedagógica inovadora, ativa e eficaz fortalece o preparo dos profissionais da área da educação para agir com segurança em situações de emergência, promovendo um ambiente escolar mais seguro. O estudo destaca-se por integrar teoria e prática, ampliando as possibilidades de ensino-aprendizagem em primeiros socorros voltados para o público leigo.

Fonte de financiamento: Não há.

Conflito de interesse: Não há conflito de interesse.

Descritores: Reanimação Cardiopulmonar; Simulação; Enfermagem.

¹ Universidade Federal de Viçosa. tiago.felipe@ufv.br

² Universidade Federal de Viçosa. katiusse@ufv.br

³ Universidade Federal de Viçosa. luana.toledo@ufv.br

EDUCAÇÃO PERMANENTE SOBRE O PROCEDIMENTO DE PUNÇÃO VENOSA COMO ESTRATÉGIA DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL.

FELISBERTO, João Henrique dos Santos¹

ROSÁRIO, Taylor Miguel²

LANZIERE, Juliane Carrara³

SILVA, João Henrique Corrêa⁴

PRADO JUNIOR, Pedro Paulo⁵

Objetivo(s): promover ações de educação permanente sobre a técnica de punção venosa periférica como estratégia de aperfeiçoamento profissional da equipe de enfermagem em um hospital do município de Viçosa, Minas Gerais. **Método:** as atividades desenvolvidas fazem parte das ações pactuadas com a coordenação de enfermagem da instituição através do projeto de extensão intitulado Educação Permanente no trabalho em saúde como estratégia de aperfeiçoamento profissional da equipe de enfermagem atuantes em unidades hospitalares de Viçosa-MG, registrado sob o número PRJ-1202024. Foi utilizada a metodologia de simulação realística para instalação de dispositivo de punção venosa, no qual erros foram cometidos intencionalmente a fim de demonstrar ações em conformidade ou não com as normativas da ANVISA. Para avaliação de desempenho foi realizada a aplicação de um pré e pós-teste sobre a temática. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Viçosa (2.415.206). **Resultados:** participaram das oficinas 128 profissionais da equipe de enfermagem. De acordo com os resultados do pré e pós teste, houve a retenção de conhecimento sobre o procedimento abordado, justificado pela média de acertos no pré de 74% e do pós-teste de 95%, contribuindo assim, para uma maior confiança da equipe em realizá-lo bem como para a diminuição de erros durante o processo. **Considerações finais:** a educação permanente é indispensável na prática de enfermagem, pois, além de aprimorar habilidades, também exerce um papel fundamental no desenvolvimento pessoal, profissional e social, promovendo uma assistência segura e qualificada.

Fonte de financiamento: Programa Institucional de Bolsas de Extensão Universitária - PIBEX.

Conflito de interesse: não há.

Descritores: Educação Continuada em Enfermagem; Simulação Realística; Cateterismo Venoso; Equipe de Enfermagem.

¹ Graduando em Enfermagem, Universidade Federal de Viçosa, MG, Brasil. Email: joao.felisberto@ufv.br

² Graduando em Enfermagem, Universidade Federal de Viçosa, MG, Brasil. Email: Taylor.rosario@ufv.br

³ Graduando em Enfermagem, Universidade Federal de Viçosa, MG, Brasil. Email: juliane.lanziere@ufv.br

⁴ Graduando em Enfermagem, Universidade Federal de Viçosa, MG, Brasil. Email: joao.silva21@ufv.br

⁵ Professor associado 2 do Departamento de Medicina e Enfermagem, Universidade Federal de Viçosa, MG, Brasil. Email: pedro.prado@ufv.br

IMPLEMENTAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO ENSINO DE ENFERMAGEM: CRIAÇÃO DE CASOS CLÍNICOS E UM APLICATIVO WEB PARA REGISTRO DE ENFERMAGEM

SILVA, João Henrique Corrêa¹

FIETTO, Lílian Ferreira²

FELISBERTO, João Henrique dos Santos³

GONÇALVES, Anna Luysa Silva⁴

PRADO, Mara Rubia Maciel Cardoso do⁵

JUNIOR, Pedro Paulo do Prado⁶

Objetivo(s): Aliar a inteligência artificial ao ensino de registro de enfermagem e introduzir outras tecnologias de modo a promover o aprendizado ativo a partir de simulações realísticas

Método: Os discentes foram apresentados a uma simulação realística de um caso clínico criado pela IA, e a partir disso realizaram o registro de enfermagem através de um aplicativo web e posteriormente enviaram para discussão. **Resultados:** Como sendo fruto do projeto, foi criado um aplicativo web para o treino de registro de enfermagem na qual os discentes podem acessar e estruturar seu registro a partir das Necessidades Humanas Básicas e intervenções e por final as anotações de enfermagem, além disso, foi disponibilizada uma disciplina na qual, ocorreram 3 encontros para a utilização da metodologia e testagem do aplicativo web, sendo que cada um desses encontros foi destinado a trabalhar um tema a partir de uma simulação realística por um caso clínico criado pela IA. **Considerações Finais ou Conclusões:** A partir das informações anteriormente citadas, é possível concluir que a implementação de IA no ensino de enfermagem abre portas para diversas metodologias que possibilitam o aprendizado, facilitando desde a estruturação da aula pelos docentes até o estudo e aplicação pelos discentes.

Fonte de financiamento: Piben (funarbe)

Conflito de interesse: não há conflitos de interesse.

Descritores: Inteligência Artificial; Educação em Enfermagem; Registros de Enfermagem.

¹ joao.silva21@ufv.br

² lilianfietto288@gmail.com

³ joao.felisberto@ufv.br

⁴ anna.luysa@ufv.br

⁵ mara.prado@ufv.br

⁶ pedro.prado@ufv.br

INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS EM GESTANTES DE ALTO RISCO ASSISTIDAS POR UMA UNIDADE DE REFERÊNCIA NA ZONA DA MATA MINEIRA

CALDERARO, Bruna de Freitas¹

MARINHO, Daniel Matossian²

RODRIGUES, Simone Cunha Magalhães³

FONTES, Fernanda Gonçalves⁴

PRADO, Mara Rúbia Maciel Cardoso do⁵

PRADO JÚNIOR, Pedro Paulo do⁶

Objetivo(s): Avaliar o perfil das gestantes de alto risco portadoras de Infecção Sexualmente Transmissível. **Método:** Estudo transversal, de natureza quantitativa. A amostragem foi do tipo não probabilística, por conveniência, composta por mulheres que realizam o pré-natal na unidade de referência para gestação de alto risco, no município de Viçosa-MG. Foram analisados todos os prontuários das gestantes atendidas no período de janeiro a dezembro de 2023. A coleta de dados foi realizada através de questionário semiestruturado. O projeto foi aprovado pelo comitê de ética sob o parecer 5.664.638. **Resultados:** Dentre as amostras analisadas, observou-se que 19 mulheres (9,8)% apresentaram alguma IST. Em relação à essas mulheres, eram em sua maioria adultas (≤ 25 anos), não brancas, com escolaridade até 9 anos de estudo, não usuárias de drogas lícitas ou ilícitas. Encontrou-se diferença estatística apenas nas variáveis cor da pele e escolaridade. **Considerações Finais ou Conclusões:** Outros estudos demonstraram a relação da baixa escolaridade atrelada às vulnerabilidades raciais com a incidência de IST durante a gestação. Sob esse viés, o reconhecimento dessas variáveis como fatores de risco pode auxiliar no direcionamento das ações de saúde para atenuar o risco de complicações durante e após a gravidez.

Fonte de financiamento: não há.

Conflito de interesse: não há.

Descritores: Gravidez de Alto Risco; Assistência Integral à saúde da mulher; Enfermagem; Infecções Sexualmente Transmissíveis.

¹ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. bruna.d.calderaro@ufv.br

² Graduando em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. daniel.marinho@ufv.br

³ Enfermeira mestre em Ciências da Saúde. Universidade Federal de Viçosa. simonecunhamrodrigues@gmail.com

⁴ Enfermeira mestre em Ciências da Saúde. Universidade Federal de Viçosa. fernandagoncalvesfontes@gmail.com

⁵ Professora associada do Departamento de Medicina e Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. mara.prado@ufv.br

⁶ Professor associado do Departamento de Medicina e Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. pedro.prado@ufv.br

SATISFAÇÃO DE PARTICIPANTES EM UM CURSO DE FORMAÇÃO EM VENTOSATERAPIA

CAVALLARI, Gabrielle Ravágia¹

RABELO, Valquíria Eveline²

RODRIGUES, Yara Martins³

FREITAS, Sthefanie Caroline⁴

SANTANA, Maria Clara Vidigal⁵

MOURA, Caroline de Castro⁶

Objetivo(s): avaliar a satisfação dos participantes sobre um curso de formação em ventosaterapia ofertado pelo Programa de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde da Universidade Federal de Viçosa. **Método:** o curso de formação em ventosaterapia faz parte de um projeto maior aprovado pelo Comitê de Ética (parecer 4.976.271) e teve abordagem teórico-prático, com carga horária de 8 horas. A satisfação dos participantes foi avaliada por um questionário *online*, composto por escalas do tipo *likert* de 5 pontos, que contemplou a percepção do participante desde o processo de inscrição até a fase prática do curso. **Resultados:** dos 20 participantes, 55% eram graduandos, 15% pós-graduandos e 30% profissionais da saúde. A qualidade das instalações, o material didático, a clareza dos objetivos e a satisfação geral foram considerados “ótimos” para 83% e “bons” para 17%. A adequação do cronograma e a percepção do conteúdo para o desenvolvimento profissional foram “ótimo” para 75% e “bom” para 25%. 100% dos participantes consideraram a organização das atividades, a comunicação e o acesso aos instrutores como “ótima”. A relevância do conteúdo, a efetividade da metodologia, e o suporte e competência dos instrutores foram “ótimos” para 92% e “bons” para 8%. O equilíbrio entre teoria e prática foi considerado “ótimo” por 92% e “regular” por 8%. A aplicação prática foi “ótima” para 75%, “boa” para 17% e “regular” para 8%. **Conclusões:** o curso de ventosaterapia contribuiu para a disseminação de informações relevantes e atualizadas sobre ventosaterapia ao avaliar a satisfação dos indivíduos que participaram dessa capacitação.

Fonte de financiamento: não há.

Conflito de interesse: não há.

Descritores: Ventosaterapia; Satisfação Pessoal; Cursos.

¹ Universidade Federal de Viçosa. gabrielle.cavallari@ufv.br

² Universidade Federal de Viçosa. valquiria.errabelo@ufv.br

³ Universidade Federal de Viçosa. yara.m.rodrigues@ufv.br

⁴ Universidade Federal de Viçosa. sthefanie.freitas@ufv.br

⁵ Universidade Federal de Viçosa. mariacsantana@ufv.br

⁶ Universidade Federal de Viçosa. caroline.d.moura@ufv.br

UTILIZAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM EM CIÊNCIAS DA SAÚDE: UM ESTUDO AVALIATIVO

SOARES, Francina Lana¹
TOLEDO, Erica Mendonça de²
TOLEDO, Luana Vieira³
SOUZA, Diego Silva⁴
COUTO, José Maria da Silva⁵
CÂNDIDO, Riquelme Aparecido⁶

Objetivo(s): analisar como as ferramentas de inteligência artificial são percebidas e utilizadas por discentes dos cursos da saúde de uma universidade pública federal no processo de ensino-aprendizagem. **Método:** trata-se de resultados parciais de recorte de uma pesquisa maior, de delineamento misto. O estudo transversal fora realizado entre abril e maio de 2025 com 304 discentes dos cursos de Enfermagem, Educação Física, Medicina e Nutrição da referida instituição, com aplicação de questionários *online* no formato *Google forms*, com questões do tipo *likert*, variando de 1 a 5 pontos, e realização de análise descritiva de 8 questões. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética sob o parecer nº 7.283.361. **Resultados:** os discentes concordam que as ferramentas de inteligência artificial promovem um ambiente de aprendizagem mais inclusivo (55,6%), contribuem para a melhoria do desempenho acadêmico dos alunos (63,2%) e para a inovação na educação (87,1%). As ferramentas de inteligência artificial são várias vezes ou sempre úteis (70,0%) e facilitam os estudos dos participantes (63,3%), mas estes últimos nunca ou poucas vezes mencionam formalmente o uso de inteligência artificial em seus trabalhos acadêmicos (64,1%). Os participantes discordam que a inteligência artificial possa substituir o papel do professor no futuro (82,7%) e também que os docentes estejam recebendo formação continuada sobre o uso de inteligência artificial (65,0%). **Conclusões:** as ferramentas de inteligência artificial são facilitadoras e dinamizadoras do processo de ensino-aprendizagem, mas são necessárias ações mais incisivas sobre a regulamentação de sua referência e maior fomento da formação continuada dos docentes sobre o assunto.

Fonte de financiamento: financiamento próprio.

Conflito de interesse: não há conflito de interesse.

Descritores: Inteligência Artificial; Ensino; Aprendizagem; Estudantes de Ciências da Saúde; Educação em Ciências da Saúde.

¹ Universidade Federal de Viçosa. francina.soares@ufv.br

² Universidade Federal de Viçosa. erica.mendonca@ufv.br

³ Universidade Federal de Viçosa. luana.toledo@ufv.br

⁴ Universidade Federal de Viçosa. diego.silva3@ufv.br

⁵ Universidade Federal de Viçosa. jose.couto@ufv.br

⁶ Universidade Federal de Viçosa. riquelme.candido@ufv.br

- CATEGORIA: REVISÃO DE LITERATURA

EFICÁCIA DA CONTAGEM DE CARBOIDRATOS NA REDUÇÃO DA HEMOGLOBINA GLICADA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DIABETES TIPO 1

Guarçoni, Poliana Viana¹
Moreira, Tiago Ricardo²
Sales, Raquel Fonseca³
Silva, Luiz Gustavo Ribeiro⁴

Objetivo: avaliar a eficácia da contagem de carboidratos (CC) na redução dos níveis de hemoglobina glicada (HbA1c) em crianças e adolescentes com Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1). **Método:** revisão sistemática com meta-análise registrada no PROSPERO (CRD42024555183), realizada conforme as diretrizes PRISMA (Principais Itens para Relatar Revisões Sistemáticas e Meta-Análises). A busca foi conduzida nas seguintes bases de dados: EMBASE, PubMed Central, Wiley Online Library e ScienceDirect, incluindo estudos publicados entre janeiro de 1993 e agosto de 2024. Não houve restrição de idiomas ou de países. Foram incluídos sete estudos com um total de 599 participantes, sendo 276 no grupo controle (insulina em doses fixas) e 323 no grupo intervenção (uso da contagem de carboidratos). **Resultados:** todos os métodos de CC demonstraram redução dos níveis de HbA1c, com variação de -1,35% a -0,73% e média final de -0,94% (IC 95%: -1,13; -0,74). O maior efeito no grupo intervenção foi observado em pacientes com experiência prévia em CC que utilizaram a Calculadora Automática de Bolus (ABC). A qualidade metodológica dos estudos foi considerada alta, com heterogeneidade moderada ($I^2 = 39,2\%$). **Conclusões:** a contagem de carboidratos é eficaz para o controle glicêmico em crianças e adolescentes com DM1, especialmente quando associada a tecnologias como o ABC e à educação continuada em diabetes, sendo, portanto, um método que deve ser recomendado.

Fonte de financiamento: não há

Conflito de interesses: não há

Descritores: Calculadora Automática de Bolus; Contagem de Carboidratos; Diabetes Mellitus Tipo 1; Meta-Análise; Revisão Sistemática.

¹ Departamento de Medicina e Enfermagem, Universidade Federal de Viçosa. poliana.guarconi@ufv.br

² Departamento de Medicina e Enfermagem, Universidade Federal de Viçosa. tiago.ricardo@ufv.br

³ Departamento de Medicina e Enfermagem, Universidade Federal de Viçosa. raquel.f.sales@ufv.br

⁴ Departamento de Medicina e Enfermagem, Universidade Federal de Viçosa. luiz.g.silva@ufv.br

2. EIXO: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM

- CATEGORIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

A IMPORTÂNCIA DAS AUDITORIAS NA SEGURANÇA DO PACIENTE PARA AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS E PREVENÇÃO DE INCIDENTES

FABRI, Natália Fernandes¹

SASSE, Lara Padula²

BORONI, Marina Oliveira³

MARINHO, Gabriele de Souza⁴

Objetivo: Destacar a importância das auditorias de segurança do paciente como ferramenta essencial para avaliação das práticas assistenciais e prevenção de incidentes nos serviços de saúde. **Descrição das atividades:** A experiência foi realizada em um hospital de médio porte, onde o Núcleo de Segurança do Paciente conduziu auditorias mensais em setores assistenciais. Utilizou-se checklist baseado em protocolos institucionais como identificação do paciente, cirurgia segura, higiene das mãos, segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos, prevenção de quedas, lesão por pressão, broncoaspiração. As auditorias permitiram mapear fragilidades nos processos, promover intervenções educativas em tempo oportuno e fomentar a cultura de segurança entre os profissionais de saúde. **Resultados:** Foram identificadas falhas recorrentes, como ausência de dupla checagem da identificação, preenchimento incompleto do checklist cirúrgico e inconsistências nas medidas preventivas. As devolutivas imediatas e os momentos de capacitação resultaram em aumento da adesão aos protocolos e maior engajamento das equipes. Observou-se mudança na percepção dos profissionais, que passaram a entender a auditoria como instrumento de apoio à prática segura. **Considerações finais:** As auditorias mostraram-se eficazes na identificação de riscos e na promoção de uma cultura de segurança participativa e contínua. Reforça-se sua importância como estratégia de gestão da qualidade e cuidado seguro.

Fonte de financiamento: Não há.

Conflito de interesse: Não há.

Descritores: Segurança do Paciente; Qualidade da Assistência à Saúde; Cultura Organizacional.

¹ Hospital Arnaldo Gavazza. nathaliafabri15@gmail.com

² Hospital Arnaldo Gavazza. larapadula@ufv.br

³ Hospital Arnaldo Gavazza. marinaboroni@yahoo.com.br

⁴ Hospital Arnaldo Gavazza. souzagaby@gmail.com

ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NA ADMINISTRAÇÃO DE VITAMINA A EM CRIANÇAS: RELATO DE EXPERIÊNCIA

ALMEIDA, Wilian Analio¹
PORTO, Andrezza Sant'Anna²
GOMES, Maria Luiza Cacemiro³
AMARO, Marilane de Oliveira Fani⁴
CAMPOS, Rosiane Aparecida⁵
RODRIGUES, Simone Cunha Magalhães⁶
RODRIGUES, Yara Martins⁷
SALTARELLI, Rafaela Magalhães Fernandes⁸

Objetivo: Relatar a experiência de administração de vitamina A em crianças de até 59 meses realizada pelos estagiários e equipe de enfermagem na Atenção Primária à Saúde (APS).

Descrição das atividades: O plano de ação foi realizado no dia 28 de março de 2025, em crianças na unidade de APS Cidade Nova/Barrinha, Viçosa, Minas Gerais. Primeiramente, foi organizado o fluxo das crianças que se iniciava na recepção, com posterior direcionamento para ambiente onde ocorria checagem da elegibilidade das crianças, verificação da idade mediante as doses (6-11 meses: 100.000 UI; 12-59 meses: 200.000 UI), administração da vitamina A e aprazamento para doses futuras. Simultaneamente, para os responsáveis, foram fornecidas informações sobre importância da vitamina, folder educativo e elucidação de dúvidas.

Resultados: A campanha revelou necessidade de busca ativa mediante baixa procura familiar. Cerca de 49 crianças foram suplementadas com a vitamina A e destaca-se como limitação a falta de doses disponibilizadas pela Secretaria de Saúde, especialmente de doses com 200.000 UI. Outrossim, a enfermagem desempenhou papel central na organização do fluxo, na administração e aprazamento seguros da vitamina e na orientação qualificada. **Conclusões:** A experiência reafirma a notoriedade da suplementação de vitamina A e a atuação da enfermagem em serviços preventivos. Sugere-se, um planejamento estratégico junto à Secretaria de Saúde para garantir estoque adequado de todas as apresentações da vitamina A e a intensificação das estratégias de comunicação e mobilização da comunidade para maior adesão.

Fonte de financiamento: não há.

Conflito de interesse: não há.

Descritores: Vitamina A; Cuidados de enfermagem; Atenção Primária à Saúde.

¹ Acadêmico de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. wilian.almeida@ufv.br

² Enfermeira da UBS Cidade Nova/Barrinha. Secretaria Municipal de Saúde de Viçosa. andrezzaporto@yahoo.com.br

³ Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. maria.gomes3@ufv.br

⁴ Docente do curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. marilane.amaro@ufv.br

⁵ Técnica de Enfermagem da UBS Cidade Nova/Barrinha. Secretaria Municipal de Saúde de Viçosa. rosianecampos12@yahoo.com.br

⁶ Enfermeira da UBS Cidade Nova/Barrinha. Secretaria Municipal de Saúde de Viçosa. simone.cunha@ufv.br

⁷ Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. yara.m.rodrigues@ufv.br

⁸ Enfermeira/ Técnica de Nível Superior do curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. rafaelamagalhaes@ufv.br

AVALIAÇÃO MULTIDIMENSIONAL DO IDOSO EM DOMICÍLIO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

OLIVEIRA, Ana Carolina Lisboa¹

NUNES, Leandra do Prado²

HENRIQUE, Wilane Aparecida Santos³

AMARO, Marilane de Oliveira Fani⁴

Objetivo(s): Relatar a experiência de realizar a avaliação multidimensional e a educação em saúde voltadas aos cuidados com a saúde da pessoa idosa no ambiente domiciliar. **Descrição das atividades:** A atividade foi realizada por discentes e docente de enfermagem da UFV, em abril de 2025 em aulas práticas da disciplina Práticas Integradas VII. As ações foram realizadas através de visitas domiciliares em Viçosa-MG. Foram realizadas consultas de enfermagem no domicílio do paciente em três dias consecutivos, com o intuito de avaliar de forma multidimensional o idoso e classificá-lo em robusto, em risco de fragilização ou frágil, por meio de instrumentos previamente elaborados. **Resultados:** Identificou-se a fragilidade do paciente, o que possibilitou traçar diagnósticos e proporcionar cuidados voltados à melhoria da qualidade de vida do paciente e de sua família. Foi possível perceber que a avaliação multidimensional do idoso é essencial tanto para a promoção da saúde e prevenção de doenças e síndromes geriátricas quanto para a redução de danos quando a saúde já está comprometida. O paciente mostrou-se determinado a colocar em prática ações preconizadas nas intervenções de enfermagem, o que gerou benefícios à sua saúde e bem estar. Desta forma, seu uso torna-se fundamental na identificação e no manejo adequado dessas síndromes, contribuindo para um cuidado integral e eficaz. **Considerações finais:** A experiência reforça a importância do cuidado integral ao idoso na APS, destacando a avaliação multidimensional como ferramenta fundamental para identificar fragilidades e no delineamento de um plano de cuidados adequado realizado pela equipe de enfermagem.

Fonte de financiamento: não há.

Conflito de interesse: não há.

Descritores: Educação em Saúde; Visita Domiciliar; Saúde do Idoso.

¹ Universidade Federal de Viçosa. ana.oliveira22@ufv.br

² Universidade Federal de Viçosa. leandra.nunes@ufv.br

³ Universidade Federal de Viçosa. wilane.henrique@ufv.br

⁴ Universidade Federal de Viçosa. marilane.amaro@ufv.br

BUNDLES DE PREVENÇÃO DE INFECÇÃO PRIMÁRIA DE CORRENTE SANGUÍNEA: FERRAMENTA DE FORTALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS

SASSE, Lara Padula¹
MARINHO, Gabriele de Souza²
BORONI, Marina de Oliveira³
FABRI, Natalia Fernandes⁴
LANNA, Mariana⁵
ROBERTO, Daniely⁶
TOLEDO, Luana Vieira⁷

Objetivo(s): Evidenciar quais as fragilidades na prevenção de infecção associada a cateter para promover o fortalecimento de boas práticas. **Descrição das atividades:** Construído uma ferramenta via google forms para realização da auditoria de bundles na unidade de terapia intensiva (UTI) adulto, possibilitando identificar beira leito os cuidados relacionados ao dispositivo intravascular. A ferramenta do google forms foi escolhida pois minimiza o consumo de papel e gera automaticamente uma planilha excell com as informações coletadas, otimizando a análise dos resultados e identificação imediata de fragilidades no processo de prevenção de infecção. Neste formulário, contem as principais medidas preventivas, como: análise da integridade do curativo, datado e dentro da validade, presença de sujidade e umidade, curativo oclusivo e justificativa de manutenção do cateter adequada. Essas auditorias são realizadas pela equipe do Serviço de Controle de Infecção Relacionada a Assistência em Saúde (SCIRAS) semanalmente na UTI adulto em todos os pacientes que utilizam o acesso venoso central. **Resultados:** Identificação imediata das oportunidades de melhorias neste cenário, a partir da planilha gerada pelo formulário, favorecendo a promoção de treinamentos e orientações direcionadas às necessidades contribuindo para a consolidação de boas práticas. Dessa forma, o manejo do dispositivo tornou-se seguro a partir da mitigação de riscos. **Considerações finais:** Essa ferramenta de bundles demonstrou extrema importância para uma análise real do processo de trabalho, além de vincular demais melhorias na rotina institucional, pois gera resultados precisos e dados para realização da análise crítica na ocorrência de infecção primária de corrente sanguínea.

Fonte de financiamento: não há

Conflito de interesse: não há conflito de interesse

Descritores: Controle de Infecções; Segurança do Paciente; Unidades de Terapia Intensiva.

¹ Mestranda em Ciências da Saúde. Universidade Federal de Viçosa-MG. E-mail: lara.padula@ufv.br

² Enfermeira. Hospital Arnaldo Gavazza Filho. E-mail: souzagaby698@gmail.com

³ Enfermeira. Universidade Federal de Viçosa-MG. E-mail: luana.toledo@ufv.br

⁴ Enfermeira. Hospital Arnaldo Gavazza Filho. Email: nathaliafabri15@gmail.com

⁵ Médica Infectologista. Hospital Arnaldo Gavazza Filho. Email: marianalanna@outlook.com

⁶ Médica. Hospital Arnaldo Gavazza Filho. Email: danielygroberto@gmail.com

⁷ Enfermeira. Universidade Federal de Viçosa-MG. E-mail: luana.toledo@ufv.br

ENGAJAMENTO E SEGURANÇA: A RECONFIGURAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DE LEITO NO FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE

FABRI, Natália Fernandes¹
SASSE, Lara Padula²
BORONI, Marina Oliveira³
MARINHO, Gabriele de Souza⁴

Objetivo: Relatar a implementação de uma nova identificação de leito como estratégia para promover o engajamento do paciente e acompanhante na segurança do cuidado. **Descrição das atividades:** Como ação de melhoria na identificação de leito, o Núcleo de Assistência e Segurança do Paciente de um hospital geral de médio porte, em Minas Gerais, desenvolveu no ano de 2024 um novo modelo com foco no engajamento do paciente. A experiência envolveu a reformulação da identificação, antes limitada a dados do paciente e riscos, para um formato ampliado. O novo modelo incluiu informações visuais sobre estratégias de mitigação de riscos, incluindo orientações sobre identificação correta, prevenção de quedas, lesões por pressão, broncoaspiração e sinalização de alergias. O novo formato também incorporou um espaço destinado a registros multiprofissionais e a inserção de um QR Code, que direciona pacientes e acompanhantes a conteúdos educativos sobre segurança do paciente, unindo informação e entretenimento. A equipe foi capacitada para aplicar corretamente a ferramenta, enquanto pacientes e acompanhantes receberam orientações para utilizá-la como apoio ao autocuidado. **Resultados:** A nova identificação contribuiu para maior participação do paciente e acompanhante no cuidado. Houve melhora na comunicação entre equipes, na adesão às orientações de segurança e na detecção precoce de riscos. Pacientes demonstraram compreensão das informações e relataram sensação de maior envolvimento no processo assistencial. **Considerações finais:** A ação demonstrou ser uma estratégia efetiva, de baixo custo e impacto positivo, fortalecendo a cultura de segurança e promovendo o cuidado centrado no paciente.

Fonte de financiamento: Não há.

Conflito de interesse: Não há.

Descritores: Segurança do Paciente; Participação do Paciente; Assistência Centrada no Paciente; Educação em Saúde.

¹ Hospital Arnaldo Gavazza. nathaliafabri15@gmail.com

² Hospital Arnaldo Gavazza. larapadula@ufv.br

³ Hospital Arnaldo Gavazza. marinaboroni@yahoo.com.br

⁴ Hospital Arnaldo Gavazza. souzagaby@gmail.com

IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE ENFERMAGEM EM UM HOSPITAL DA ZONA DA MATA MINEIRA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

GUALBERTO, Gécica Teixeira¹
GOMES, Maria Luiza Cacemiro²
MACHADO, Leticia Andrade³
ALEXANDRINO, Tayslane Jhenyffer⁴
SILVA, Paula Samia da⁵
FERNANDES, Ana Carolina Rola⁶
SEVERINO, Ariany Maria Souza⁷
BARROS, Iria Cecilia de Brito⁸
NUNES, Lais Andrade⁹
MIRANDA, Talita Prado Simão¹⁰

Objetivo: relatar a experiência de implementação do Processo de Enfermagem em diferentes setores de um hospital. **Descrição das atividades:** a implementação do Processo de Enfermagem (PE) ocorreu nos setores de clínica médica, clínica cirúrgica, apartamentos, maternidade e pediatria de um hospital situado na zona da mata mineira. Durante o primeiro trimestre de 2025, estagiárias do curso de enfermagem da Universidade Federal de Viçosa implementaram instrumentos de diagnóstico, prescrição e evolução de enfermagem desenvolvidos por estudantes que cursaram o décimo período de enfermagem no ano de 2024 na mesma instituição de ensino. Os instrumentos foram aplicados a todos os pacientes hospitalizados nos setores descritos. O diagnóstico, a prescrição e a evolução de enfermagem foram realizadas pelas estagiárias, embasados previamente pela coleta de dados e exame físico. As prescrições de enfermagem, foram elaboradas conforme as necessidades identificadas em cada paciente e executadas pelos técnicos de enfermagem. **Resultados:** a experiência de implementação do PE com auxílio dos instrumentos facilitou e agilizou o desenvolvimento das etapas do PE. Além disso, possibilitou a execução do PE fundamentado em evidências científicas, com registros claros das etapas do diagnóstico, prescrição e evolução, promovendo maior qualidade na assistência prestada e assegurando respaldo legal aos profissionais. **Considerações finais:** a experiência contribuiu significativamente para a consolidação do PE na instituição, antes não realizada em todas as etapas e/ou não registrada adequadamente, promovendo uma assistência individualizada, contínua e baseada nas reais necessidades dos pacientes, além de estimular o pensamento crítico, raciocínio clínico e a autonomia profissional das estagiárias de enfermagem.

Fonte de financiamento: não há fonte de financiamento

Conflito de interesse: não há conflito de interesse

¹ Graduanda de Enfermagem UFV. Email: gessica.gualberto@ufv.br

² Graduanda de Enfermagem UFV. Email: maria.gomes3@ufv.br

³ Graduanda de Enfermagem UFV. Email: leticia.machado@ufv.br

⁴ Graduanda de Enfermagem UFV. Email: tayslane.alexandrino@ufv.br

⁵ Graduanda de Enfermagem UFV. Email: paula.s.silva@ufv.br

⁶ Graduanda de Enfermagem UFV. Email: ana.c.rola@ufv.br

⁷ Graduanda de Enfermagem UFV. Email: ariany.severino@ufv.br

⁸ Graduanda de Enfermagem UFV. Email: iria.barros@ufv.br

⁹ Enfermeira preceptora do curso de Enfermagem UFV. Email: lais.a.nunes@ufv.br

¹⁰ Enfermeira docente do Departamento de Medicina e Enfermagem UFV. Email: talita.prado@ufv.br

Descritores: Processo de Enfermagem; Assistência de Enfermagem; Registros de Enfermagem.

PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR DE UNIVERSITÁRIOS ATRAVÉS DA VENTOSATERAPIA

LADISLAU, Danielly Alves¹

SIMONCINI, Fernanda Vieira²

PINTO, Joyciane da Silva Moreira³

ALVES, Sarah da Silva Martins⁴

SILVEIRA, Fabrício Sette Abrantes⁵

Objetivo: Relatar a experiência de discentes de Enfermagem na aplicação da ventosaterapia em universitários, com o intuito de promover o bem-estar físico e emocional por meio de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS). **Descrição das atividades:** A experiência foi conduzida na Divisão de Saúde da Universidade Federal de Viçosa (UFV), localizada em Viçosa, Minas Gerais, integrando o Programa de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde da Universidade Federal de Viçosa (PPICS - UFV). O público-alvo foi estudantes de graduação da própria instituição. A atividade consistiu na aplicação de ventosaterapia nas modalidades deslizante e estacionária, utilizando copos de acrílico e óleo mineral, respeitando os princípios da técnica e as queixas individuais dos participantes. As sessões foram realizadas uma vez por semana, durante três semanas consecutivas, com atendimentos individualizados em ambiente reservado e supervisionado por docente da área. A condução da prática seguiu protocolos básicos de acolhimento, escuta ativa, avaliação prévia e orientações pós-procedimento. O projeto teve como enfoque o cuidado humanizado e integral, promovendo um espaço de escuta, autocuidado e promoção da saúde no contexto acadêmico. **Resultados:** Foi possível observar melhora significativa no bem-estar geral dos participantes, com destaque para a qualidade do sono. Os relatos demonstraram relaxamento corporal e alívio de tensões, reforçando o potencial da ventosaterapia como prática complementar no cuidado com a saúde. **Considerações finais:** A ventosaterapia mostrou-se uma prática eficiente e bem-aceita, contribuindo para o bem-estar dos universitários e fortalecendo a integração das PICS no cuidado em saúde.

Fonte de financiamento: não há.

Conflito de interesse: não há.

Descritores: Ventosaterapia; Terapias Complementares; Promoção da Saúde.

¹ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. danielly.ladislau@ufv.br

² Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. fernanda.simoncini@ufv.br

³ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. joyciane.pinto@ufv.br

⁴ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. sarah.alves@ufv.br

⁵ Docente do curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. fabricio.sette@ufv.br

RELATO DE EXPERIÊNCIA: ATENDIMENTOS DE ENFERMAGEM PARA INSERÇÃO DO DIU NA DIVISÃO DE SAÚDE DA UFV

PEREIRA, Kethelly Maria Martins¹

GUEDES, Maria Rita²

DALL'OPPIO, Piethra Cutrale³

AYRES, Lilian Fernandes Arial⁴

Objetivo: relatar a experiência de acadêmicas do projeto de extensão “Projeto Saúde da Mulher” na participação de consultas de planejamento reprodutivo. **Descrição das atividades:** Em 2024, foram realizadas consultas de enfermagem na Divisão de Saúde da UFV, conduzidas por acadêmicas sob supervisão docente. As atividades incluíram anamnese, exame físico e ginecológico (quando indicado), além de orientações detalhadas sobre os métodos contraceptivos e principalmente o DIU. As consultas configuraram-se como uma janela de oportunidade para a promoção da saúde, rastreamento de agravos e realização de exames como citopatológico (preventivo), microscopia direta e coloração de Gram em casos de vulvovaginites. E após as consultas era produzido um plano de cuidados de enfermagem centrado na pessoa e entregue materiais educativos elaborados pelos membros do projeto. **Resultados:** a vivência permitiu às estudantes aplicar conhecimentos teóricos, desenvolver habilidades clínicas e comunicacionais, e oferecer orientações baseadas em evidências sobre métodos contraceptivos. Usuárias da UFV e da rede municipal de Viçosa puderam exercer sua autonomia de forma consciente, segura e informada sobre sua saúde reprodutiva e sexual. Em alguns casos, o DIU não foi indicado clinicamente, e as usuárias foram encaminhadas para avaliação especializada e indicação de métodos mais adequados. **Considerações finais:** A experiência evidenciou a importância da extensão universitária na formação em enfermagem, aliando teoria e prática, fortalecendo o cuidado centrado na usuária e promovendo o empoderamento feminino. As consultas configuraram-se como espaço relevante para educação em saúde, prática humanizada e promoção da saúde reprodutiva e sexual, beneficiando tanto as acadêmicas quanto as mulheres atendidas.

Fonte de financiamento: Pibex

Conflito de interesse: não há.

Descritores: Assistência Integral à Saúde; Saúde da Mulher; Dispositivos Intrauterinos; Anticoncepção.

¹ Graduando em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. email: kethelly.pereira@ufv.br

² Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. email: maria.r.guedes@ufv.br

³ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. email: piethra.oppio@ufv.br

⁴ Docente do Departamento de Medicina e Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. email:lilian.ayres@ufv.br

- CATEGORIA: TRABALHO ORIGINAL

ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL DA *INFILTRATION SCALE* PARA A POPULAÇÃO BRASILEIRA

COSTA, Paula Nepomuceno¹

BRAGA, Luciene Muniz²

Objetivos: avaliar o Índice de Validade de Conteúdo (IVC) dos sinais/sintomas da *Infiltration Scale* no processo de tradução e adaptação transcultural para população brasileira. **Método:** estudo metodológico, que atendeu às diretrizes internacionais para adaptação transcultural de escalas seguindo as seguintes fases: tradução para o português; elaboração da versão síntese; retrotradução; versão preliminar em português e validação por especialistas. O Índice de Validade de Conteúdo (IVC) com valor mínimo aceitável foi de 0,80 (ideal $\geq 0,90$). Atendidos os aspectos éticos (CAAE: 83347924.3.0000.5153 e Parecer CEP n.7.134.539). **Resultados Parciais:** dentre os 23 sinais/sintomas da *Infiltration Scale*, apenas um apresentou IVC inferior a 0,90, o qual foi revisado pela equipe de investigação e reenviado para reavaliação pelos especialistas (original: “*Infiltration of any amount of blood products, irritants, or vesicant*”; versão 1 português: “Infiltração de qualquer quantidade de produtos sanguíneos, irritantes ou vesicantes”; versão 2: “Infiltração de qualquer quantidade de componentes sanguíneos e seus derivados ou fármacos/soluções irritantes ou vesicantes”). **Considerações Finais:** a tradução e adaptação transcultural da *Infiltration Scale* apresentou-se adequada de acordo com os especialistas. O estudo encontra-se em andamento, e a adaptação da escala para população brasileira poderá subsidiar a implementação de intervenções clínicas que visam reduzir os casos de infiltração e assim, reduzir a incidência de eventos adversos. Além de promover a padronização da avaliação dos sinais/sintomas de infiltração em contextos assistenciais brasileiros.

Fonte de financiamento: PIBIC/CNPq

Conflito de interesse: não há conflito de interesse

Descritores: Enfermagem; Estudos de Validação; Infusões Intravenosas; Cateterismo Periférico.

¹Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: paula.n.costa@ufv.br

²Docente do Departamento de Medicina e Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: luciene.muniz@ufv.br

ASSOCIAÇÃO ENTRE A MANIFESTAÇÃO DA ANSIEDADE EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS COM CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS DESCRITAS NOS DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM DA NANDA-I

RODRIGUES, Yara Martins¹

SANTANA, Maria Clara Vidigal²

FREITAS, Sthefanie Caroline Pereira da Silva³

CAVALLARI, Gabrielle Ravaglia⁴

LOURENÇO, Bárbara Guimarães⁵

MOURA, Caroline de Castro⁶

Objetivo(s): analisar a associação entre a manifestação da ansiedade em estudantes universitários com características definidoras descritas nos Diagnósticos de Enfermagem presentes na taxonomia da Nanda-I. **Método:** estudo transversal, multicêntrico, realizado com estudantes universitários de quatro universidades públicas mineiras, de outubro de 2022 a abril de 2024, a fim de avaliar a prevalência da ansiedade e seus sintomas associados durante a pandemia de Covid-19. Para avaliação do desfecho, foram coletados dados sociodemográficos e psicossociais, e características definidoras dos seguintes diagnósticos de enfermagem: Ansiedade; Síndrome do estresse por mudança; Síndrome pós-trauma; Sobrecarga de estresse e Tristeza crônica. Além disso, foi aplicada a *Depression, Anxiety and Stress Scale*. Os dados foram analisados por meio da estatística descritiva e pelo teste de Correlação de *Sperman*, à 5% de significância. O estudo foi aprovado pelo comitê de ética e pesquisa (número do parecer: 5.700.107/CAAE: 63318222.0.0000.5153). **Resultados:** participaram do estudo 2.333 estudantes, com média de idade de 23,37 anos (desvio padrão: 5,46), em que 1.790 (76,80%) algum nível de ansiedade. Identificou-se uma correlação estatisticamente significativa entre o nível de ansiedade e as seguintes características definidoras: alterações no padrão do sono; inquietação; choro fácil; produtividade diminuída; transpiração aumentada; aperto no peito; boca seca; respiração alterada; taquicardia; diarreia; náusea; atenção alterada; e esquecimento frequente ($p < 0,001$). **Conclusões:** a pandemia impactou significativamente a saúde mental dos estudantes universitários, contribuindo para a alta prevalência da ansiedade e manifestação de sintomas relacionados, em consonância com os descritos na taxonomia dos diagnósticos de enfermagem da Nanda-I.

Fontes de financiamento: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) – Processo 402216/2023-7 e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) – APQ-03370-22.

Conflito de interesse: não há.

Descritores: Ansiedade; Saúde Mental; Diagnóstico de Enfermagem; Estudantes.

¹ Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: yara.m.rodrigues@ufv.br

² Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: mariacsantana@ufv.br

³ Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: sthefanie.freitas@ufv.br

⁴ Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: gabrielle.cavallari@ufv.br

⁵ Mestranda pelo Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: barbara.g.lourenco@ufv.br

⁶ Professora Adjunta do Departamento de Enfermagem e Medicina. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: caroline.d.moura@ufv.br.

ASSOCIAÇÃO ENTRE VINCULAÇÃO À MATERNIDADE DE REFERÊNCIA E CONSULTAS PRÉ-NATAIS PELO SUS ENTRE MULHERES BRASILEIRAS

FERNANDES, Ana Carolina Rola¹

GOMES, Maria Luiza Cacemiro²

QUINTÃO, Gabrielly Vaillant³

BASTOS, Lavínya Silva⁴

PASSOS, Camila Mendes dos⁵

Objetivo: Testar a associação entre a vinculação da maternidade de referência e realização das consultas pré-natais pelo Sistema Único de Saúde (SUS) entre mulheres brasileiras com 15 anos ou mais. **Métodos:** Este é um estudo transversal, observacional e analítico, de abordagem quantitativa que usou dados de mulheres que relataram pré-natal nos dois anos anteriores da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2019. Utilizou-se modelos de regressão logística para estimar o *Odds Ratio*, considerando um nível de significância de 5%, para verificar se a realização de consultas pré-natais pelo SUS (variável independente) influencia a adequada vinculação à maternidade de referência (variável dependente). A PNS foi aprovada pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, sob o parecer 3.529.376. **Resultados:** A prevalência de vinculação à maternidade de referência durante o pré-natal foi de 80,0% entre aquelas assistidas pelo SUS e de 90% entre as assistidas pela rede privada. As mulheres que realizaram consultas pré-natais pelo SUS apresentaram 60% menos chances de receberem vinculação à maternidade de referência, quando comparadas àquelas que não realizaram consultas pelo SUS (OR: 0,40; $p < 0,001$). Entretanto, essa associação não foi estatisticamente significativa quando ajustada por variáveis sociodemográficas (OR: 0,80; $p = 0,355$). **Conclusões:** Concluiu-se que há associação (bruta) negativa entre a vinculação à maternidade de referência e a realização do pré-natal pelo SUS. Contudo, nos variados estratos sociodemográficos essa associação não foi evidenciada. Fortalecer práticas e políticas que minimizem essas falhas qualificará o cuidado pré-natal tanto no setor público quanto no privado.

Fonte de financiamento: Não há.

Conflito de interesse: Não houve nenhum conflito de interesse.

Descritores: Saúde da Mulher, Saúde Pública; Assistência Pré-Natal.

¹ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: ana.c.rola@ufv.br

² Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: maria.gomes3@ufv.br

³ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: gabrielly.quintão@ufv.br

⁴ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: lavinya.bastos@ufv.br

⁵ Docente do curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: camilapassos@ufv.br

COMPARAÇÃO DO NÍVEL DE DOR EM PACIENTES CRÍTICOS VENTILADOS MECANICAMENTE DURANTE O BANHO NO LEITO: ESTUDO OBSERVACIONAL PILOTO

JÚNIOR, Júlio César dos Santos¹
KOBAYASHI, Cecília Akemi Bruzzi²
JORGE, Vinicius Dornelas Miziara³
SOUZA, Silvânia Medina⁴
COSTA, Maria Clara Dutra⁵
TOLEDO, Luana Vieira⁶

Objetivo: comparar o nível de dor em pacientes críticos ventilados mecanicamente antes, durante e depois da execução do banho no leito. **Método:** estudo prospectivo realizado com 4 pacientes críticos em ventilação mecânica invasiva, internados em uma unidade de terapia intensiva da Zona da Mata Mineira. Foram avaliados os níveis de dor dos pacientes antes, durante e depois do banho no leito a partir da *Behavioral Pain Scale*, cuja pontuação varia de 3 a 12 pontos, sendo 3 a ausência de dor e 12 a dor máxima. Os dados foram obtidos a partir da observação direta dos pesquisadores. Realizou-se a análise descritiva. O estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa (parecer nº 7.341.926). **Resultados:** a amostra foi composta por 50% de homens e 50% de mulheres, na faixa etária entre 37 e 87 anos. O tempo médio de duração do banho foi de 13 minutos e 30 segundos. Quanto ao nível de dor, observou-se uma média de 3,0 pontos antes do banho. Durante o banho no leito, no momento da lateralização, a média de dor foi de 4,1 pontos. Ao término do banho, a média de dor registrada foi de 3,6 pontos, retornando ao valor basal após 15 minutos do encerramento. **Conclusão:** o banho no leito pode ser desconfortável para os pacientes, aumentando o nível de dor especialmente durante a lateralização, etapa que exige maior mobilização corporal. Tais achados reforçam a necessidade de intervenções de enfermagem que minimizem o sofrimento do paciente.

Fonte de financiamento: ausência de financiamento

Conflito de interesse: não há conflito de interesse

Descritores: Dor; Banhos; Enfermagem; Unidades de Terapia Intensiva.

¹Graduando em Enfermagem Universidade Federal de Viçosa. E-mail: julio.c.santos@ufv.br

²Graduanda em Enfermagem Universidade Federal de Viçosa. E-mail: cecilia.kobayashi@ufv.br

³Graduando em Medicina Universidade Federal de Viçosa. E-mail: vinicius.jorge@ufv.br

⁴Mestre em Ciências da Saúde. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: silvania.souza@ufv.br

⁵Graduanda em Enfermagem Universidade Federal de Viçosa. E-mail: maria.d.costa@ufv.br

⁶Docente do curso de graduação em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: luana.toledo@ufv.br

CONHECIMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE SOBRE BARREIRAS DE PREVENÇÃO DE ERROS COM MEDICAMENTOS POTENCIALMENTE PERIGOSOS: ESTUDO QUASE EXPERIMENTAL

GUILARDUCCI, Nayara Andrade¹

TOLEDO, Luana Vieira²

SIMAN, Andreia Guerra³

Objetivo(s): Analisar o efeito de uma intervenção educativa no conhecimento de profissionais saúde sobre os riscos e barreiras na prevenção de erros com medicamentos potencialmente perigosos (MPP) em ambiente hospitalar. **Método:** Trata-se de um estudo quase experimental realizado com profissionais de saúde de um hospital filantrópico de Minas Gerais. A coleta dos dados ocorreu dos dias 10 a 16 de abril de 2025 durante 14 encontros, sendo cada encontro executado em três etapas: aplicação de questionário, intervenção educativa e reaplicação de questionário. A pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética e pesquisa da UFV (CAAE - 84889524.3.0000.5153). **Resultados:** Um total 84 profissionais participaram da pesquisa, sendo estes enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, farmacêuticos e técnicos de farmácia. Nos dados do primeiro questionário o medicamento mais apontado em envolvimento de eventos adversos foi o tramadol e o menos reconhecido como MPP foi a metformina. Em relação aos erros de medicação foram apontados erros de dose e no tempo de infusão. Quanto às barreiras de prevenção de erros, a identificação de risco no frasco foi a que alcançou maior adesão, com 72 dos respondentes. Ao realizar uma comparação descritiva com o questionário pós intervenção, os dados apontam uma melhora no reconhecimento dos MPP e das barreiras de mitigação de riscos. **Considerações Finais ou Conclusões:** Os dados demonstram que a intervenção educativa é uma ferramenta fundamental para a melhoria do conhecimento dos profissionais de saúde sobre a temática de medicação segura com MPP.

Fonte de financiamento: não há

Conflito de interesse: não há conflito de interesse

Descritores: Segurança do paciente; Erro de medicação; Medicamentos potencialmente perigosos.

¹ Farmacêutica-Bioquímica. Vigilância Sanitária – SMS - Ubá. E-mail: nayarag.andrade@gmail.com

² Enfermeira. Departamento Enfermagem e Medicina – DEM – UFV. E-mail: Luana.toledo@gmail.com

³ Enfermeira. Departamento Enfermagem e Medicina – DEM – UFV. E-mail: andreia.siman@ufv.br

EXPERIÊNCIAS E EXPECTATIVAS DE MÃES NO CUIDADO À CRIANÇA COM DIABETES MELLITUS TIPO 1

MARTINS, Thaywany Roberta¹
MACHADO, Renata Evangelista Tavares²

Objetivo(s): compreender as experiências e expectativas de mães no cuidado à criança com diabetes mellitus tipo 1 (DM1). **Método:** pesquisa qualitativa baseada na fenomenologia sociológica de Alfred Schütz. Foram entrevistadas 10 mães de crianças com DM1 em Visconde do Rio Branco (MG). As entrevistas foram realizadas em domicílio, audiogravadas, transcritas, categorizadas e analisadas com base na fenomenologia social e na literatura temática. Obteve-se a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos de um Centro Universitário, sob o Parecer nº 6.544.180. **Resultados:** as mães de crianças com diabetes mellitus tipo 1 vivenciam sentimentos negativos como culpa, tristeza e frustração diante das restrições impostas à infância dos filhos, especialmente em relação à alimentação. O cuidado envolve procedimentos invasivos que geram nelas angústia, cansaço e desgaste emocional. No cotidiano, promovem um estilo de vida saudável, com alimentação adequada, incentivo à atividade física e estímulo ao autocuidado por meio do diálogo. Relatam um cuidado solitário, com pouca participação familiar, mas reconhecem o apoio de profissionais escolares capacitados. Suas expectativas estão voltadas à qualidade de vida dos filhos e à ampliação do acesso a especialidades pelo Sistema Único de Saúde. **Conclusões:** é crucial que a equipe multiprofissional se envolva ativamente, assegurando que a família compreenda adequadamente a doença e os cuidados necessários, ao mesmo tempo em que oferece acolhimento e suporte contínuo. Dessa forma torna-se fundamental mitigar os desafios maternos no cuidado de crianças com DM1, reconhecendo também suas próprias demandas de saúde, muitas vezes negligenciadas.

Fonte de financiamento: Programa de Iniciação Científica

Conflito de interesse: não há.

Descritores: Diabetes mellitus tipo 1; Família; Pesquisa qualitativa; Cuidado da Criança; Enfermagem.

¹Acadêmica de enfermagem do Centro Universitário Governador Ozanam Coelho.
thaywany51231rm@gmail.com

²Doutora em Enfermagem. Professora adjunta do Centro Universitário Governador Ozanam Coelho.
renata.machado@unifagoc.edu.br

EXPERIÊNCIAS E EXPECTATIVAS DE PAIS/RESPONSÁVEIS DE CRIANÇAS COM OBESIDADE

MARTINS, Thaywany Roberta¹
MACHADO, Renata Evangelista Tavares²

Objetivo(s): compreender as experiências e expectativas de cuidado de pais/responsáveis de crianças com obesidade. **Método:** pesquisa qualitativa fundamentada na fenomenologia sociológica de Alfred Schütz, que permite compreender experiências, sentimentos e percepções nas relações. Entrevistou-se 15 pais de crianças com obesidade em Visconde do Rio Branco (MG). As entrevistas, realizadas nos domicílios, foram audiogravadas, transcritas, categorizadas e analisadas segundo a abordagem fenomenológica. O estudo obteve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa de um Centro Universitário, sob o parecer nº 5.767.507. **Resultados:** cuidar de uma criança com obesidade gera nas mães sentimentos de preocupação, insegurança, culpa e frustração, principalmente devido à dificuldade em controlar a alimentação e promover a perda de peso. Elas associam a condição a riscos futuros, como diabetes e hipertensão, intensificando o sofrimento emocional. Embora incentivem hábitos saudáveis, enfrentam desafios como seletividade alimentar e o uso excessivo de telas pelas crianças. Buscam acompanhamento profissional empático, livre de julgamentos, e reconhecem a importância da Atenção Primária à Saúde, solicitando maior acesso a nutricionistas e apoio contínuo. Além disso, valorizam o papel da escola na promoção de hábitos saudáveis, esperando que contribua com ações educativas para conscientização e adoção de práticas que auxiliem no controle do peso. **Conclusões:** a abordagem fenomenológica revelou os desafios das mães no cuidado de crianças com obesidade, destacando a importância de um atendimento humanizado, sem estigmas. A família e a atenção primária são fundamentais na promoção de hábitos saudáveis, sendo urgente implementar políticas públicas eficazes e incentivar pesquisas que qualifiquem cuidados prestados.

Fonte de financiamento: Programa de Iniciação Científica

Conflito de interesse: não há.

Descritores: Obesidade Infantil; Pesquisa Qualitativa; Cuidado da Criança; Cuidadores; Enfermagem.

¹Acadêmica de Enfermagem. Centro Universitário Governador Ozanam Coelho. thaywany51231rm@gmail.com

²Doutora em Enfermagem. Professora adjunta do Centro Universitário Governador Ozanam Coelho. renata.machado@unifagoc.edu.br

FATORES ASSOCIADOS AO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO NOS PRIMEIROS DIAS DE VIDA

SILVA, Lorena Santana¹

AYRES, Lilian Fernandes Arial²

PRADO JÚNIOR, Pedro Paulo do³

GODINHO, Ana Paula Andrade⁴

CAETANO, Vanessa Rodrigues Gonçalves⁵

GOMES, Gabrielle Maria Silva Gomes⁶

Objetivo(s): Investigar os fatores associados ao AME nos primeiros dias de vida do recém-nascido em uma cidade da Zona da Mata mineira.. **Método:** Estudo quantitativo, transversal, descritivo e analítico, realizado em uma maternidade filantrópica, referência para gestação de alto risco, localizada no interior de Minas Gerais. A coleta de dados ocorreu entre novembro de 2023 e abril de 2024, em duas etapas: entrevista presencial com puérperas internadas e contato telefônico entre 10 e 15 dias após o parto. A amostra final foi composta por 220 mulheres. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, parecer nº 5.956.133 / CAAE: 69626823.1.0000.5150. **Resultados:** A prática do AME foi relatada por 83,2% das participantes. A faixa etária entre 20 e 34 anos foi a única variável sociodemográfica com associação significativa ao AME ($p=0,013$). Complicações como hemorragia pós-parto reduziram significativamente a prevalência de AME ($p=0,014$). No puerpério, fatores como receber orientação sobre o puerpério durante o pré-natal ($p=0,035$), não apresentar dificuldades com a amamentação ($p<0,001$) e contar com rede de apoio ($p=0,008$) se associaram positivamente à manutenção do AME. **Considerações Finais ou Conclusões:** A prática do AME é influenciada por fatores individuais, obstétricos e contextuais. A orientação adequada durante o pré-natal e o suporte no puerpério imediato são essenciais para promover o aleitamento. Destaca-se a importância de políticas públicas e da qualificação profissional para fortalecer o cuidado integral à mãe e ao bebê.

Fonte de financiamento: não há

Conflito de interesse: não há

Descritores: Aleitamento Materno Exclusivo; Período Pós-Natal; Complicações Pós-Parto; Políticas Públicas de Saúde; Saúde da Mulher.

¹ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: lorena.silva@ufv.br

² Enfermeira. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: E-mail:lilian.ayres@ufv.br

³ Enfermeiro. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: pedro.prado@ufv.br

⁴ Enfermeira pela Universidade Federal de Viçosa (2024). Enfermeira maternidade do Hospital São Sebastião

⁵ Enfermeira. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: vanessa.caetano@ufv.br

⁶ Enfermeira pela Universidade Federal de Viçosa (2024)

PERFIL DOS ATENDIMENTOS POR TRAUMA REALIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) NA MICRORREGIÃO DE VIÇOSA, MG

ROSÁRIO, Taylor Miguel¹
VITORINO, Ludmila Martins Silva²
DIAZ, Flávia Batista Barbosa de Sá³
ALVES, Katiusse Rezende⁴

Objetivo(s): analisar o perfil epidemiológico dos atendimentos por trauma realizados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) na microrregião de Viçosa, Minas Gerais. **Método:** trata-se de um estudo quantitativo e descritivo que analisou 2.983 atendimentos realizados entre agosto de 2022 e dezembro de 2024. Foram excluídos 17 atendimentos que não se enquadravam como traumáticos, um com dado faltante sobre índice glicêmico e quatro com frequência cardíaca extrema, superior a 240 batimentos por minuto, resultando em uma amostra final de 2.961 registros. As variáveis analisadas foram: sexo, faixa etária, classificação de risco inicial, motivo do atendimento e a ocorrência de óbito. As análises dos dados foram realizadas por meio de estatísticas descritivas. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Viçosa (parecer nº 7.283.438). **Resultados:** a maioria dos pacientes era do sexo feminino (69,3%), com idade entre 20 e 40 anos (37,2%). Quanto à gravidade, 51,3% foram classificados como urgentes. As principais causas foram queda de própria altura (28,8%) e queda de motocicleta (13,9%). Em 97,9% dos casos não houve óbito. **Conclusões:** os atendimentos traumáticos realizados pelo SAMU na microrregião de Viçosa ocorreram com maior frequência a mulheres jovens, com predominância de casos urgentes. As principais causas foram quedas da própria altura e acidentes motociclistas. A baixa ocorrência de óbitos sugere que a maioria dos casos envolveu traumas de menor gravidade, destacando a importância do serviço na triagem e no suporte inicial às vítimas.

Fonte de financiamento: Não há.

Conflito de interesse: Não há.

Descritores: Epidemiologia Descritiva; Serviços Médicos de Emergência; Traumatismo Múltiplo; Mortalidade.

¹ Graduando em Enfermagem, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil. Email: Taylor.rosario@ufv.br

² Graduanda em Enfermagem, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil. Email: Ludmila.vitorino@ufv.br

³ Prof^a. Dra. do Departamento de Medicina e Enfermagem, Universidade Federal de Viçosa, MG, Brasil. Email: Flaviabatista@ufv.br

⁴ Prof^a. Dra. do Departamento de Medicina e Enfermagem, Universidade Federal de Viçosa, MG, Brasil. Email: Katiusse@ufv.br

PRÁTICA SEGURA DE BANHO NO LEITO: FRAGILIDADES E POTENCIALIDADES IDENTIFICADAS DURANTE A INTERVENÇÃO EM PACIENTES CRÍTICOS

SASSE, Lara Padula¹
MARINHO, Gabriele de Souza²
BORONI, Marina de Oliveira³
FABRI, Natalia Fernandes⁴
TOLEDO, Luana Vieira⁵

Objetivo: identificar fragilidades e potencialidades para a prática segura de banho de leito em pacientes críticos. **Método:** estudo observacional realizado com 22 profissionais de enfermagem que atuam em unidade de terapia intensiva de um hospital de médio porte da Zona da Mata a partir de um *check list* para a prática segura de banho no leito já validado. Os dados foram coletados a partir da observação direta dos pesquisadores de 20 intervenções de banho no leito, em fevereiro de 2025. Foram categorizadas como fragilidades os itens que não atingiram 60% de conformidade e potencialidade os que atingiram no mínimo 60%. Realizou-se a análise descritiva. A pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética em pesquisa (parecer nº. 7.225.873). **Resultados:** foram identificadas como fragilidades ausência de avaliação prévia do enfermeiro, aspiração de vias aéreas quando necessário, não conferência de marcação do tubo, ausência de aferição da pressão do *cuff*, higiene de mãos deficiente, execução do banho sem sequência correta da área menos contaminada para mais contaminada, dificuldade em prevenir hipotermia, cabeceira a 0° durante o procedimento, ausência de troca de luvas e limpeza concorrente do colchão. Como potencialidades destacam-se a correta identificação do paciente, preparo dos materiais, orientações fornecidas, pausa na dieta, cateter vesical de demora abaixo do nível da bexiga, garantia da privacidade e segurança, uso de equipamentos de proteção individual e monitorização contínua do paciente. **Conclusão:** as fragilidades na segurança do paciente durante o banho no leito devem ser objeto de intervenção educativa para melhorias. As potencialidades devem ser ressaltadas.

Fonte de financiamento: não há fonte de financiamento

Conflito de interesse: não há conflito de interesse

Descritores: Banhos; Enfermagem; Unidades de Terapia Intensiva; Segurança do Paciente.

¹ Mestranda em Ciências da Saúde. Universidade Federal de Viçosa-MG. E-mail: lara.padula@ufv.br

² Enfermeira. Hospital Arnaldo Gavazza Filho. E-mail: souzagaby698@gmail.com

³ Enfermeira. Hospital Arnaldo Gavazza Filho. Email: marinaboroni@yahoo.com.br

⁴ Sem indicação de filiação pelos autores

⁵ Sem indicação de filiação pelos autores

PRÁTICA SEGURA DE BANHO NO LEITO: PREVALÊNCIA DE HIPOTENSÃO EM PACIENTES CRÍTICOS DURANTE A INTERVENÇÃO

SILVA, Lorena Santana¹

PINTO, Soraya Souza²

ALCANTARA, Luiza Florindo de³

QUINTÃO, Gabrielly Vaillant⁴

LADISLAU, Danielly Alves⁵

TOLEDO, Luana Vieira⁶

Objetivo: analisar a prevalência de hipotensão em pacientes críticos durante o banho no leito. **Método:** estudo transversal realizado em três unidades de terapia intensiva da Zona da Mata de Minas Gerais. Foram acompanhadas 703 intervenções de banho no leito realizadas com pacientes críticos internados no período de dezembro de 2023 a maio de 2025. Foram avaliadas as variáveis clínicas, sociodemográficas e assistenciais. O desfecho foi a ocorrência de hipotensão durante o banho no leito. Os dados foram obtidos pelos pesquisadores, a partir da observação direta do banho no leito. Realizou-se a estatística descritiva a partir do cálculo de prevalência. A pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética em pesquisa da instituição proponente (parecer nº. 6.419.830). **Resultados:** A prevalência de hipotensão durante o banho no leito foi de 0,57%. Os pacientes com hipotensão apresentaram idade média de 67 anos, sendo 50% do sexo feminino. A média de dias de internação foi de oito dias. Em comparação, os demais pacientes tinham idade média de 64,4 anos, 57,7% do sexo feminino, média de internação de 11,8 dias. Observou-se que os pacientes com hipotensão eram em média mais velhos, com menor tempo de internação. **Conclusão:** a ocorrência de hipotensão durante o banho no leito foi um evento adverso raro durante o banho no leito, ocorrendo principalmente em pacientes com maior média de idade e internados por menor período. Esses achados podem contribuir para o direcionamento de uma prática mais segura.

Fontes de financiamento: FAPEMIG (Projeto Universal 2022 - APQ – 01568-22); CNPQ (Projeto Universal 2023 – 404684/2023-8).

Conflito de interesse: não há

Descritores: Banhos; Hipotensão; Enfermagem; Segurança do Paciente; Unidades de Terapia Intensiva.

¹ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: lorena.silva@ufv.br

² Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: soraya.pinto@ufv.br

³ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: luiza.florindo@ufv.br

⁴ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: gabrielly.quintao@ufv.br

⁵ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: danielly.ladislau@ufv.br

⁶ Enfermeira. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: luana.toledo@ufv.br

PREVALÊNCIA DE NÃO ADESÃO À CONSULTA PUERPERAL EM MULHERES NÃO VINCULADAS À MATERNIDADE DE REFERÊNCIA

QUINTÃO, Gabrielly Vaillant¹
FERNANDES, Ana Carolina Rola²
GOMES, Maria Luiza Cacemiro³
BASTOS, Lavínya Silva⁴
PASSOS, Camila Mendes dos⁵

Objetivo(s): Testar a associação entre a não adesão à consulta puerperal e a vinculação à maternidade de referência durante as consultas pré-natais entre mulheres brasileiras com 15 anos ou mais. **Método:** Estudo transversal, analítico e abordagem quantitativa. Utilizaram-se dados de mulheres brasileiras com 15 anos ou mais que relataram parto nos últimos dois anos anteriores à Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2019. Estimou-se o Odds Ratio (OR) por meio de modelo de regressão logística para testar se a vinculação da maternidade de referência durante as consultas pré-natais influencia na não adesão à consulta puerperal. A PNS foi aprovada pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa sob nº 3.529.376 em agosto de 2019. **Resultados:** A prevalência de não adesão à consulta puerperal foi de 41,8% entre as puérperas que não foram vinculadas à maternidade de referência durante o pré-natal e de 22,3% entre as vinculadas. As mulheres vinculadas apresentaram 60% menos chances de não adesão à consulta puerperal, quando comparadas àquelas não vinculadas (OR: 0,40; $p < 0,001$). Esta associação foi estatisticamente significativa mesmo após ajustes por variáveis sociodemográficas (OR: 0,52; $p < 0,001$). **Conclusões:** Houve associação estatisticamente significativa entre a não adesão à consulta puerperal e a vinculação à maternidade de referência durante o pré-natal entre puérperas brasileiras, independentemente da avaliação dos estratos sociodemográficos. Salienta-se, portanto, que a vinculação à maternidade de referência no pré-natal deve ser reforçada nas capacitações profissionais a fim de oportunizar um cuidado integral às mulheres brasileiras.

Fonte de financiamento: PIBIC-UFV/CNPq.

Conflito de interesse: Não há.

Descritores: Período pós-parto; Cuidado pré-natal; Inquéritos de saúde; Saúde das mulheres.

¹ Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Viçosa. gabrielly.quintao@ufv.br

² Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Viçosa. ana.c.rola@ufv.br

³ Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Viçosa. maria.gomes3@ufv.br

⁴ Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Viçosa. lavinya.bastos@ufv.br

⁵ Docente do curso de Enfermagem pela Universidade Federal de Viçosa. camilapassos@ufv.br

PREVALÊNCIA DE NÃO ADESÃO À CONSULTA PUERPERAL EM MULHERES QUE REALIZARAM PRÉ-NATAL PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

QUINTÃO, Gabrielly Vaillant¹
FERNANDES, Ana Carolina Rola²
GOMES, Maria Luiza Cacemiro³
BASTOS, Lavínya Silva⁴
PASSOS, Camila Mendes dos⁵

Objetivo: Testar a associação entre a não adesão à consulta puerperal e a realização das consultas pré-natais pelo Sistema Único de Saúde (SUS) entre mulheres brasileiras com 15 anos ou mais. **Método:** Estudo transversal, analítico e abordagem quantitativa. Utilizou-se dados de mulheres brasileiras com 15 anos ou mais que relataram parto nos últimos dois anos anteriores à Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2019. Estimou-se o Odds Ratio (OR) por meio de modelo de regressão logística para testar se a realização das consultas pré-natais pelo SUS influencia a não adesão à consulta puerperal. A PNS foi aprovada pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa sob nº 3.529.376 em agosto de 2019. **Resultados:** A prevalência de não adesão à consulta puerperal foi de 29,4% entre puérperas assistidas pelo SUS durante o pré-natal e de 15,8% nas assistidas pela rede privada (plano de saúde ou particular). Mulheres que realizaram consultas pré-natais pelo SUS apresentaram 121% mais chances de não adesão à consulta puerperal, quando comparadas àquelas que não realizaram consultas pelo SUS (OR: 2,21; $p < 0,001$). Entretanto, esta associação não permaneceu estatisticamente significativa após ajustes por variáveis sociodemográficas (OR: 1,25; $p = 0,315$). **Conclusão:** Houve associação bruta, estatisticamente significativa, entre a não adesão à consulta puerperal e a realização das consultas pré-natais no SUS entre puérperas brasileiras. Sobretudo não houve associação quando ajustado por estratos sociodemográficos. Sugere-se novos estudos a fim de compreender melhor as barreiras no acesso à assistência puerperal integral às mulheres brasileiras.

Fonte de financiamento: PIBIC-UFV/ CNPq.

Conflito de interesse: Não há.

Descritores: Período pós-parto; Cuidado pré-natal; Sistema Único de Saúde; Inquéritos de saúde; Saúde das mulheres.

¹ Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Viçosa. gabrielly.quintao@ufv.br

² Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Viçosa. ana.c.rola@ufv.br

³ Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Viçosa. maria.gomes3@ufv.br

⁴ Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Viçosa. lavinya.bastos@ufv.br

⁵ Docente do curso de Enfermagem na Universidade Federal de Viçosa. camilapassos@ufv.br

RELAÇÃO ENTRE O CONSUMO ABUSIVO DE ÁLCOOL E A DEPRESSÃO EM MULHERES BRASILEIRAS ADULTAS

GOMES, Maria Luiza Cacemiro¹
FERNANDES, Ana Carolina Rola²
QUINTÃO, Gabrielly Vaillant³
BASTOS, Lavínya Silva⁴
PASSOS, Camila Mendes dos⁵

Objetivo: Testar a associação entre diagnóstico autorreferido de depressão e o consumo abusivo de álcool entre mulheres brasileiras com 15 anos ou mais. **Método:** Trata-se de uma pesquisa transversal, analítica e com abordagem quantitativa. Foram utilizados dados de mulheres com 15 anos ou mais da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2019, representativos nacionalmente. Para este estudo, estimou-se a prevalência de depressão autorreferida e o consumo abusivo de álcool. A relação entre eles foi testada utilizando-se o modelo de regressão logística uni e multivariado e, como medida de associação, o *odds ratio* (OR), considerando o intervalo de confiança de 95% (IC95%). A PNS foi aprovada pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa sob nº 3.529.376 em agosto de 2019. **Resultados:** A prevalência de depressão autorreferida foi de 12,8% entre mulheres que relataram consumo abusivo de álcool e 14,8% entre aquelas que não relataram. No entanto, não houve associação entre o uso abusivo de álcool e o diagnóstico autorreferido de depressão em mulheres brasileiras (OR: 0,84; IC95%: 0,70-1,02). Esse resultado foi confirmado mesmo após considerar o modelo ajustado por características sociodemográficas. **Conclusões:** Conclui-se que não houve associação estatisticamente significativa entre o consumo abusivo de álcool e a depressão autorreferida entre mulheres brasileiras, ainda que ajustada por estratos sociodemográficos. Portanto, sugere-se que o consumo abusivo de álcool, de maneira isolada, pode não ser um fator preditor à depressão neste público. Recomenda-se que pesquisas futuras considerem a associação de outros fatores como estratégia de promoção da saúde mental da população feminina brasileira.

Fonte de financiamento: não há

Conflito de interesse: não há

Descritores: Abuso de Álcool; Depressão; Saúde das Mulheres; Saúde Pública.

¹Acadêmica de Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa. E-mail: maria.gomes3@ufv.br

²Acadêmica de Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa. E-mail: ana.c.rola@ufv.br

³ Acadêmica de Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa. E-mail: gabrielly.quintao@ufv.br

⁴Acadêmica de Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa. E-mail: lavinya.bastos@ufv.br

⁵Docente do curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: camilapassos@ufv.br

RELAÇÃO ENTRE O HÁBITO DE FUMAR E A DEPRESSÃO EM MULHERES BRASILEIRAS ADULTAS

GOMES, Maria Luiza Cacemiro¹
FERNANDES, Ana Carolina Rola²
QUINTÃO, Gabrielly Vaillant³
BASTOS, Lavínya Silva⁴
PASSOS, Camila Mendes dos⁵

Objetivo: Testar a associação entre diagnóstico autorreferido de depressão e tabagismo entre mulheres brasileiras com 15 anos ou mais. **Método:** Trata-se de um estudo transversal, analítico e abordagem quantitativa. Foram utilizados dados de mulheres com 15 anos ou mais da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) 2019, representativos nacionalmente. Para este estudo, estimou-se a prevalência de depressão autorreferida e o hábito de fumar (diariamente ou menos). A relação entre eles foi testada utilizando-se o modelo de regressão logística uni e multivariado e, como medida de associação, o *odds ratio* (OR), considerando o intervalo de confiança de 95% (IC95%). A PNS foi aprovada pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa sob nº 3.529.376 em agosto de 2019. **Resultados:** A prevalência de depressão autorreferida foi de 20,3% entre as mulheres tabagistas e de 13,7% entre as não tabagistas. Mulheres brasileiras tabagistas apresentaram maiores chances de receberem o diagnóstico de depressão (OR: 1,61; IC95%:1,40 - 1,85) do que as mulheres não tabagistas, mesmo após análises ajustadas pelas características sociodemográficas. **Conclusões:** Conclui-se que a prevalência de depressão autorreferida é maior entre mulheres fumantes do que entre as não fumantes. Além disso, observou-se uma associação positiva entre o tabagismo e o aumento da probabilidade de diagnóstico de depressão em mulheres, independentemente da avaliação dos estratos sociodemográficos. Tais achados reforçam a relevância do consumo do tabaco como um fator prejudicial à saúde mental da população feminina brasileira.

Fonte de financiamento: não há

Conflito de interesse: não há

Descritores: Tabagismo; Depressão; Saúde das Mulheres; Saúde Pública.

¹Acadêmica de Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa. E-mail: maria.gomes3@ufv.br

²Acadêmica de Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa. E-mail: ana.c.rola@ufv.br

³Acadêmica de Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa. E-mail: gabrielly.quintao@ufv.br

⁴Acadêmica de Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa. E-mail: lavinya.bastos@ufv.br

⁵Docente do curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: camilapassos@ufv.br

RELAÇÃO ENTRE QUALIDADE DO PRÉ-NATAL E REALIZAÇÃO DAS CONSULTAS PELO SUS NO BRASIL, PNS 2019

FERNANDES, Ana Carolina Rola¹

GOMES, Maria Luiza Cacemiro²

QUINTÃO, Gabrielly Vaillant³

BASTOS, Lavínya Silva⁴

PASSOS, Camila Mendes dos⁵

Objetivo: Testar a associação entre a qualidade da assistência pré-natal e realização das consultas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) entre mulheres brasileiras com 15 anos ou mais. **Métodos:** Trata-se de um estudo transversal, analítico, com abordagem quantitativa, utilizando dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2019. Modelos de regressão logística foram utilizados para estimação do *Odds Ratio*, considerando um nível de significância de 5%, para testar se a realização das consultas pré-natais pelo SUS (variável independente) influencia na qualidade da assistência (variável dependente), expressa pelo início precoce (até 12 semanas) e realização de no mínimo 6 consultas. A PNS de 2019 foi aprovada pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa sob o nº 3.529.376. **Resultados:** A prevalência de pré-natal com qualidade (mulheres que realizaram primeira consulta com até 12 semanas e tiveram 6 ou mais consultas durante o pré-natal) foi 73,3% entre aquelas assistidas pelo SUS e 90% entre as assistidas pela rede privada. As mulheres que realizaram consultas pelo SUS, apresentaram 70% menos chances de receber uma assistência de qualidade, quando comparadas àquelas que realizaram consultas na rede privada (OR: 0,30; P < 0,001). Esta associação foi estatisticamente significativa mesmo após ajustes por variáveis sociodemográficas (OR: 0,60; P = 0,032). **Conclusões:** Conclui-se que existe associação entre qualidade do pré-natal e consultas pelo SUS. Há menor chance de receber assistência pré-natal de qualidade no SUS em comparação àquelas com acesso à rede privada. Recomenda-se o fortalecimento de políticas públicas para mitigar essa desigualdade.

Fonte de financiamento: Não há.

Conflito de interesse: Não existe nenhum conflito de interesse.

Descritores: Saúde da Mulher, Saúde Pública; Assistência Pré-Natal.

¹ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: ana.c.rola@ufv.br

² Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: maria.gomes3@ufv.br

³ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: gabrielly.quintão@ufv.br

⁴ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: lavinya.bastos@ufv.br

⁵ Docente do curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: camilapassos@ufv.br

SEGURANÇA DO PACIENTE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: DESAFIOS VIVENCIADOS PELA EQUIPE MÉDICA

RIBEIRO, Joana¹

AMARO, Marilane de Oliveira Fani²

Objetivos: Identificar os desafios para a promoção do cuidado seguro no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS) sob a ótica da equipe médica em um município da Zona da Mata de Minas Gerais. **Métodos:** Trata-se de um estudo exploratório com abordagem qualitativa. Participaram do estudo 13 médicos atuantes na APS. A coleta de dados foi realizada entre os meses de novembro de 2024 e janeiro de 2025 por meio de um roteiro semiestruturado. Utilizou-se a seguinte pergunta norteadora: “Quais são os desafios vivenciados por você no seu cotidiano para a promoção de um cuidado seguro?”. As entrevistas foram gravadas e os resultados foram submetidos à Análise de Conteúdo (nº do parecer de aprovação do comitê de ética: 5.368.913). **Resultados:** A partir da análise das entrevistas, foi identificado os principais desafios vivenciados pela equipe médica: estrutura física inadequada, falta de programas de educação permanente, ausência de engajamento dos pacientes em seu próprio cuidado, desarticulação da Rede Atenção à Saúde, alta demanda de pacientes cadastrados, número insuficiente de vagas para a equipe e-multi, comunicação ineficaz entre os profissionais de saúde e medo de punições. **Considerações finais:** Conclui-se que os desafios relacionados ao cuidado seguro na APS abrangem desde problemas estruturais até questões relacionadas à gestão de pessoas. Tais desafios têm o potencial de comprometer a qualidade da assistência, afetando negativamente o cuidado prestado à população cadastrada. Portanto, é imprescindível buscar estratégias de implementação de um cuidado seguro no cenário pesquisado, envolvendo os gestores municipais das unidades de saúde.

Fonte(s) de financiamento: Não há.

Conflito de interesse: Não há.

Descritores: Enfermagem de Atenção Primária; Enfermagem; Segurança do Paciente; Atenção Primária à Saúde.

¹ Graduanda de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. email: joana.ribeiro@ufv.br

² Docente do curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. email: marilane.amaro@ufv.br

SEGURANÇA DO PACIENTE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: AÇÕES REALIZADAS PELA EQUIPE MÉDICA

RIBEIRO, Joana¹

AMARO, Marilane de Oliveira Fani²

Objetivos: Identificar as ações que podem gerar risco ao paciente no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS) sob a ótica da equipe médica em um município da Zona da Mata de Minas Gerais. **Métodos:** Trata-se de um estudo exploratório com abordagem qualitativa. Participaram do estudo 13 médicos atuantes na APS. A coleta de dados foi realizada entre os meses de novembro de 2024 e janeiro de 2025 por meio de um roteiro semiestruturado. Utilizou-se a seguinte pergunta norteadora: “Quais ações que você realiza em seu cotidiano que podem gerar algum risco ao paciente?”. As entrevistas foram gravadas e os resultados foram submetidos à Análise de Conteúdo (nº do parecer de aprovação do comitê de ética: 5.368.913). **Resultados:** A partir da análise das entrevistas, foi identificado as principais ações que podem gerar risco ao paciente na APS comprometendo o cuidado seguro: a falta de acolhimento, administração incorreta de medicamentos, lavagem inadequada das mãos e o sobrediagnóstico. Ressalta-se que os médicos reconhecem que a APS é um cenário onde as ações realizadas podem resultar em incidentes e eventos adversos. **Considerações finais:** A segurança do paciente ainda é um tema muito discutido no contexto hospitalar e a incipiente discussão sobre a temática na APS dificulta a implementação de um cuidado seguro efetivo. Portanto, é necessário estimular a percepção dos riscos que a assistência na APS pode gerar ao paciente a fim de qualificar o atendimento nesse nível de atenção à saúde.

Fonte(s) de financiamento: Não há.

Conflito de interesse: Não há.

Descritores: Enfermagem de Atenção Primária; Enfermagem; Segurança do Paciente; Atenção Primária à Saúde.

¹ Graduanda de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. email: joana.ribeiro@ufv.br

² Docente do curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. email: marilane.amaro@ufv.br

- CATEGORIA: REVISÃO DE LITERATURA

AVALIAÇÃO DA DOR DURANTE O BANHO NO LEITO EM PACIENTES CRÍTICOS: REVISÃO DE ESCOPO

SILVA, Alana Emanuelle Aparecida¹

SILVA, João Henrique Correa²

DASKALEAS, Luciene Muniz Braga³

MIRANDA, Talita Prado Simão⁴

TOLEDO, Luana Vieira⁵

Objetivo: mapear as evidências científicas disponíveis na literatura sobre a ocorrência de dor em pacientes críticos adultos durante o banho no leito **Método:** revisão de escopo guiada pelo manual do *Joanna Briggs Institute* e a extensão PRISMA – ScR seguindo o mnemônico PCC, sendo P (População): pacientes críticos adultos; C (Conceito): dor e C (Contexto): submetido aos diferentes tipos de banho no leito. Realizou-se a busca em outubro de 2024, em bases de dados nacionais e internacionais, literatura cinzenta e busca reversa, sem delimitar ano ou idioma de publicação. Os dados foram analisados e sintetizados de forma narrativa. **Resultados:** os 12 artigos analisados foram publicados de 2000 a 2023. Houve predomínio de estudos no idioma inglês (83,3%), com delineamento observacional (63,6%), abordando apenas o banho no leito tradicional (91,7%). Como forma de mensurar a dor destaca-se o uso da *Behavioral Pain Scale* (50,0%). Evidenciou-se que o banho no leito é uma intervenção de enfermagem que provoca dor nos pacientes críticos, mesmo quando realizado com a técnica alternativa de banho a seco. A dor durante o banho pode estar associada a outros procedimentos como mudança de decúbito, higiene bucal, aspirações e trocas de curativos. **Conclusão:** a dor é considerada um evento adverso relacionado à intervenção de enfermagem de banho no leito ainda pouco explorado na literatura científica. Existe uma carência de estudos que propõem intervenções para o seu adequado manejo e adequada avaliação durante o banho no leito.

Fonte (s) de financiamento: Não há

Conflito de interesse: Não Há

Descritores: Banhos; Dor; Enfermagem; Unidades de Terapia Intensiva.

¹ Graduanda de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa-MG. E-mail: alana.aparecida@ufv.br

² Graduando de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa-MG. E-mail: joao.silva21@ufv.br

³ Enfermeira. Universidade Federal de Viçosa-MG. E-mail: luciene.muniz@ufv.br

⁴ Enfermeira. Universidade Federal de Viçosa-MG. E-mail: talita.prado@ufv.br

⁵ Enfermeira. Universidade Federal de Viçosa-MG. E-mail: luana.toledo@ufv.br

FATORES QUE INFLUENCIAM A ADESÃO AO TRATAMENTO EM PACIENTES ATENDIDOS PELOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL: REVISÃO DE LITERATURA

SILVA, Edimara Medina¹

VITORINO, Ludmila Martins Silva²

LOPES, Wenderson Rogério Araújo³

HENRIQUES, Bruno David⁴

MOURA, Caroline de Castro⁵

SIMAN, Andreia Guerra⁶

Objetivo(s): analisar na literatura científica as evidências sobre fatores que influenciam a adesão ao tratamento em pacientes que são atendidos pelos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). **Método:** revisão de literatura, realizada em 13 de maio de 2025, com a seguinte questão norteadora: quais fatores influenciam a adesão ao tratamento em pacientes atendidos pelos Centros de Atenção Psicossocial? A pesquisa foi realizada na Biblioteca Virtual em Saúde, com os descritores controlados: “Centro de Atenção Psicossocial”; “Adesão ao tratamento”; “Aderência ao tratamento”; “Adesão à medicação”; “Transtornos Mentais”; “Saúde Mental” e acrescidos dos operadores booleanos “AND” e “OR”. Foram incluídos artigos completos, publicados nos últimos dez anos, em português, inglês e espanhol. Como critérios de exclusão foram utilizados textos que não se relacionam com a temática, textos que não contenham resumo online e textos duplicados. Para remover duplicações foi utilizado o *software Rayyan*. **Resultados:** a busca resultou em 71 artigos dos quais selecionou-se 14 pela análise de texto completo. As principais estratégias psicossociais ou fatores que facilitam a adesão ao tratamento identificados foram: apoio familiar, vínculo com profissionais e corresponsabilidade. As barreiras identificadas foram em maioria: abstinência, dificuldade de acesso à instituição e conflitos familiares. **Conclusões:** é perceptível que a adesão ao tratamento dos usuários do CAPS depende de maneira intrínseca de fatores como apoio familiar, vínculo e apoio profissional. Ademais, a rede familiar entra em contexto de dualidade, como barreira e fator de adesão.

Fonte(s) de financiamento: não há

Conflito de interesse: não há

Descritores: Saúde Mental; Centros de Atenção Psicossocial; Adesão ao Tratamento; Transtornos Mentais.

¹ Graduanda de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. Email: edimara.silva@ufv.br

² Graduanda de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. Email: ludmila.vitorino@ufv.br

³ Graduando de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. Email: wenderson.r.lopes@ufv.br

⁴ Docente de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. Email: bruno.david@ufv.br

⁵ Docente de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: caroline.d.moura@ufv.br

⁶ Docente de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: andreia.siman@ufv.br

INFLUÊNCIA DO SUPORTE NUTRICIONAL NO CONTROLE GLICÊMICO DO PACIENTE CRÍTICO

SIMONCINI, Fernanda Vieira¹
SALGADO, Patrícia de Oliveira²
CHIANCA, Tania Couto Machado³
BOSCAROL, Gabriela Tavares⁴
JANUARIO, Carla de Fatima⁵

Objetivo(s): identificar na literatura como o suporte nutricional influencia o controle glicêmico em pacientes adultos internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). **Método:** revisão narrativa da literatura, norteada pela pergunta “Como o suporte nutricional influencia o controle glicêmico em pacientes adultos internados na UTI?”. A busca foi realizada na PubMed/MEDLINE, Biblioteca Virtual em Saúde e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, sendo incluídos artigos dos últimos cinco anos em inglês, português e espanhol, disponíveis na íntegra e que responderam à questão norteadora. **Resultados:** dos 103 artigos recuperados após os filtros, foram excluídos: 16 duplicados, 61 após a leitura do título e resumo, nenhum após a leitura do texto completo e 7 artigos que não estavam disponíveis, a amostra foi composta por 19 artigos. O tipo de nutrição, a via de administração, o momento e a dose de início, gravidade clínica e fatores endógenos influenciam na estabilidade glicêmica do paciente internado na UTI. Estratégias como a avaliação do estado clínico e metabólico, individualização do suporte nutricional, monitoramento glicêmico intensivo, respeito ao ciclo circadiano, volume de início progressivo, adequação da composição nutricional melhoram a resposta glicêmica. **Conclusões:** o suporte nutricional constitui elemento fundamental na manutenção do controle glicêmico em pacientes críticos. Fatores como via de administração, volume, momento de início, gravidade clínica, interferem no controle glicêmico do paciente internado na UTI. Estratégias para individualização do suporte nutricional são essenciais para o controle glicêmico e minimização de complicações associadas à hiperglicemia e hipoglicemia na UTI.

Fonte de financiamento: não há

Conflito de interesse: não há

Descritores: Suporte Nutricional; Glicemia; Controle Glicêmico; Unidade de Terapia Intensiva; Cuidados Críticos.

¹ Universidade Federal de Viçosa. fernanda.simoncini@ufv.br

² Universidade Federal de Viçosa. patriciasalgado@ufv.br

³ Universidade Federal de Minas Gerais. taniachianca@gmail.com

⁴ Universidade Federal de Minas Gerais. gabrielaboscarol.ufmg@gmail.com

⁵ Universidade Federal de Minas Gerais. fatima.carla1305@gmail.com

MODELOS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA PARA PREDIÇÃO GLICÊMICA: REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA

SANTOS, Camila Gabriela Mendes Santos¹

VAZ, Maria Victoria Fernandes²

REIS, Julio Cesar Soares dos³

VILLELA, Maria Lúcia Bento⁴

SALGADO, Patrícia de Oliveira⁵

Objetivo(s): Analisar na literatura modelos preditivos baseados em algoritmos de aprendizado de máquina propostos para prever glicemia instável (hipo e/ou hiperglicemia) em pacientes portadores de diabetes ou não. **Método:** Revisão integrativa norteada pela pergunta “Quais os modelos preditivos baseados em algoritmos de aprendizado de máquina utilizados para prever glicemia instável em pacientes portadores de diabetes ou não?”. Busca realizada nas bases ACM, arXiv, bioRxiv, IEEE, medRxiv, PubMed e Scopus, com os descritores “*machine learning*”, “*hyperglycemia*” e “*hypoglycemia*”. Identificados 1.652 artigos, dos quais apenas cinco atenderam aos critérios de inclusão. **Resultados:** Todos os artigos são em inglês, oriundos da Suíça, Espanha, China e Estados Unidos. Três estudos (60%) abordaram pacientes com diabetes tipo 1 em ambiente ambulatorial; dois (40%) analisaram pacientes diabéticos e não diabéticos internados em hospitais. Dois (40%) abordaram apenas sobre hipoglicemia, dois (40%) hipo e hiperglicemia, e um (20%) priorizou hipoglicemia com foco secundário em hiperglicemia. As fontes dos dados incluíram prontuários eletrônicos (n=2), sensores fisiológicos (n=2) e Monitoramento Glicêmico Contínuo (MGC) (n=1). Três estudos (60%) aplicaram modelos como *Random Forest* (RF) e *Support Vector Machines* (SVM) e dois (40%) utilizaram regressão como XGBoost e Regressão Quantílica. Somente dois (40%) compararam diferentes algoritmos na mesma base de dados. **Conclusões:** Os estudos mostraram boa acurácia e rigor metodológico, especialmente com dados contínuos de MGC e sinais fisiológicos. Esses achados reforçam a importância de se conhecer os modelos preditivos para subsidiar a escolha e a adaptação das melhores estratégias à prática clínica, ampliando a antecipação de eventos glicêmicos e promovendo intervenções mais seguras.

Fonte(s) de financiamento: Não há.

Conflito de interesse: Não há.

Descritores: Controle Glicêmico; Inteligência Artificial; Modelos Preditivos de Aprendizagem; Enfermagem; Cuidados de Enfermagem.

¹ Graduanda em Enfermagem. Departamento de Medicina e Enfermagem (UFV). camila.gabriela@ufv.br

² Graduanda em Ciência da Computação. Departamento de Informática (UFV). maria.v.vaz@ufv.br

³ Doutor em Ciência da Computação, Departamento de Informática (UFV). jreis@ufv.br

⁴ Doutora em Ciência da Computação, Departamento de Informática (UFV). maria.villela@ufv.br

⁵ Doutora em Enfermagem, Departamento de Medicina e Enfermagem (UFV). patriciasalgado@ufv.br

PERFIL DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU): UMA REVISÃO DE LITERATURA

VITORINO, Ludmila Martins Silva¹
SILVA, Edimara Medina²
LOPES, Wenderson Rogério Araújo³
ROSÁRIO, Taylor Miguel⁴
ALVES, Katiusse Rezende⁵

Objetivo(s): avaliar evidências científicas sobre o perfil de atendimentos realizados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em diferentes localidades do Brasil.

Método: revisão de literatura, realizada em maio de 2025, na Biblioteca Virtual em Saúde, utilizando os descritores em ciências da saúde: “Perfil de Saúde”; “Serviços Médicos de Emergência”; “Atendimento Pré-Hospitalar”; “SAMU”; “Urgência”; “Emergência” e acrescidos dos operadores booleanos “AND” e “OR”. Foram incluídos artigos completos, publicados nos últimos cinco anos, em português, inglês e espanhol. Foram excluídos artigos que não se relacionavam com a temática, que não continham resumo online ou que estivessem duplicados. A questão de pesquisa foi definida por meio da estratégia PICO resultando na seguinte pergunta norteadora: qual o perfil de atendimentos realizados pelo SAMU?

Resultados: a busca resultou em 18 artigos, dos quais 10 foram excluídos por não atenderem aos critérios de inclusão. Foram analisados oito textos levando em consideração as variáveis local do estudo, desenho do estudo, dados sociodemográficos, desfecho, ocorrências mais atendidas e natureza do atendimento. Constatou-se que a maior parte dos atendimentos realizados pelo SAMU foram voltados para assistência de natureza clínica, oriundos principalmente de doenças cardiovasculares e agravos crônicos. As ocorrências traumáticas ocuparam o segundo lugar dentre as mais atendidas, provenientes de causas externas.

Conclusões: conclui-se que a prevalência de ocorrências clínicas no SAMU reflete a transição epidemiológica atual, marcada pelo aumento de doenças crônicas não transmissíveis, enquanto a elevada taxa de atendimentos traumáticos indica um alto índice de traumas externos, decorrentes, principalmente, de casos de violência.

Fonte de financiamento: não há.

Conflito de interesse: não há.

Descritores: Perfil de Saúde; Serviços Médicos de Emergência; Atendimento Pré-Hospitalar; SAMU; Urgência.

¹ Graduanda de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. Email: ludmila.vitorino@ufv.br

² Graduanda de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. Email: edimara.silva@ufv.br

³ Graduando de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. Email: wenderson.r.lopes@ufv.br

⁴ Graduando de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. Email: taylor.rosario@ufv.br

⁵ Docente de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. Email: katiusse@ufv.br

3. EIXO: GERÊNCIA E GESTÃO DO CUIDADO EM SAÚDE

- CATEGORIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

DO MITO À PRÁTICA: REFLEXÕES SOBRE A LIDERANÇA TRANSFORMACIONAL EM ENFERMAGEM

FONTOURA, Victor Martins¹

Objetivo(s): relatar uma experiência educativa voltada ao desenvolvimento de competências em liderança transformacional entre profissionais de enfermagem, por meio de abordagem dialógica aliada a dinâmica prática com base em simulação de caso clínico. **Descrição das atividades:** a atividade ocorreu durante uma palestra formativa em evento científico regional em um hospital filantrópico da Zona da Mata Mineira. Utilizou-se como estratégia pedagógica a articulação entre conceitos mitológicos — especialmente os arquétipos de Zeus e Cronos — e os modelos contemporâneos de liderança na enfermagem. Após a exposição teórica, foi realizada uma dinâmica com um caso clínico de paciente crítico com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio (IAM), exigindo raciocínio clínico, gestão de tempo e priorização de cuidados. Os participantes foram organizados em dois grupos: um sem liderança designada e outro com enfermeiro(a) líder eleito(a). Cada grupo foi subdividido em equipes de diagnóstico e intervenção de enfermagem, sendo incentivado o uso das taxonomias NANDA, NIC e NOC. **Resultados:** a estratégia evidenciou que a presença de liderança favorece a comunicação entre subgrupos, a organização das ideias, a tomada de decisão fundamentada e a clareza na priorização dos cuidados. Participantes relataram sentimento de engajamento, aprendizado prático e aplicabilidade do modelo vivenciado. O grupo com liderança integrada apresentou melhor coerência entre diagnóstico e intervenções, evidenciando clareza, coesão e priorização adequadas dos cuidados. **Considerações finais:** a experiência destacou o papel central da liderança na prática profissional da enfermagem e demonstrou o potencial das metodologias ativas para o fortalecimento de competências críticas, éticas e colaborativas no cuidado em saúde.

Fonte(s) de financiamento: não há.

Conflito de interesse: não há.

Descritores: Capacidade de Liderança e Governança; Educação em Enfermagem; Tomada de Decisão Clínica; Diagnóstico de Enfermagem; Cuidados de Enfermagem.

¹Mestrando em Ensino de Ciências da Saúde e do Ambiente pela Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga (PROCISA/FADIP). Enfermeiro (FADIP). Licenciado em Ciências Biológicas (FUNIP). Graduando em Letras – Português e Inglês (FUNIP). E-mail: victorfontoura2000@hotmail.com

GESTÃO E EMPREENDEDORISMO EM ENFERMAGEM: RELATO DE EXPERIÊNCIA NA ELABORAÇÃO DE PLANO DE NEGÓCIOS

SANTOS, Ketlin Cristine Alves¹
SOUZA, Lavínya Santana²
DE PAULA, Alessandra Santos³
DE FREITAS, Genival Fernandes⁴

Objetivo: Relatar o ensino e o processo de criação e montagem de uma empresa com base nos critérios curriculares da disciplina “Gestão em Enfermagem na Saúde”. **Descrição das atividades:** A experiência ocorreu no contexto acadêmico, em sala de aula, no período da manhã, às segundas e quintas-feiras, entre os meses de maio e junho de 2024, com graduandas do 7º período do curso de Enfermagem, em um Centro Universitário da Zona da Mata Mineira. As atividades foram realizadas como parte da disciplina de "Gestão em Enfermagem na Saúde". Inicialmente, as discentes foram organizadas em dois grupos compostos por seis integrantes cada e orientadas a criar uma empresa fictícia no setor da saúde, utilizando o plano de negócio no modelo Canvas. Foram trabalhados os seguintes elementos: segmento de clientes, proposta de valor, canais de distribuição, relacionamento com clientes, fontes de receita, recursos principais, atividades-chave, parcerias-chave e estrutura de custos. Em seguida, a proposta foi ampliada com a utilização da plataforma digital PNBOX, do Sebrae, onde foram inseridas informações detalhadas sobre a empresa simulada, incluindo nome, missão, visão, valores, objetivos, descrição dos serviços prestados, estrutura financeira com custos fixos e variáveis, planejamento a curto e longo prazo e simulação de resultados financeiros por meio de indicadores específicos. Ao final do processo, cada grupo realizou uma apresentação oral e produziu produto final como material de apoio para divulgação e venda fictícia da empresa simulada para a docente de acordo com melhor desempenho real. **Resultados:** A atividade possibilitou uma visão ampliada sobre a atuação do enfermeiro enquanto gestor e empreendedor. A construção do plano de negócio e o uso da plataforma digital incentivaram o raciocínio crítico, o trabalho em equipe e a integração dos conhecimentos técnico-científicos adquiridos ao longo da graduação. A cada etapa desenvolvida demonstrou maior compreensão sobre planejamento, organização, estruturação de serviços e viabilidade de projetos na saúde, o que contribuiu para o fortalecimento da identidade profissional com foco na autonomia e na inovação. **Considerações finais:** A experiência demonstrou a importância de metodologias ativas e práticas no ensino da enfermagem, especialmente no campo da gestão. A elaboração e apresentação de um plano de negócios proporcionaram uma vivência enriquecedora, que favoreceu o desenvolvimento de competências gerenciais e empreendedoras essenciais à atuação do enfermeiro no cenário contemporâneo da saúde. Dessa forma, a atividade contribuiu para uma formação mais crítica, autônoma e preparada para os desafios do mercado de trabalho.

Fonte de financiamento: Não há fonte de financiamento

¹ Graduanda em enfermagem pelo Centro Universitário de Viçosa. Email: ketlin.cris02@gmail.com

² Graduanda em enfermagem pelo Centro Universitário de Viçosa. Email: lavinyasantana336@gmail.com

³ Doutoranda em Gerenciamento no Programa de Gerenciamento em Enfermagem da EEUSP. Mestre em Enfermagem pela EEUSP. Docente de Enfermagem do Centro Universitário de Viçosa. Email: alessandradepaula@univicosas.com.br

⁴ Professor Titular do Departamento de Orientação Profissional da EEUSP. Doutor pela USP. Mestre em Administração dos Serviços de Enfermagem pela USP. Professor Titular do Departamento de Orientação Profissional da EEUSP. Email: genivalf@usp.br

Conflito de interesse: Não possui.

Descritores: Educação em Enfermagem; Gestão em Saúde; Empreendedorismo.

LIDERANÇA E EMPODERAMENTO EM ENFERMAGEM: A CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA JUNIOR HUMANIZA - UFV NA FORMAÇÃO DISCENTE

CAMPOS, Júnia Gabriela Monteiro¹
ALBINO, Ana Carolina Lopes²
PINHEIRO, Gabriel Fernando Guedes³
FELISBERTO, João Henrique dos Santos⁴
AZEVEDO, Leticia Varela de⁵
SANTANA, Maria Clara Vidigal⁶
FERREIRA, Pietra de Melo Citrangulo⁷
CANDIDO, Riquelme Aparecido⁸
GONÇALVES, Vitória Beccari⁹
SANTOS, Rhavena Barbosa dos¹⁰

Objetivo(s): Descrever como a participação na Humaniza – Empresa Júnior de Enfermagem da UFV contribuiu para a formação em liderança e o empoderamento dos estudantes de enfermagem. **Descrição das atividades:** Entre 2023 e 2025, 16 estudantes atuaram nas diretorias de projetos, comercial, marketing, gestão de pessoas e financeira da Humaniza. Em cada setor, vivenciaram liderança participativa, trabalho em equipe e gestão colaborativa. A diretoria de projetos idealizou e executou o curso “Dominando Suturas”. O setor comercial prospectou clientes e lançou serviços como a “Capacitação em Primeiros Socorros para leigos”. A gestão de pessoas conduziu o recrutamento e capacitação de novos membros, promovendo integração e desenvolvimento interno. O financeiro geriu os recursos materiais e financeiros. A diretoria de marketing teve papel estratégico na divulgação institucional, firmando parcerias com a Reitoria da UFV e marcando presença em eventos como a Semana de Recepção dos Calouros, além da comunicação externa, consolidou e transmitiu os valores da empresa júnior, evidenciando o potencial da enfermagem como profissão estratégica e fortalecendo sua imagem institucional. **Resultados:** A atuação prática e autônoma nas diretorias proporcionou o desenvolvimento de habilidades em liderança, negociação e gestão. Os estudantes demonstraram maior segurança para planejar e executar projetos, além de ampliar a compreensão sobre o potencial transformador do enfermeiro. O impacto foi refletido no aumento de mais de 50% no número de inscritos nos processos seletivos da Humaniza. **Considerações finais:** A experiência fortalece o protagonismo estudantil, desenvolve lideranças e contribui significativamente para a formação crítica e empreendedora em enfermagem.

Fonte de financiamento: Não há.

Conflito de interesse: Não há.

¹ Graduanda em enfermagem pela Universidade Federal de Viçosa. junia.campos@ufv

² Graduanda em enfermagem pela Universidade Federal de Viçosa. ana.albino@ufv.br

³ Graduando em enfermagem pela Universidade Federal de Viçosa. gabriel.pinheiro1@ufv.br

⁴ Graduando em enfermagem pela Universidade Federal de Viçosa. joao.felisberto@ufv.br

⁵ Graduanda em enfermagem pela Universidade Federal de Viçosa. leticia.varela@ufv.br

⁶ Graduanda em enfermagem pela Universidade Federal de Viçosa. mariacsantana@ufv.br

⁷ Graduanda em enfermagem pela Universidade Federal de Viçosa. pietra.ferreira@ufv.br

⁸ Graduando em enfermagem pela Universidade Federal de Viçosa. riquelme.candido@ufv.br

⁹ Graduanda em enfermagem pela Universidade Federal de Viçosa. vitoria.beccari@ufv.br

¹⁰ Docente de enfermagem pela universidade Federal de Viçosa. rhavena.santos@ufv.br

Descritores: Liderança; Estudantes de enfermagem; Empreendedorismo; Educação em enfermagem; Empresas juniores.

- CATEGORIA: TRABALHO ORIGINAL

A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E O PROGRAMA PREVINE BRASIL: PERCEPÇÃO DOS ENFERMEIROS

SILVA, Paula Sâmia da¹

SANTOS, Mikaelly Andrade²

AMARO, Marilane de Oliveira Fani³

Objetivo(s): Analisar a percepção dos enfermeiros da Atenção Primária à Saúde (APS) acerca da implementação e dos resultados obtidos através do Programa Previne Brasil em um município da Zona da Mata Mineira. **Método:** Trata-se de um estudo de natureza qualitativa. Participaram do estudo 9 enfermeiros da APS. A coleta de dados ocorreu nos meses de abril e maio de 2025, por meio de entrevistas individuais. Foi utilizado um roteiro semiestruturado com questões norteadoras que abordavam a percepção dos enfermeiros sobre a implementação do programa e os resultados obtidos através dos indicadores de saúde. Os resultados foram submetidos à Análise de Conteúdo (nº do parecer de aprovação do comitê de ética: 7.036.238). **Resultados:** A partir da análise das entrevistas, foram identificadas percepções positivas com relação a implementação e os resultados do programa. Os participantes relataram que o programa auxiliou na organização interna da equipe de saúde, estimulando o comprometimento dos profissionais e o monitoramento contínuo das metas e dos indicadores de saúde estabelecidos pelo programa, refletindo diretamente na qualidade dos serviços oferecidos a população. **Considerações Finais:** A percepção dos enfermeiros sobre a implementação do Programa Previne Brasil e os resultados obtidos, revelam importantes avanços no monitoramento de indicadores de saúde através de programas que visem a qualidade da assistência na APS. Para garantir uma APS mais eficiente é fundamental investir em programas que objetivem aumentar a qualidade da assistência neste cenário, com qualificação contínua das equipes de saúde.

Fonte de financiamento: Não há.

Conflito de interesse: Não há.

Descritores: Enfermagem de Atenção Primária; Enfermagem; Assistência; Atenção Primária à Saúde.

¹ Graduanda de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: paula.s.silva@ufv.br

² Graduanda de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: mikaelly.santos@ufv.br

³ Docente do curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: marilane.amaro@ufv.br

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL E SAÚDE MENTAL: PERFIL DOS ESTUDANTES EM VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA E USO DOS SERVIÇOS OFERTADOS

FONSECA, Luís Gustavo da Silva¹

MOREIRA, Tiago Ricardo²

FONSECA, Talita da Conceição de Oliveira³

HENRIQUES, Bruno David⁴

Objetivo(s): caracterizar o perfil sociodemográfico dos estudantes beneficiários da assistência estudantil, assim como a utilização dos serviços de prevenção, promoção e/ou tratamento de atenção em saúde mental ofertados em uma universidade pública federal. **Método:** estudo observacional analítico, do tipo coorte retrospectiva, parte de pesquisa de mestrado em andamento. Amostra: registros dos estudantes de graduação beneficiários da assistência estudantil, do campus sede. Foram incluídos registros de estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica comprovada e excluídos registros de estudantes transferidos. A amostra foi determinada por censo retrospectivo. Utilizou-se de dados secundários institucionais, coletados entre 2012 e 2023. A análise estatística foi conduzida no software SPSS 25. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da instituição (7.125.141). **Resultados:** Dos 5.470 estudantes atendidos no período do estudo, 53,4% são do sexo feminino, 45,9% se autodeclararam pretos ou pardos e 22,9% possuem renda familiar per capita de até 34% do salário mínimo. 83,7% foram admitidos através do Sistema de Seleção Unificada e 82,4% ingressaram através do sistema de cotas. Apenas 18,7% dos estudantes utilizaram os serviços ofertados (psicologia, psiquiatria, assistência social, meditação e auriculoterapia), sendo o de psicologia o mais procurado (14,8%), seguido da psiquiatria (6,7%). **Considerações Finais:** O estudo evidencia um perfil estudantil marcado por vulnerabilidades socioeconômicas e emocionais, que impactam a permanência acadêmica. A baixa adesão aos serviços de promoção e prevenção em saúde mental representa um desafio para a gestão do cuidado integral, tornando-se essencial o fortalecimento da comunicação e da adoção de práticas interdisciplinares.

Fonte(s) de financiamento: não há.

Conflito de interesse: não há.

Descritores: Assistência Estudantil; Saúde Mental; Saúde Universitária; Vulnerabilidade Social; Permanência Estudantil.

¹ Mestrando em Ciências da Saúde. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: luisgustavo@ufv.br

² Docente de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: tiago.ricardo@ufv.br

³ Técnica em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: talita.fonseca@ufv.br

⁴ Docente de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: bruno.david@ufv.br

BANHO NO LEITO E CARGA DE TRABALHO EM ENFERMAGEM

KOBAYASHI, Cecília Akemi Bruzzi¹

JÚNIOR, Júlio César dos Santos²

SILVA, João Henrique Corrêa³

SILVA, Lorena Santana⁴

ELIAS, Jayne Ribeiro⁵

TOLEDO, Luana Vieira⁶

Objetivo: analisar a carga de trabalho da equipe de enfermagem associada à intervenção “banho no leito”. **Método:** Trata-se de um estudo observacional, prospectivo, ocorrido no período de dezembro de 2023 há maio de 2025 em três unidades de terapia intensiva da Zona da Mata Mineira. Foram acompanhados 708 banhos no leito, executadas pelas equipes de enfermagem das instituições participantes. Avaliou-se o tempo de execução de cada banho, número de profissionais e a qualificação dos envolvidos. Realizou-se a análise descritiva. O estudo foi aprovado pelo comitê de ética da instituição proponente (parecer nº. 6.419.830). **Resultados:** o tempo médio de execução do “banho de leito” para os pacientes críticos foi de 17 minutos e 1 segundo. Em relação ao número de profissionais de enfermagem envolvidos na intervenção, em média houve envolvimento de dois profissionais. Observou-se no mínimo, a presença de um profissional e, no máximo, quatro profissionais. O banho no leito foi predominantemente executado apenas por técnicos de enfermagem (87,14%), o enfermeiro esteve presente em apenas (11,17%) dos banhos. Ressalta-se que em um mesmo plantão múltiplos banhos são realizados por um mesmo profissional e que se trata de uma atividade que exige conhecimento científico e técnico adequado para reduzir os riscos. **Conclusão:** o banho no leito configura-se como uma intervenção que demanda tempo significativo e mobilização de múltiplos profissionais, o que reflete na carga de trabalho da equipe, especialmente dos técnicos de enfermagem, que predominantemente executam essa intervenção na prática cotidiana.

Fontes de financiamento: FAPEMIG (Projeto Universal 2022 - APQ – 01568-22); CNPQ (Projeto Universal 2023 – 404684/2023-8), Bolsa de Iniciação científica FUNARBIC 2024-2025

Conflito de interesse: não há conflito de interesse

Descritores: Enfermagem; Banhos; Unidades de Terapia Intensiva.

¹ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa-MG. E-mail: cecilia.kobayashi@ufv.br

² Graduando em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa-MG. E-mail: julio.c.santos@ufv.br

³ Graduando em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa-MG. E-mail: joao.silva21@ufv.br

⁴ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa-MG. E-mail: lorena.silva@ufv.br

⁵ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa-MG. E-mail: jayne.elias@ufv.br

⁶ Enfermeira. Universidade Federal de Viçosa-MG. E-mail: luana.toledo@ufv.br

OS BENEFÍCIOS DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

SANTOS, Mikaelly Andrade¹

SILVA, Paula Sâmia da²

AMARO, Marilane de Oliveira Fani³

Objetivo(s): Identificar os principais benefícios que a implementação do Programa Previne Brasil acarretou na Atenção Primária à Saúde (APS) sob a ótica dos enfermeiros em um município da Zona da Mata Mineira. **Método:** Estudo de natureza qualitativa. Participaram da pesquisa nove enfermeiros da APS. A coleta de dados foi realizada através de entrevistas entre abril e maio de 2025 com roteiro semiestruturado contendo questões norteadoras sobre os principais benefícios que o Programa Previne Brasil acarretou para a APS. Os resultados foram submetidos à Análise de Conteúdo (nº de parecer de aprovação do comitê de ética: 7.036.238). **Resultados:** Os enfermeiros relataram que as metas estabelecidas no Programa Previne Brasil contribuíram para reorganizar o processo de trabalho dos enfermeiros, estabelecendo uma direção clara sobre as ações a serem realizadas, direcionando o trabalho da equipe de saúde e contribuindo para o monitoramento dos indicadores. Ressalta-se que o programa incentivou a melhoria da qualidade da assistência, com foco em indicadores de desempenho e resultados. **Considerações Finais:** Os indicadores de saúde são importantes ferramentas na melhoria do cuidado e dos serviços prestados na APS. Assim, evidencia-se a necessidade de programas de qualidade neste cenário pois contribui para o fortalecimento da APS, que é fundamental para a organização do SUS.

Fonte(s) de financiamento: não há.

Conflito de interesse: não há.

Descritores: Enfermagem de Atenção Primária; Financiamento da assistência à saúde; Enfermagem; Equipe de saúde.

¹ Graduanda de enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: mikaelly.santos@ufv.br

² Graduanda de enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: paula.s.silva@ufv.br

³ Docente do curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: marilane.amaro@ufv.br

OS DESAFIOS VIVENCIADOS PELOS ENFERMEIROS NA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL

SILVA, Paula Sâmia da¹

SANTOS, Mikaelly Andrade²

AMARO, Marilane de Oliveira Fani³

Objetivo(s): Analisar os desafios vivenciados pelos enfermeiros da Atenção Primária à Saúde (APS) acerca da implementação das ações do Programa Previne Brasil em um município da Zona da Mata Mineira. **Método:** Trata-se de um estudo de natureza qualitativa. Participaram do estudo 9 enfermeiros da APS. A coleta de dados ocorreu nos meses de abril e maio de 2025, por meio de entrevistas individuais. Foi utilizado um roteiro semiestruturado com questões norteadoras que abordavam os desafios vivenciados pelos enfermeiros sobre a implementação das ações do Programa Previne Brasil na APS. Os resultados foram submetidos à Análise de Conteúdo (nº do parecer de aprovação do comitê de ética: 7.036.238). **Resultados:** A partir da análise das entrevistas, os principais desafios vivenciados pelos enfermeiros foram: a falta de comunicação entre a gestão e as equipes locais de APS e a ausência de capacitações durante a vigência do programa no que tange aos indicadores e as metas que precisavam ser alcançadas. Ressalta-se a ausência de canais claros de informações entre a gestão e as equipes de saúde, o que interferiu diretamente na execução das metas e indicadores do programa. **Considerações Finais:** Os resultados encontrados apontam uma fragilidade estrutural na relação entre o nível federal e os serviços locais, e revela a necessidade de estratégias mais eficazes de comunicação institucional, garantindo que os objetivos dos programas de qualidade na APS sejam compreendidos pela equipe garantindo a efetividade das políticas públicas em saúde.

Fonte de financiamento: Não há.

Conflito de interesse: Não há.

Descritores: Enfermagem de Atenção Primária; Enfermagem; Desafios; Saúde Pública; Atenção Primária à Saúde.

¹ Graduanda de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: paula.s.silva@ufv.br

² Graduanda de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: mikaelly.santos@ufv.br

³ Docente do curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: marilane.amaro@ufv.br

PERCEPÇÃO DE ATORES DA REDE DE SAÚDE SOBRE O CUIDADO À PESSOA COM OBESIDADE EM UM MUNICÍPIO DE MINAS GERAIS

MACHADO, Letícia Andrade¹

NUNES, Bianca Morcef²

MOURA, Luciana Ramos de³

MOREIRA, Tiago Ricardo⁴

CÂNDIDO, Flávia Galvão⁵

OLIVEIRA, Deise Moura de⁶

Objetivo(s): compreender as concepções e práticas de cuidado à pessoa com obesidade na perspectiva de atores inseridos na rede de atenção à saúde (RAS) de um município mineiro. **Método:** participaram da pesquisa 17 atores inscritos em diversos pontos da RAS, sendo a coleta de dados realizada em duas etapas> A primeira compreendeu dois grupos focais, que aconteceram em maio de 2024 e, a segunda se deu por meio de entrevistas individuais realizadas em julho e agosto de 2024. Os dados coletados foram submetidos à análise temática categorial. A Pesquisa obteve parecer favorável do Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos – CAAE n. 75423123.5.0000.5153; parecer de nº 6.508.344. **Resultados:** os participantes ressaltaram a importância da organização da RAS, com enfoque no papel primordial da Atenção Primária e na estruturação de um fluxo assistencial para a pessoa com obesidade. Destaca-se a percepção dos atores abordados quanto à necessidade do acolhimento e acompanhamento multiprofissional a este público, bem como o atendimento psicológico. Evidenciou-se como dificultadores desse cuidado a desarticulação da RAS, com ações não sistematizadas e atenção multiprofissional fragmentada, além do conhecimento deficiente dos profissionais a respeito do cuidado a esta clientela. **Considerações Finais:** apesar dos participantes prospectarem uma atenção integral, com elaboração de uma linha de cuidado específica, a realidade do município se traduz em um cuidado desarticulado e descontinuado, prejudicando a assistência às pessoas em situação de obesidade.

Fonte de financiamento: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)

Conflito de interesse: não há o conflito de interesse

Descritores: Obesidade; Cuidado Centrado no Paciente; Atenção à Saúde.

¹ Graduanda de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. Email: leticia.machado@ufv.br.

² Enfermeira. Universidade Federal de Viçosa. Email: biancamorcerf@gmail.com

³ Enfermeira. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: luciana.rmoura@ufv.br

⁴ Enfermeiro. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: tiago.ricardo@ufv.br

⁵ Nutricionista. Universidade Federal de Viçosa. Email: flaviagcandido@gmail.com

⁶ Enfermeira. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: deise.oliveira@ufv.br

PERCEPÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA SOBRE DESAFIOS NO ENCAMINHAMENTO AOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS EM UMA MICRORREGIÃO

CAMPOS, Juliana Ribeiro Mendes¹
SANTOS, Rhavena Barbosa dos²
MOREIRA, Tiago Ricardo³

Objetivo: Identificar na perspectiva de cirurgiões dentistas e gestores, como ocorre o acesso de usuários aos Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) pela Atenção Primária dos municípios regionalizados em uma microrregião. **Método:** Trata-se de um estudo qualitativo, descritivo e exploratório, em andamento, em municípios de uma microrregião, envolvendo 35 dentistas das Equipes de Saúde Bucal e 12 gestores municipais, excluindo profissionais da sede dos CEOs. A coleta de dados está sendo realizada por meio de entrevistas semiestruturadas e análise de prontuários, nas Unidades Básicas de Saúde e em locais indicados pelos gestores. As entrevistas são gravadas, transcritas com auxílio de inteligência artificial e analisadas por meio da técnica de Análise de Conteúdo de Bardin. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP – CAAE: 85626024.0.0000.5153). **Resultados:** Das 10 entrevistas realizadas com os dentistas, 90% relataram dificuldade de acesso a algumas especialidades, 70% não possuem a carteira de serviços do CEO disponível, 60% disseram não ter participado de capacitação sobre fluxos ou critérios de encaminhamento e relatam ausência de monitoramento dos encaminhamentos e 100% reconhecem o CEO como principal serviço de referência. **Considerações finais:** Os achados preliminares indicam necessidade de qualificar a articulação entre a Atenção Primária e Especializada, com foco na ampliação do acesso, padronização dos fluxos, fortalecimento da comunicação institucional e capacitação das equipes. Tais medidas são essenciais para assegurar a continuidade e a integralidade do cuidado odontológico no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Fonte de financiamento: não há financiamento.

Conflito de interesse: não há conflito de interesse

Descritores: Serviços de Saúde Bucal; Especialidades Odontológicas; Saúde Pública.

¹ Cirurgiã Dentista. Mestranda. E-mail: juliana.r.campos@ufv.br

² Professora Ajunta do Departamento de Enfermagem e Medicina UFV. E-mail: rhavena.santos@ufv.br

³ Professor Ajunto do Departamento de Enfermagem e Medicina UFV. E-mail: tiago.ricardo@ufv.br

POLIMEDICAÇÃO EM IDOSOS DE UM MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE DE MINAS GERAIS: ESTUDO TRANSVERSAL.

DAMACENO, Rafael Américo¹

FERREIRA, Débora Carvalho²

ALVES, Katiusse Resende³

Objetivos: Descrever o perfil do tratamento farmacológico em idosos de um município de pequeno porte de Minas Gerais. **Método:** Estudo quantitativo, observacional, analítico e transversal, feito nas Estratégias de Saúde da Família I, II e III, que atendem cerca de 7.054 habitantes. Participaram idosos de 75 a 80 anos, residentes em zonas rural e urbana. A coleta de dados foi realizada por entrevistas domiciliares com apoio das Agentes Comunitárias de Saúde, utilizando roteiro sociodemográfico e o Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional (IVCF-20). A pesquisa é parte do projeto “Gestão Medicamentosa na População Idosa Urbana e Rural – Um Estudo Quantitativo de Fatores Determinantes”, aprovado pelo Comitê de Ética (CAAE 74470923.7.0000.5153), conforme Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. **Resultados:** Idade, estado civil, aposentadoria, renda, número de medicamentos e obtenção dos mesmos em farmácia se associaram à pior funcionalidade. A cada ano adicional de idade, a chance de pior funcionalidade aumentou 39,1% ($p = 0,005$). Ser casado ($p = 0,009$), aposentado ($p = 0,045$), não trabalhar ($p = 0,046$), ter renda ($p = 0,032$), utilizar maior número de medicamentos ($p = 0,011$) e não ir pessoalmente à farmácia ($p = 0,002$) foram fatores associados à pior funcionalidade. **Conclusão:** que fatores sociais e relacionados ao uso de medicamentos contribuem para o agravamento da vulnerabilidade funcional em idosos.

Fonte de financiamento: não há.

Conflito de interesse: não há.

Descritores: Idoso; Polimedicação; Fragilidade.

¹ Universidade Federal de Viçosa. rafael.damaceno@ufv.br

² Universidade Federal de Viçosa. deboracarvalho@ufv.br

³ Universidade Federal de Viçosa. katiusse@ufv.br

RECURSOS HUMANOS: FATOR CRÍTICO PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

SANTOS, Mikaelly Andrade¹

SILVA, Paula Sâmia da²

AMARO, Marilane de Oliveira Fani³

Objetivo(s): Identificar os desafios vivenciados pelos enfermeiros da Atenção Primária a Saúde (APS) para alcançar as metas estabelecidas no Programa Previnde Brasil em um município da Zona da Mata Mineira. **Método:** Estudo de natureza qualitativa. Participaram 9 enfermeiros da APS. A coleta de dados foi realizada através de entrevistas entre abril e maio de 2025 com roteiro semiestruturado contendo questões norteadoras sobre os principais desafios para o alcance das metas e dos indicadores de saúde estabelecidos durante a vigência do Programa Previnde Brasil. Os resultados foram submetidos à Análise de Conteúdo (nº de parecer de aprovação do comitê de ética: 7.036.238). **Resultados:** As entrevistas revelaram escassez de recursos humanos na APS como o principal aspecto dificultador no desenvolvimento do Previnde Brasil. A ausência e a rotatividade de profissionais das equipes de saúde impactaram diretamente no alcance das metas e indicadores estabelecidos pelo programa. Assim, alguns enfermeiros enfrentaram sobrecarga de trabalho, resultando em fragilidade e descontinuidade do cuidado, refletindo nos resultados do Programa Previnde Brasil. **Considerações Finais:** A necessidade de alcançar metas estabelecidas associada à escassez de recursos humanos é um desafio na APS, comprometendo diretamente a qualidade da assistência prestada e a continuidade do cuidado, o que interferiu nos resultados do Programa Previnde Brasil no cenário pesquisado. Urge a necessidade de melhorias no vínculo empregatício dos profissionais na APS.

Fonte de financiamento: não há.

Conflito de interesse: não há.

Descritores: Enfermagem de Atenção Primária; Financiamento da assistência à saúde; Enfermagem; Equipe de saúde; Carga de trabalho.

¹ Graduanda de enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: mikaelly.santos@ufv.br

² Graduanda de enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: paula.s.silva@ufv.br

³ Docente do curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: marilane.amaro@ufv.br

- CATEGORIA: REVISÃO DE LITERATURA

O PAPEL DA ENFERMAGEM NA MUDANÇA ORGANIZACIONAL PLANEJADA NOS SERVIÇOS DE SAÚDE: REVISÃO INTEGRATIVA

SOUZA, Alice Vânia¹
SANTOS, Mikaelly Andrade²
SILVA, Cláudia Aparecida da³
AMARO, Marilane de Oliveira Fani⁴

Objetivo(s): Analisar na literatura científica o papel da enfermagem no processo de mudança organizacional planejada (MOP) nos serviços de saúde, evidenciando estratégias, desafios e resultados. **Método:** Revisão integrativa de literatura, realizada nas bases Scielo e CAFE, utilizando os descritores “Gestão de Mudança”, “Enfermagem” e “Gestão em Saúde”. Foram analisados artigos referentes ao período de 2018 a 2024, indexados em português, de forma gratuita online. A questão de pesquisa foi definida por meio da estratégia PICO resultando na pergunta norteadora: Quais são as evidências disponíveis sobre o papel da enfermagem no processo de mudança organizacional planejada (MOP) nos serviços de saúde? **Resultados:** A busca resultou em 6 artigos. Entre os desafios para a implementação da MOP destacaram-se: a resistência dos profissionais e a limitação estrutural, dos quais emerge a necessidade de estratégias como a comunicação efetiva, trabalho em equipe, capacitação continuada e gestão participativa. O estilo de liderança adotado pelo enfermeiro influencia diretamente nos resultados e a enfermagem surge como agente integrador da mudança facilitando o processo desde o diagnóstico situacional até à implementação e avaliação das intervenções. Apesar das mudanças operacionais nos serviços de saúde frequentemente serem difíceis de implementar, as mesmas são fundamentais para melhorar a qualidade do atendimento, a segurança do paciente e a proteção da saúde dos trabalhadores. **Conclusões:** A MOP visa promover avanços na gestão organizacional. A enfermagem atua de maneira imprescindível para a implementação da MOP nos serviços de saúde, visando alcançar resultados positivos para os profissionais e para os usuários.

Fonte de financiamento: não se aplica

Conflito de interesse: não se aplica

Descritores: Gestão da Mudança; Enfermagem; Gestão em Saúde.

¹ Graduanda de enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: alice.v.souza@ufv.br

² Graduanda de enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: mikaelly.santos@ufv.br

³ Graduanda de enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: claudia.a.silva@ufv.br

⁴ Docente do curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: marilane.amaro@ufv.br

4. EIXO: HISTORICIDADE DA ENFERMAGEM

- CATEGORIA: REVISÃO DE LITERATURA

A INFLUÊNCIA FRANCESA NA PROFISSIONALIZAÇÃO DA ENFERMAGEM NO BRASIL

CUNHA, Kaylane Cristiny Fernandes¹

FERNANDES, Kaline Batista²

QUEIROZ, Geisiane Chaves³

JUNIOR, Pedro Paulo do Prado⁴

Objetivo(s): Analisar a influência francesa durante o século XIX, na contribuição para a profissionalização das enfermeiras no Brasil. **Método:** Foram desenvolvidos a partir da investigação de fontes secundárias métodos que fossem aplicados no resumo de forma coerente, por meio de artigos científicos já publicados, os sites utilizados foram SciELO, Google Scholar, CAPES periódicos, artigos com 4 anos de publicações. **Resultados:** Foi possível o desenvolvimento de opiniões e entendimentos sobre o contexto político e social do século XIX, com um discurso aprimorado e científico que foram de suma importância para que houvesse a escolha da organização da enfermagem implantada. A contribuição delas para a criação da Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras. **Conclusão:** As irmãs de caridade da França, em 1852 receberam um chamado pela Igreja Católica Brasileira para que se envolvessem nos cuidados dos pobres invisibilizados na sociedade daquela época que regularmente não tinham a quem recorrer. Apesar de estarem trabalhando de forma voluntária, traziam dos conhecimentos obtidos na Europa, maneiras de cuidado que modificaram a história da saúde brasileira. Contudo elas foram as principais responsáveis pelo desenvolvimento da profissionalização da enfermagem no Brasil para a iniciação dos primeiros cuidados dos enfermos do país, sendo pioneiras para a implementação de um dos modelos mais importantes do cuidado o Modelo Nightingale e precursoras para a implementação da atual Escola Alfredo Pinto.

Descritores: Enfermagem; Brasil; Cuidados de Enfermagem; França; Organizações Religiosas.

¹ Universidade Federal de Viçosa. E-mail: kaylane.cunha@ufv.br

² Universidade Federal de Viçosa. E-mail: kaline.fernandes@ufv.br

³ Universidade Federal de Viçosa. E-mail: geisiane.queiroz@ufv.br

⁴ Universidade Federal de Viçosa. E-mail: pedro.prado@ufv.br

5. EIXO: ÁREA TEMÁTICA ESPECIAL

**DETERMINANTES SOCIOAMBIENTAIS DA SAÚDE E
VULNERABILIDADES EM UM PLANETA EM
TRANSFORMAÇÃO**

- CATEGORIA: REVISÃO DE LITERATURA

ACÇÕES E ATRIBUIÇÕES DA ENFERMAGEM NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL: UMA REVISÃO NARRATIVA

SOUZA, Lavínya de Santana¹

SILVA, Lara dos Santos²

TRANIN, Carla Alcon³

Objetivo(s): Revisar a literatura sobre os principais aspectos do papel da enfermagem na vigilância em saúde ambiental, destacando suas atribuições e competências voltadas aos fatores ambientais. **Método:** Realizou-se uma revisão narrativa da literatura, incluindo publicações e documentos oficiais online, com os DeCS "Enfermagem", "Vigilância em Saúde Pública" e "Meio Ambiente". Foram selecionadas produções publicados nos últimos 10 anos. A análise dos dados foi conduzida de forma descritiva. **Resultados:** As ações da enfermagem na saúde ambiental possui respaldo normativo, conforme a Resolução COFEN nº 581/2018, que estabelece suas competências e ações nesse campo. Essa atuação envolve ações sistematizadas de identificação, monitoramento e intervenção aos fatores de riscos ambientais que impactam a saúde individual e coletiva. Dentre as atribuições destacam-se: aplicação do Processo de Enfermagem em contextos socioambientais; avaliação de vulnerabilidades e da exposição a agentes e o ambiente; identificação de alterações nos fatores determinantes e condicionantes que influenciam a saúde humana; detecção precoce de agravos ambientais; realização de investigações epidemiológicas; preenchimento e gerenciamento de fichas de notificação compulsória; participação nos sistemas de informação em saúde; articulação intersetorial e promoção de ações educativas e preventivas junto à comunidade. A enfermagem atua como elo integrador entre serviços de saúde, o ambiente e as políticas públicas. **Considerações Finais:** Embora existam diretrizes que regulamentam a atuação da enfermagem na Vigilância em Saúde Ambiental, ainda há carência de especificidade e pouca inserção prática, portanto, é essencial fortalecer a formação e a atuação desses profissionais nessa área estratégica da saúde pública e coletiva.

Fonte de financiamento: Sem recurso financeiro.

Conflito de interesse: Não possui.

Descritores: Saúde Ambiental; Riscos Ambientais; Vigilância em Saúde Pública.

¹ Graduanda em Enfermagem. Centro Universitário de Viçosa. email: lavinyasantana336@gmail.com

² Doutoranda em Política Social, Mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Viçosa. Docente de Enfermagem do Centro Universitário de Viçosa. email: larasilva@univicoso.com.br

³ Doutoranda em Reprodução Animal. Universidade Federal de Viçosa. Mestre em Ensino de Ciências da Saúde e do Ambiente. Centro Universitário Plínio Leite. Docente de Enfermagem do Centro Universitário de Viçosa. email: carlatranin@univicoso.com.br

FATORES SOCIAIS DETERMINANTES DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE MENTAL DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS: REVISÃO INTEGRATIVA NARRATIVA

SILVA, Felipe Fernandes¹

ANJOS, Layla Lacerda de Souza²

OLIVEIRA, Catarina Maria Nogueira³

Objetivo: Investigar os fatores sociais, acadêmicos e hábitos de vida relacionados à prevalência de síndrome de burnout, sintomas de ansiedade e depressão na população universitária brasileira. **Método:** Trata-se de uma revisão integrativa narrativa, vinculada a uma dissertação de mestrado, com foco nos fatores sociais associados ao adoecimento mental de estudantes do ensino superior. Foram consultadas as bases de dados PubMed, Portal de Periódicos da CAPES e BVS, utilizando a estratégia de busca: “*Burnout, Psychological AND Students AND Mental Health AND Prevalence AND Brazil*”. Incluíram-se estudos publicados nos últimos cinco anos; os que não abordavam a temática foram excluídos. Número do CAAE: 84127324.4.0000.5153. **Resultados:** Após avaliação, selecionou-se 40 artigos. Verificou-se que universitários estão mais suscetíveis a desenvolver transtornos mentais, como ansiedade e depressão, devido às exigências acadêmicas, mudanças na rotina e pressões sociais. Hábitos como sono inadequado, sedentarismo, alimentação pobre em frutas, e consumo de álcool foram associados a maior risco de transtornos mentais. A prevalência de síndrome de burnout foi maior em estudantes que apresentaram menor coeficiente de rendimento, também naqueles em que pensaram em desistir do curso e que estavam insatisfeitos com a estratégia de ensino da instituição de ensino superior. **Conclusão:** A saúde mental dos universitários é impactada por fatores sociais e acadêmicos. Estímulo a hábitos saudáveis e políticas públicas focadas em bem-estar psicológico são urgentes para a prevenção de transtornos mentais nessa população.

Fonte de financiamento: não há fonte de financiamento.

Conflito de interesse: não há conflito de interesse.

Descritores: Burnout, Psychological; Students; Mental Health; Prevalence.

¹ Universidade Federal de Viçosa, felipe.fernandes.silva@ufv.br

² Universidade Federal de Viçosa, layla.anjos@ufv.br

³ Universidade Federal de Viçosa, catarina.oliveira@ufv.br

TECNOLOGIA E INFÂNCIA: DETERMINANTES SOCIAIS DO TEMPO DE TELA E SEUS IMPACTOS À SAÚDE

SOUZA, Lavínya de Santana¹
PINTO, Eliangela Saraiva Oliveira²

Objetivo(s): Revisar a literatura sobre os principais fatores que determinam o tempo de exposição às telas por crianças, bem como suas repercussões para a saúde infantil. **Método:** Realizou-se uma revisão narrativa da literatura utilizando as bases de dados SciELO e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), com publicações entre 2020 e 2025, em português. A busca contemplou os descritores DeCS “Tempo de Tela”, “Criança” e “Saúde da Criança”, combinados pelo operador booleano AND. Excluíram-se publicações que não tratavam diretamente do tema. Foram encontrados 25 artigos, dos quais 5 foram selecionados após leitura criteriosa. A análise dos dados foi conduzida de forma descritiva. **Resultados:** Os estudos revisados indicam que os principais determinantes do tempo excessivo diante de telas na infância incluem renda familiar, nível de escolaridade dos responsáveis, rotina diária da criança e grau de supervisão parental. Famílias com maior poder aquisitivo tendem a fornecer mais dispositivos eletrônicos, enquanto responsáveis com menor escolaridade e rotinas desorganizadas enfrentam dificuldades em impor limites. A exposição prolongada está associada a prejuízos à saúde infantil, como sedentarismo, atraso na linguagem, dificuldades de interação social, menor consumo de frutas e hortaliças, distúrbios do sono e alterações comportamentais, como ansiedade e irritabilidade. O ambiente familiar, práticas parentais e oferta de lazer mostraram-se centrais no comportamento de uso. **Conclusões:** Os determinantes sociais influenciam diretamente o tempo de tela das crianças, impactando sua saúde. É fundamental promover ações educativas que orientem as famílias sobre o uso equilibrado da tecnologia e incentivem o desenvolvimento infantil saudável.

Fonte(s) de financiamento: Sem recurso financeiro.

Conflito de interesse: Não possui.

Descritores: Desenvolvimento infantil; Ambiente Domiciliar; Tecnologia Digital.

¹ Graduanda em Enfermagem. Centro Universitário de Viçosa. email: lavinyasantana336@gmail.com

² Mestre em Estatística Aplicada e Biometria. Universidade Federal de Viçosa. Enfermeira Pediátrica pela SOBEP. Docente de Enfermagem do Centro Universitário de Viçosa. email: eliangela@univicoso.com.br

6. EIXO: PESQUISA E INOVAÇÃO EM SAÚDE
- CATEGORIA: TRABALHO ORIGINAL

DIAGNÓSTICO AUTORREFERIDO DE DIABETES NA GESTAÇÃO DE ACORDO COM A PESQUISA NACIONAL DE SAÚDE

BASTOS, Lavínya Silva¹

FERNANDES, Ana Carolina Rola²

CACEMIRO, Maria Luiza Gomes³

QUINTÃO, Gabrielly Vaillant⁴

SOUZA, Ana Luiza Fernandes da Silva⁵

PASSOS, Camila Mendes dos⁶

Objetivo: Estimar a prevalência de diagnóstico de diabetes na gestação (DG) em mulheres em idade reprodutiva no Brasil de acordo com indicadores sociodemográficos. **Método:** Estudo transversal e descritivo com dados de mulheres brasileiras em idade reprodutiva (15 a 49 anos) retirados da Pesquisa Nacional de Saúde de 2019 (PNS 2019). Estimou-se a prevalência (%) de diagnóstico de DG autorreferido de acordo com a faixa etária, faixa de escolaridade, renda, raça/cor, situação conjugal, região e área de moradia. A PNS 2019 foi aprovada pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, do Conselho Nacional de Saúde. **Resultados:** A prevalência média de DG autorreferida foi de 0,73%. De acordo com a faixa etária, as maiores prevalências foram evidenciadas em mulheres com idade de 25 a 34 anos (0,94%), com ensino fundamental incompleto (0,85%), com renda de até ½ salário mínimo (0,84%), da raça/cor preta ou parda (0,87%), casadas (1,1%), da região Centro-Oeste (1,2%) e residentes de área urbana (0,76%). **Conclusão:** A prevalência de DG foi maior em grupos sociais mais vulneráveis. Conhecer esse cenário é importante para identificar possíveis fatores associados a DG a fim de garantir uma melhor assistência. A DG é um agravo relevante por sua prevalência e seu risco de causar desfechos maternos, fetais e neonatais desfavoráveis.

Fonte de financiamento: não há.

Conflito de interesse: não há.

Descritores: Diabetes gestacional; Fatores sociodemográficos; Saúde das Mulheres; Saúde Pública.

¹ Universidade Federal de Viçosa - lavinya.bastos@ufv.br

² Universidade Federal de Viçosa. - ana.c.rola@ufv.br

³ Universidade Federal de Viçosa. – maria.gomes3@ufv.br

⁴ Universidade Federal de Viçosa - gabrielly.quintao@ufv.br

⁵ Universidade Federal de Viçosa. - ana.souza6@ufv.br

⁶ Universidade Federal de Viçosa – camilapassos@ufv.br

EFETIVIDADE DA ACUPUNTURA AURICULAR A LASER NO TRATAMENTO DO ESTRESSE EM UNIVERSITÁRIOS: ESTUDO QUASE EXPERIMENTAL MULTICÊNTRICO

SANTANA, Maria Clara Vidigal¹
RODRIGUES, Yara Martins²
LOURENÇO, Bárbara Guimarães³
ALVES, Bruna Oliveira⁴
ARAÚJO, Bianca Bacelar Assis⁵
MOURA, Caroline de Castro⁶

Objetivo: avaliar a eficácia da acupuntura auricular com laser de baixa intensidade no tratamento do estresse em estudantes universitários pós-pandemia da Covid-19. **Método:** estudo quase experimental, aprovado pelo comitê de ética em pesquisa (parecer: 5.700.107), com estudantes de três universidades públicas mineiras que apresentavam níveis moderados ou graves de estresse. A intervenção consistiu em acupuntura auricular com laser infravermelho de baixa intensidade, realizada em cinco sessões, uma vez por semana, com alternância da orelha a cada aplicação. Três avaliações foram realizadas: antes do início do tratamento (avaliação inicial), ao final das sessões (avaliação final) e sete dias após o término da intervenção (avaliação *follow-up*). O nível de estresse foi mensurado por meio da *Perceived Stress Scale* e os dados analisados utilizando o Modelo de Equações de Estimativas Generalizadas a 5% de significância. **Resultados:** participaram do estudo 66 estudantes, dos quais 80,3% eram do sexo feminino, com média de idade de 23,06±4,82 anos. Ocorreu redução estatisticamente significativa nos níveis de estresse entre as avaliações inicial (39,59±1,001) e final (32,86±1,205) ($p = <0,001$), bem como entre a inicial e a *follow-up* (33,52±1,205) ($p = <0,001$). No entanto, na comparação entre as avaliações final e *follow-up*, não houve diferença estatisticamente significativa ($p = 1,000$), indicando que os níveis de estresse se mantiveram estáveis nesse intervalo. **Conclusões:** a acupuntura auricular com laser de baixa intensidade foi eficaz na redução do estresse entre universitários.

Fontes de financiamento: Fapemig (APQ 03370-22) e CNPq (processo 402216/2023-7).

Conflito de interesse: Não há.

Descritores: Estudantes; Covid-19; Estresse psicológico; Acupuntura auricular; Terapia com luz de baixa intensidade.

¹ Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: mariacsantana@ufv.br

² Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: yara.m.rodrigues@ufv.br

³ Mestranda pelo Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: barbara.g.lourenco@ufv.br

⁴ Mestranda pelo Programa de Pós-graduação em Enfermagem. Universidade Federal de Minas Gerais. E-mail: bruna.o.alves@ufv.br

⁵ Professora do Curso de Enfermagem. Centro Universitário Newton Piva. E-mail: bibacelar@hotmail.com

⁶ Professora adjunta do Departamento de Medicina e Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: caroline.d.moura@ufv.br

RISCO DE DOR AGUDA: PROPOSIÇÃO DE UM CONCEITO

MARINATO, Cleidiane Maciel¹
MOURA Priscila Câmara de²
MOURA, Caroline de Castro³
TOLEDO Luana Vieira⁴
CORREIA, Marisa Dibbern Lopes⁵
BRAGA, Luciene Muniz⁶

Objetivo: Realizar a validação de conteúdo do conceito proposto para o diagnóstico de enfermagem “Risco de Dor Aguda,” a partir da avaliação de especialistas. **Método:** Trata-se de um estudo metodológico de validação de conteúdo realizado por 54 especialistas em enfermagem, selecionados segundo critérios propostos na literatura. Os participantes avaliaram a definição do conceito quanto à relevância, clareza e precisão, por meio de uma escala Likert de cinco pontos. Os dados foram analisados utilizando o Índice de Validade de Conteúdo, sendo considerado válido o item com $IVC \geq 0,80$. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição proponente sob o parecer número 6.174.347. **Resultados:** Entre os especialistas, 55,5% foram classificados como master por demonstrarem ampla experiência acadêmica e profissional. A definição inicial do conceito obteve concordância de 90,7% na relevância, 94,4% na clareza e 88,9% na precisão. Após análise das sugestões dos especialistas, a definição foi reformulada para: “Suscetibilidade do indivíduo de vivenciar dor, com duração inferior a três meses, em decorrência de cuidados de enfermagem, que pode comprometer a saúde e o bem-estar”. **Conclusão:** O perfil dos especialistas evidenciou diversidade e qualificação técnica, conferindo robustez ao processo de validação. A definição final validada demonstrou-se conceitualmente consistente, com elevada aceitação entre os especialistas e apresenta-se como uma ferramenta pertinente para a prática clínica. Sua aplicação poderá subsidiar a elaboração de diagnósticos de enfermagem mais precisos e fundamentados em evidências, fundamentados em evidências, contribuindo para uma assistência centrada no indivíduo e alinhada às diretrizes contemporâneas da enfermagem.

Fonte de financiamento: O estudo não recebeu financiamento de nenhuma instituição pública ou privada.

Conflito de interesses: Os autores declaram não possuir conflitos de interesse.

Descritores: Dor Aguda; Enfermagem; Diagnóstico de Enfermagem; Estudo de Validação.

¹ Mestranda-Programa de Mestrado em Ciências da Saúde-UFV. E-mail: Cleidiane.marinato@ufv.br

² Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais. E-mail: camara.priscila@gmail.com

³ Professora do curso de Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa. E-mail: caroline.d.moura@ufv.br

⁴ Professora do curso de Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa. E-mail: luana.toledo@ufv.br

⁵ Professora do curso de Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa. E-mail: marisa.lopes@ufv.br

⁶ Professora do curso de Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa. E-mail: luciene.muniz@ufv.br

SAÚDE MENTAL NO ENSINO SUPERIOR: DIFERENÇAS NO SOFRIMENTO ENTRE ESTUDANTES POR AMPLA CONCORRÊNCIA E AÇÕES AFIRMATIVAS

SILVA, Felipe Fernandes¹

ANJOS, Layla Lacerda de Souza²

OLIVEIRA, Catarina Maria Nogueira³

DIAS, Wilde Arthur Cardoso⁴

FACCHINI, Lucas Gomes⁵

Objetivo: Analisar qualitativamente os autorrelatos de queixa relacionados à saúde mental de universitários atendidos por serviço de saúde mental da Universidade Federal de Viçosa, com foco nas diferenças entre os grupos de ingresso por ampla concorrência e ações afirmativas. **Método:** Este trabalho é um recorte de uma pesquisa mais ampla iniciada em 2024, que investigou fatores sociais relacionados à saúde mental de universitários. Foram analisadas 124 respostas à pergunta “Faça um autorrelato da queixa”, coletadas por questionários aplicados presencialmente e online. A amostra incluiu estudantes de graduação e pós-graduação, divididos entre ampla concorrência e ações afirmativas. Os dados foram processados com o software IRaMuTeQ, pela técnica de Análise de Similitude, que identifica padrões semânticos e relações entre termos. Número do protocolo do Comitê de Ética: 6.312.873. **Resultados:** Entre os estudantes da ampla concorrência, a ansiedade foi central, ligada a tristeza, medo e crises emocionais. Os relatos apontaram sobrecarga mental, dificuldades familiares, insônia, isolamento e dificuldade em buscar apoio. Nos estudantes por ações afirmativas, além da ansiedade, surgiram queixas acadêmicas, diagnósticos como TDAH, esgotamento emocional e dificuldades de memória e sono. Neste grupo, observaram-se mais tentativas de enfrentamento e busca por apoio profissional. **Conclusões:** A ansiedade é recorrente entre os estudantes e afeta várias dimensões da vida. A forma de ingresso influencia como o sofrimento é percebido e expresso. O estudo reforça a importância de considerar fatores sociais e subjetivos no cuidado em saúde mental e aponta para a necessidade de políticas institucionais sensíveis à diversidade estudantil.

Fonte de financiamento: Conta com bolsa PIBIC/CNPq.

Conflito de interesse: não há conflito de interesse.

Descritores: Students; Mental Health; Public Policy.

¹ Universidade Federal de Viçosa, felipe.fernandes.silva@ufv.br

² Universidade Federal de Viçosa, layla.anjos@ufv.br

³ Universidade Federal de Viçosa, catarina.oliveira@ufv.br

⁴ Universidade Federal de Viçosa, wilde.dias@ufv.br

⁵ Universidade Federal de Viçosa, lucas.facchini@ufv.br

- CATEGORIA: REVISÃO DE LITERATURA

AVANÇOS TECNOLÓGICOS NO TRATAMENTO DAS ONICOMICOSSES: DA TERAPIA CONVENCIONAL ÀS ESTRATÉGIAS INOVADORAS

CONCEIÇÃO, Henthony Pimenta¹

VIEIRA, Pedro Henrique de Lima²

CUPERTINO, Giovane de Lelis³

XAVIER, Juliana Cantele⁴

ZANUNCIO, Virginia Vinha⁵

AMARO, Marilane de Oliveira Fani⁶

CARVALHO, Camilo Amaro⁷

Objetivo(s): Avaliar a aplicabilidade da iontoforese no tratamento das onicomicoses. **Método:** Revisão de literatura sobre o manejo clínico das onicomicoses na base UpToDate, em maio de 2025. Por se tratar de revisão de literatura sem envolvimento de humanos e/ou animais, não se aplica número de Comitê de Ética. **Resultados:** Onicomicoses são infecções fúngicas das unhas das mãos e/ou pés com manifestações clínicas como hiperqueratose, onicólise, alterações de coloração e deformação ungueal. Embora os antifúngicos orais sejam padrão-ouro no tratamento, os efeitos adversos (sintomas gastrointestinais, hepatotoxicidade e nefrotoxicidade e interações medicamentosas) limitam seu uso em idosos, portadores de disfunção hepática ou renal e pacientes em polifarmácia. Já a terapia tópica apresenta baixa eficácia devido à dificuldade de penetração através da lâmina ungueal espessada. Nesse contexto, a iontoforese surge como estratégia inovadora ao utilizar corrente elétrica de baixa intensidade para facilitar a penetração de antifúngicos tópicos através da unha, aumentando a concentração do fármaco no leito ungueal. Em um estudo conduzido por Amichai et al. (2010), comparou a utilização da terbinafina tópica isolada à associada à iontoforese 5 dias por semana durante 4 semanas. Obteve-se a melhora clínica de 40% dos pacientes tratados com a iontoforese em comparação à apenas 11% de pacientes sem iontoforese, além de efeitos adversos mínimos. **Considerações Finais:** A iontoforese apresenta-se como alternativa promissora no tratamento das onicomicoses, especialmente em populações com contraindicações ao tratamento convencional. Contudo, estudos adicionais e amplos testes clínicos são necessários para comprovar a real eficácia e efeitos adversos antes de serem prescritos rotineiramente.

Fonte de financiamento: CNPq.

Conflito de interesse: não há.

Descritores: Difusão de Inovações; Onicomicose; Pesquisa em Farmácia

¹ Universidade Federal de Viçosa. henthony.conceicao@ufv.br

² Universidade Federal de Viçosa. pedro.vieira2@ufv.br

³ Universidade Federal de Viçosa. giovane.cupertino@ufv.br

⁴ Universidade Federal de Viçosa. juliana.xavier@ufv.br

⁵ Universidade Federal de Viçosa. virginia.vinha@ufv.br

⁶ Universidade Federal de Viçosa. marilane.amaro@ufv.br

⁷ Universidade Federal de Viçosa. camilo.carvalho@ufv.br